

DERTIGSTE ACCOUNTANTS DAG, GEORGANISEERD DOOR HET
NEDERLANDSCH INSTITUUT VAN ACCOUNTANTS GEHOUDEN
OP ZATERDAG 25 NOVEMBER 1939 TE ROTTERDAM

**VERSLAG VAN DEN DERTIGSTEN ACCOUNTANTS-DAG,
GEHOUDEN DOOR HET NEDERLANDSCH INSTITUUT
VAN ACCOUNTANTS, OP ZATERDAG 25 NOVEMBER
1939, DES VOORMIDDAGS TE 10.15 UUR, IN
HET GEBOUW „DE DOELEN” TE ROTTERDAM.**

Voorzitter: de heer R. A. Dijker, Voorzitter van het Nederlandsch Instituut van Accountants.

De VOORZITTER opent te 10.30 uur v.m. de vergadering met de volgende rede:

Dames en Heeren,

Namens het Bestuur heet ik U allen hartelijk welkom op den 30sten Accountantsdag van het Instituut.

Bij de opening van den vorigen Accountantsdag heeft mijn voorganger melding gemaakt van de aarzeling van het toen zetelend Bestuur, om in verband met den ernst der tijden en de sombere perspectieven, den Accountantsdag te doen doorgaan. Hij was zoo gelukkig daaraan te kunnen toevoegen, dat inmiddels een ommekeer was ingetreden.

Het Bestuur in zijn huidige samenstelling heeft opnieuw zich moeten afvragen of de omstandigheden het houden van een Accountantsdag gedoogden. Het heeft die vraag bevestigend meenen te moeten beantwoorden, uit de overweging, dat de moeilijke tijden bestudeering van fiscale- en vakvraagstukken allerminst overbodig maken en wij verder ons door de sombere vooruitzichten zoo min mogelijk van het vervullen van onze normale taak moeten laten terughouden.

Ik ben niet in dezelfde gelukkige omstandigheid als mijn voorganger hieraan te kunnen toevoegen, dat er inmiddels een ommekeer is ingetreden.

Met groot genoegen mag ik evenwel constateeren, dat, niettegenstaande de moeilijke omstandigheden, waaronder wij thans leven, velen van hun belangstelling in onzen arbeid door hun vertegenwoordiging of aanwezigheid blijk geven.

Namens het Bestuur heet ik in het bijzonder welkom de vertegenwoordigers van Hunne Excellenties de Ministers van Financiën, Koloniën, Economische Zaken en Defensie, en wel de heeren Jhr. Mr. A. M. C. van Asch van Wijck, J. Schootman, Mr. J. H. Klatter en J. J. Scholten en verder den vertegenwoordiger van het Gemeentebestuur van Rotterdam, den wethouder den heer A. B. de Zeeuw, leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal, leden van Gedeputeerde Staten, leden van de rechterlijke macht, den Secretaris van het Departement van Algemeene Zaken, de Directeur en Inspecteurs der Directe Belastingen, den Secretaris van de Kamer van Koophandel, heeren Professoren van de Economische Hoogeschool, vertegenwoordigers van de Vereeniging van academisch gevormde accountants, van Rijksaccountants en van de vereenigingen van werkgevers, advocaten, notarissen, raadgevende ingenieurs en belastingconsulenten, de kooplieden, industrieëlen en verder allen, die de uitnoodiging om heden in ons midden te zijn, hebben aanvaard.

Tenslotte heet ik namens het Bestuur afzonderlijk welkom de beide inleiders van dezen dag, de heeren Prof. Dr. N. J. Polak

en Dr. Mr. A. Sternheim, waarbij ik beiden hartelijk dank voor hun bereidwilligheid de taak van hen, die zich oorspronkelijk met het houden van de inleidingen hadden belast, over te nemen en zulks in het bijzonder Prof. Polak, aan wien dientengevolge slechts een zeer korte tijd van voorbereiding kon worden gelaten.

Dames en Heeren,

Vergun mij, mij nogmaals aan te sluiten aan de openingsrede van mijn voorganger op den 29sten Accountantsdag en wel aan een punt, dat ook in menige vorige openingsrede het thema vormde, n.l.: de wettelijke regeling van ons beroep.

Ik citeer uit zijn rede het volgende:

„Ik vlei mij met de hoop, dat mijn opvolger in het ambt van voorzitter van het N.I.v.A. het volgend jaar bij de opening van den 30sten Accountantsdag de verblijdende mededeeling zal kunnen doen, dat de opbouw der voor het hanteren der wettelijke regeling van het accountantsberoep noodige organisatie is ter hand genomen”.

Deze hoop is in vervulling gegaan! De, in het in April j.l. ingediende wetsontwerp tot vaststelling van regelen betreffende het Accountantswezen bedoelde, Vereeniging „Nederlandsch Instituut van Registeraccountants” is den 14den April 1939 te Amsterdam opgericht. De organisatie is gereed en dat wij nog wachten op het verslag van het afdelingsonderzoek in de Tweede Kamer der Staten Generaal over dit wetsontwerp, houdt ongetwijfeld verband met de talrijke meer belangrijke onderwerpen, welke in deze tijden allereerst de aandacht vragen.

De werkzaamheden van den accountant grijpen diep in in de maatschappelijke verhoudingen.

De accountant is adviseur voor de beheerders van ondernemingen, zijn arbeid stelt hen mede in staat de verantwoordelijkheid voor de bedrijfshandelingen van hun ondergeschikten te dragen. De accountant staat Commissarissen van N.V.'s bij in hun toezicht op het beheer en stelt door zijn mededeelingen omtrent de resultaten van zijn onderzoek hen mede in staat de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de jaarrekening, door de Directie opgemaakt, te aanvaarden. De accountant geeft het belegend publiek door zijn verklaring bij de jaarrekening van N.V.'s de verzekering, dat de balans den toestand van de onderneming juist weergeeft en de resultatenrekening een goed inzicht verschaft in de uitkomsten van het gevoerde beheer. Deze verklaring, die de accountant op grond van zijn onderzoek en als van het beheer onafhankelijk deskundige bij te publiceeren balansen e.a. verstrekt, kan in het verkeer welhaast niet meer worden gemist; ze is een stuk van beteekenis in de maatschappelijke verhoudingen.

Daarnaast is de accountant in den lateren tijd geworden een steun voor de Overheid, in 't bijzonder bij haar bemoeienissen met het bedrijfsleven. Naarmate deze bemoeienissen zich uitbreiden worden de arbeid en verklaringen van den accountant voor de Overheid meer onmisbaar bij de vervulling van haar taak.

Deze verhoudingen maken het reeds lang hoogst gewenscht dat de wetgever ten aanzien van de uitoefening van het accountantsberoep regelend optreedt.

Het aanhangige wetsvoorstel gaat uit van het beginsel, dat de titel „Registeraccountant” zal waarborgen, dat de drager de noo-

dige bekwaamheid en vakkennis bezit om het beroep uit te oefenen. Dit is geheel overeenkomstig hetgeen voor andere vrije beroepen ten aanzien van het uitoefenen van het beroep of het voeren van een titel gebruikelijk is.

De noodige bekwaamheid en vakkennis acht de wetgever te zijn vastgelegd in hetgeen bij de academische examens voor Accountancy wordt gevraagd. Een meer deskundig en meer onpartijdig gelegde norm ware moeilijk te vinden.

Bij het inwerkingtreden van de wet zullen niet alleen zij, die een academisch examen met goed gevolg hebben afgelegd, worden gemachtigd om den titel „Registeraccountant” te voeren, maar ook anderen, die een examen hebben afgelegd en een diploma verkregen, dat naar het oordeel van een door den Minister in te stellen Commissie de noodige waarborgen van bekwaamheid en vakkennis biedt.

Onder de „noodige waarborgen van bekwaamheid en vakkenis” zal hier ongetwijfeld moeten worden verstaan, dat voldaan is aan dezelfde of ongeveer dezelfde eischen, welke bij de academische examens worden gesteld. De machtiging, die aan deze personen wordt verleend den titel „Registeraccountant” te voeren, zal alléén dan niet in strijd zijn met het aangenomen beginsel, n.l. dat het maatschappelijk belang eischt, dat zij, die dit onderscheidingsteeken dragen, aan de, voor de beroepsuitoefening gestelde objectieve eischen, voldoen.

Dat daarenboven bij de overgangsbepalingen ook anderen, die geen examens hebben afgelegd in het accountantsregister zullen worden ingeschreven, kan op het eerste gezicht bevreemding wekken. Het wetsontwerp doet ons evenwel zien, dat wij hier niet alleen te maken hebben met een overgangsbepaling, maar ook met een bepaling voor uitzonderingsgevallen. Het betreft hier n.l. personen, die den leeftijd van 40 jaren hebben bereikt en tenminste 10 jaren het beroep van accountant hebben uitgeoefend en dat wel in een omvang en op een wijze, welke voldoende bekwaamheid en vakkennis waarborgen. Deze bepaling heeft blijkbaar tot strekking om te voorkomen, dat de economische belangen worden geschaad van hen, die een reeds omvangrijke praktijk zelfstandig uitoefenen en daarbij blijk hebben gegeven aan de gestelde normen van kennis en bekwaamheid te voldoen en van wie in redelijkheid niet kan worden verlangd, dat zij zich alsnog aan het in te stellen examen van het Nederlandsch Instituut van Registeraccountants zullen onderwerpen.

Hierbij moet men bedenken, dat de accountantsexamens eerst een 40 tal jaren geleden zijn ingesteld en van hen, die daartoe het initiatief namen, thans nog enkelen hun praktijk uitoefenen.

Verwacht mag worden, dat de door den Minister in te stellen Commissie zich inderdaad tot de hier genoemde uitzonderingsgevallen zal beperken en dat regel zal zijn, dat allen, die den titel „Registeraccountant” zullen willen voeren, aan de exameneischen zullen moeten hebben voldaan of alsnog zullen moeten voldoen; dat in het algemeen alleen de koninklijke weg van een met goed gevolg afgelegd examen tot inschrijving in het register zal leiden.

Wanneer de toelating onverhoopt ruimer mocht worden gesteld, zou de vrees gerechtvaardigd zijn, dat de wettelijke regeling, in stede van de belangen te bevorderen van ieder die van accountantshulp gebruik maakt of op accountantsverklaringen bij het nemen van beslissingen steunt, deze belangen zou schaden; dat de wettelijke regeling zou zijn in strijd met het algemeen belang; een ruimer toelating zou de ontwikkeling van het accountants-

beroep in ons land voor geruimen tijd achteruit stellen en zou vernietigen hetgeen door het Instituut ten koste van groote offers, weliswaar in ons belang, in het belang van ons vak, maar daarmee ook in het maatschappelijk belang, is opgebouwd.

Het groote belang, dat hier in het geding is, wettigt, dat ik dit punt nog even nader belicht.

Ons Instituut heeft steeds met kracht bevorderd, dat het publiek zou leeren onderscheiden tusschen hen, die aan de eischen van vakbekwaamheid en kennis hebben voldaan en hen die zonder daarvan blijk te hebben gegeven het accountantsberoep uitoefenen. Zonder overdrijving of verheerlijking van het Instituut, meen ik te mogen zeggen, dat het Instituut daarin grootendeels is geslaagd, dat de toevoeging „Lid N.l.v.A.” in het maatschappelijk verkeer een waarborg heeft geschapen en dat daarmee een maatschappelijk belang is gediend.

Wanneer de nieuwe titel „Registeraccountant” mede zou worden verleend aan hen, waarvan niet voldoende gebleken is, dat zij minstens aan de eischen door het Instituut en bij het Hooger Onderwijs gesteld kunnen voldoen, dan zou de waarborg, welke thans zonder wettelijke bescherming reeds bestaat, vervangen worden door een van geringe beteekenis en zulks met een wettelijke sanctie. Dat zou een stap terug zijn; dat zou de beteekenis van de accountantsverklaringen in waarde doen dalen; dat zou, hetgeen reeds bereikt is om te bevorderen, dat de verklaringen van de accountants zullen berusten op een arbeid, welke wordt geschaagd door voldoende bekwaamheid en vakkennis, voor een groot deel teniet doen.

Wij hebben voldoende vertrouwen in de straks door den Minister te benoemen Commissie, om te verwachten, dat zulks niet zal geschieden!

Het ligt niet in mijn bedoeling om van deze plaats de bezwaren, welke van enkele zijden tegen het wetsontwerp zijn ingebracht, te behandelen en zoo noodig te weerleggen. Ik kan evenwel niet nalaten aan één bezwaar, dat van meerdere zijden is geuit, even aandacht te schenken.

De Minister heeft gemeend den wetgever te moeten voorstellen den titel van accountant niet te beschermen, het gebruik van den titel vrij te laten en alleen bescherming te verleen aan een nieuw in te voeren titel „Registeraccountant”. Allen, die zonder redelijken grond, en dikwerf zonder feitelijk het beroep van accountant uit te oefenen, zich „accountant” noemen, zullen zulks bij het inwerkingtreden van de wet kunnen blijven doen.

Ik zie dit als een tegemoetkoming aan de bezwaren die zij, die den titel, zij het ten onrechte, voeren, tegen een verbod zouden kunnen inbrengen. Ik zie dit niet in de eerste plaats als een concessie aan hun ijdelheid, maar in het bijzonder als een poging om te voorkomen, dat een wetsbepaling, welke hen zou noodzaken dezen titel in het vervolg niet te gebruiken, hen in de oogen van anderen en misschien ook in hun eigen oogen, zou degradeeren.

In stede van deze tegemoetkoming te waardeeren, stelt men, dat door niet den titel van „Accountant”, maar den titel van „Registeraccountant” te beschermen, niet het geheele accountantswezen, doch slechts een onderdeel geregeld zou worden. De groep immers van zich accountant noemenden, welke niet kan voldoen aan de eischen, welke de inschrijving in het register vordert, zal buiten de regeling blijven.

Men laat hierop dan veelal volgen, dat dat gedeelte van het

publiek, dat van de hulp van die accountants gebruik maakt, welke in de toekomst den titel „Registeraccountant” zullen mogen voeren, zelf zeer goed in staat moet worden geacht om tusschen hen die zich ten rechte of ten onrechte accountant noemen te onderscheiden of zich te dien aanzien te doen voorlichten. Men beoogt verder, dat juist zij, die van die „andere” accountantshulp (dat is dus die, welke zal worden verleend door hen, die niet aan de eischen tot inschrijving in het register voldoen) gebruik moeten maken, een regeling welke hen bij de keuze van een accountant voorlicht, het meest van noode hebben.

Deze beweringen berusten op misverstand. Zij gaan uit van een gelijkstelling van boekhoudkundigen arbeid met accountantswerkzaamheden. Met de hulp van „andere” accountants, waaraan behoefte zou bestaan, wordt bedoeld hulp van boekhoudkundigen aard. Ware het anders, bedoelde men hier inderdaad personen, die accountantswerkzaamheden verrichten, dan valt niet in te zien waarom deze groep niet zou moeten voldoen aan de eischen van bekwaamheid, die naar de objectieve normen van het Hooger Onderwijs in het wetsontwerp worden gesteld.

Ik zal voor U niet behoeven te betoogen, hoe onjuist het zoude zijn de eischen voor de uitoefening van het accountantsberoep te drukken door te bevorderen, dat zij, die alleen arbeid van boekhoudkundigen aard verrichten, aan die eischen zouden kunnen voldoen. Even onlogisch, en schadelijk met het oog op het algemeen belang van een gezonde ontwikkeling van het beroep, zou het zijn, bij de inwerkingtreding van de wet, hun, die naar het beginsel van de wet in feite onbevoegd moeten worden geacht accountantsarbeid te verrichten, daartoe de wettelijke bevoegdheid te geven, alleen om op deze wijze een selectie, ook tusschen hen, die boekhoudkundigen arbeid verrichten, in het leven te roepen.

De verleiding, nog verder op dit onderwerp in te gaan, is groot, maar het zou onbescheiden zijn nog meer van Uw aandacht te vragen, waar de behandeling van andere vraagstukken ons wacht. Laat mij daarom besluiten met de volgende opmerking:

Ons Instituut heeft zijn werkzaamheden bijna 45 jaar vervuld. Wanneer zoo straks het aanhangige wetsontwerp tot wet zal zijn verheven, dan zal het Instituut ongetwijfeld die werkzaamheden sterk moeten beperken en voor een groot deel overdragen aan de jongere kracht: „Het Nederlandsch Instituut van Registeraccountants”: het „N.I.v.R.A.”

Deze jongere kracht vangt haar werkzaamheden aan, beter toegerust dan indertijd ons Instituut, d.w.z. voorzien van een door ons Instituut geschapen en in de praktijk beproefde organisatie, en deze jongere kracht is beschermd door wettelijke bepalingen.

Wij vertrouwen, dat deze jongere kracht zal voortbouwen op de fundamenten door ons Instituut gelegd en zulks zal het geval zijn wanneer bij het tot stand komen van de wet alleen in het Register zullen worden ingeschreven, zij, die minstens voldoen aan de eischen, welke ons Instituut voor de verkrijging van het lidmaatschap stelt.

Hiermede, Dames en Heeren, verklaar ik den 30sten Accountantsdag voor geopend en verleen ik het woord aan Prof. Polak.

De heer Prof. Dr. N. J. POLAK: *)

Mijnheer de Voorzitter, Geachte aanwezigen,

De dertigste Accountantsdag. Dertig jaren achtereen heeft het Nederlandsch Instituut van Accountants den dag herhaald, dien wij op het oogenblik tezamen bijwonen. Bij dezen leeftijd van dertig jaar past eigenlijk geen verlegenheid of schuchterheid. Toch acht de eerste spreker van dezen dag zich verplicht, een enkel woord van schuchterheid te laten hooren, een enkel blijk van verlegenheid te geven wegens het feit — U, Mijnheer de Voorzitter, heeft het al gezegd — dat hem slechts een zoo korten tijd van voorbereiding ter beschikking stond, dat hij, tusschen andere werkzaamheden door, met grooten spoed zijn gedachten heeft moeten verzamelen, ordenen en formuleeren, zonder gelegenheid voor gedegen studie en gezette overweging. Om in industriele termen te spreken, hij heeft min of meer uit voorraad moeten leveren, hij heeft zich beperkt gevoeld tot gereedliggende dessins, voorradige grondstoffen en beschikbare outillage.

Zijn schuchterheid wordt nog versterkt, door het feit, dat hij lid is van een commissie, die deze vraagstukken eenigen tijd geleden heeft moeten bestudeeren en dat hij nu toch eenige punten aanroert, welke hij in deze commissie niet heeft kunnen ter sprake brengen, omdat hij toen met zijn gedachten nog niet zoo ver was gevorderd!

Schuchterheid is, in de oogen van sommigen, een bijzondere aantrekkelijkheid bij een jonge dame in den aanvalligen leeftijd van drie en twintig jaar. Zoo jeugdig is de door velen vurig verlangde, door anderen heftig verafschuwde, belasting naar de winst van naamlooze vennootschappen. In 1916, met de invoering van de oorlogswinstbelasting, zag zij voor het eerst het levenslicht. Reeds enkele jaren later bleek zij een begeerde partij. Maar het duurde uiteraard tot haar volwassenheid — en in de gematigde zône is men niet zoo gauw volwassen als in de tropen — eer haar een ernstig aanzoek gewerd. Talrijk en luide waren de waarschuwingen van hen, die aan een honderdtwintigjarige, ondanks haar gaandeweg ernstiger wordende gebreken, ondanks haar toenemende blindheid en andere „onrichtigheden”, de voorkeur gaven boven de jeugdige schoone. Maar even talrijk en luide werd de lof der laatste verkondigd, geestdriftig werd zij bejubeld en vurig begeerd. En zij zelf deed beminlijk schuchter, hield zich alsof zij op het aanzoek zou ingaan, trad haast ongemerkt nader te midden van een groepje vriendinnetjes (uit de Nationale Jonge-Meisjesvereniging Rebecca aan de Bron) trok zich dan coquetteerend uit dat ongaarne geziene gezelschap terug en liet begrijpen, dat zij wel weerom zou komen, maar deed geen enkele aanwijzing geven, wannéer en in welk gewaad. In ijdele schuchterheid laat zij zich wachten, in spanning en onzekerheid

In deze luchtige beeldspraak is de probleemstelling voor dit referaat reeds te onderkennen. In ernstige bewoordingen overgebracht luidt deze probleemstelling: welke zijn de voor- en nadeelen van een belasting naar de uitgedeelde winst en welke van een belasting naar de behaalde winst van naamlooze vennootschappen en andere, op gelijke wijze te behandelen, lichamen?

Deze vraag valt echter weer in tweeën uiteen: een vraag naar de enkele doelmatigheid van beide wijzen van heffing en een vraag naar het principieele verschil tusschen een uitdeelings- en een winstbelasting. Dat verschil erkent men niet, als men in beide gevallen, èn bij uitdeelings-, èn bij winstbelasting, de winst van de naam-

*) Voor de stellingen van den heer Prof. Dr. N. J. Polak zie men pag. 42.

looze vennootschap als het object van belasting ziet, zoodat het verschil zich bepaalt tot een technische vraag van doelmatigheid, of men deze winst beter kon belasten naarmate zij de vennootschap binnenkomt dan wel naarmate zij haar verlaat. Het is echter ook mogelijk, dat men niet de winst, doch de uitdeeling als zoodanig als voorwerp van heffing beschouwt. En een combinatie van beide zienswijzen is, gelijk nader zal worden aangetoond, evenzeer mogelijk.

Van het eerst vermelde beginsel, belasting van de winst der naamlooze vennootschap, zij het eerst op het tijdstip der uitdeeling, gaat de bestaande wet op de dividend- en tantiëmebelasting uit. Dat blijkt uit de belastbaarheid van bonusaandeelen en van terugbetalingen van kapitaal zoolang er reserve of onverdeelde winst is, uit de uitgestelde heffing over uitkeeringen bij anticipatie, uit de verrekening van wegens geleden verliezen verrichte kapitaalreducties, uit de wijze van verrekening van buitenlandsche winsten en uit de belasting van liquidatiesaldi. Toch blijft vrijwel een ieder, gevraagd naar een motiveering van een belasting van de naamlooze vennootschap met gelijktijdige belasting naar inkomen en vermogen van degenen, die haar uitdeelingen ontvangen, het antwoord schuldig. Want indien de winst (althans de uitgedeelde winst) der vennootschap object van belasting is, vormen de uitdeelingen òf een deel van die winst, waarover reeds belasting door de vennootschap is betaald, zoodat die bij de genieters behoort te worden verrekend, of die uitdeelingen zijn te beschouwen als een op de vennootschap drukkende last, als uitgaven, uit haar economische werkzaamheid voortvloeiend.

Beter sluitend is de opvatting van de uitdeelingsbelasting als een voorheffing van bepaalde inkomsten der genieters. Onverschillig of men deze voorheffing ziet als een zakelijke belasting op de opbrengst van bepaalde inkomensbronnen dan wel als een bij de bron geheven persoonlijke extra-belasting van groote draagkracht verleende inkomsten, beschouwt men dan de heffing uitsluitend uit het oogpunt van hen, wien de uitdeeling der naamlooze vennootschap toevalt.

Toch bevredigt mij het uitgangspunt van de bestaande wet, die de naamlooze vennootschap zelve in het oog vat, meer dan de opvatting, die door de naamlooze vennootschap heen slechts de deelgerechtigden in de winst ziet en de vennootschap zelve slechts beschouwt als intermediair, waardoor de winstgerechtigden aan het bedrijfsleven deelnemen en inkomen of opbrengst verwerven.

Het komt mij voor, dat deze laatste opvatting, die de naamlooze vennootschap slechts een geconstrueerde juridische zelfstandigheid toedenkt, maar haar in economisch opzicht identiek acht met haar aandeelhouders en andere winstgerechtigden, de geweldige ontwikkeling miskent, welke het ondernemingswezen heeft vertoond sinds den overgang van de negentiende in de twintigste eeuw. Men heeft slechts voor oogen de naamlooze vennootschap, zooals zij zich vertoonde in de eerste helft van de negentiende eeuw en zooals zij ook gedurende de tweede helft van die eeuw nog veelvuldig voorkwam. Toen was zij niet in de eerste plaats een onderneming, maar veeleer een vennootschap van personen, die voor hun gezamenlijk handelen een doelmatigen rechtsvorm hadden gekozen. Het zelfstandige bestaan van de vennootschap was een juridische fictie, die wenschelijke juridische consequenties had. In feite echter was er van eenig zelfstandig bestaan geen sprake. De vennootschap bestond door en voor haar aandeelhouders, te hunnen bate werd zij bestuurd door een directie,

die zich aan de aandeelhouders verantwoordelijk voelde en die door een tantiëme werd aangemoedigd de zaak zooveel mogelijk baten ten behoeve van die aandeelhouders te doen opleveren. Aan die aandeelhouders en andere deelgerechtigden in de winst kwamen die baten ten goede, die aandeelhouders beschikten over winstverdeeling, kapitaalvergroting, bestuursbenoeming en wat dies meer zij. De naamlooze vennootschap mocht door de rechtspersoonsof fictie een juridische zelfstandigheid hebben verkregen, in economisch opzicht was zij identiek te achten met haar deelgerechtigden, onder wie de aandeelhouders de voornaamste waren.¹⁾

Geleidelijk aan heeft de naamlooze vennootschap zich ontwikkeld tot economische zelfstandigheid. Zij is niet langer enkel door fictie een zelfstandig juridisch subject, zij is ook in feite een zelfstandig economisch subject geworden, dat een eigen bestaan heeft en voert en niet alleen bestaat voor en door haar aandeelhouders en verdere winstgerechtigden. Haar aandeelhouders zijn niet meer dan kapitaalverschaffers, rentetrekken, die tengevolge van moderne statutaire bepalingen en tusschenschuivingen van holding-companies of certificaten creërende vereenigingen van zeggenschap zijn ontbloot, die door moderne statutaire winstverdelingen geen recht kunnen doen gelden op dividend boven het primaire percentage, en wien slechts zooveel dividend boven dat primaire percentage wordt toegemeten als noodig is om de mogelijkheid van nieuwe uitgifte van aandelen open te houden. Tusschen aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers, tusschen deelhebbers en crediteuren is de grens verflauwd. Veel meer geïnteresseerd zijn de houders van oprichtersbewijzen en de tantiëmisten, wier winstaandeel statutair is vastgelegd. Toch zijn zij „derden”, vloei hun winstgerechtigdheid voort uit een royalty wegens inbreng van b.v. goodwill of uit een dienstverhouding, een arbeidsovereenkomst. Voor zoover niet een of andere noodzaak tot uitdeeling aanwezig is strekt de winst tot versteviging en vergroting van de bedrijven der vennootschap en van haar „invloedsfeer”.

Die eigen versteviging, de interne financiering van de expansie, toont wel overduidelijk het eigen bestaan van de naamlooze vennootschap als zelfstandig economisch subject.

Niemand beheerscht dat wezen om eigen baat. De aandeelhouders beheerschen het geenszins; zij voelen zich derden, verschaffen kapitaal tegen verwachting van rendement. De bestuurders en andere deelgenooten in het oligarchisch bewind beheerschen de vennootschap slechts schijnbaar; in werkelijkheid dienen zij haar, al profiteeren zij geldelijk van haar „earning-capacity”. Zij stellen er een eer in, de onderneming zoo groot mogelijk te maken, haar bloei te verhoogen, haar invloedsfeer te verruimen, haar roep te verbreiden en haar luister te vergrooten. De goede bestuurders, de echte leiders van ondernemingen, leven voor hun bedrijven, voelen den groei daarvan als een doel op zich zelf, denken niet in de eerste plaats meer aan dividend en tantiëme. De naamlooze vennootschap bestaat meer en meer om zichzelfs wil, voor eigen instandhouding en voor eigen expansie, vrij van haar aandeelhouders, die meer en meer de eigenschappen van geldschietters aannemen.²⁾

¹⁾ Vergelijk J. A. Koert. Winstverdeeling bij Naamlooze Vennootschappen, Rotterdamsch Proefschrift 1934, waarin aan de hand van talrijke voorbeelden wordt aangetoond, dat de naamlooze vennootschappen en haar aandeelhouders in de eerste helft der negentiende eeuw en nog vele jaren daarna vrijwel identiek konden worden geacht.

²⁾ Ditzelfde heb ik uitvoeriger betoogd in mijn voordracht Atavismen in en om de Naamlooze Vennootschap, Amsterdam 1931.

Niet alleen ten aanzien van groote publieke naamlooze vennootschappen geldt dit alles. Ook bij kleinere, ja, zelfs bij de zoogenaamde beslotene. De mentaliteit van de aandeelhouders-bestuurders-geldschietters tegenover de naamlooze vennootschap, waarin zij de eenige direct belanghebbenden zijn, is meestal geheel anders dan die van den koopman tegenover zijn „eigen zaak”. De gedachte „eigen zaak” verdwijnt, zoodra de verhouding van directeur-met-salaris of geldschietter-met-vaste-rente intreedt. En zeer zeker na vererving van aandelen en vorderingen wordt de derden positie scherp en komen er conflicten op tusschen de belangen der geïnteresseerden en het belang van de vennootschap. Bij die conflicten overwint tenslotte meestal het belang der vennootschap, hetwelk vaak met geen enkel individueel belang parallel gaat.

De oprichting van naamlooze vennootschappen met het doel, het individualistische erfrecht, dat deelbaarheid vooronderstelt, ten aanzien van ondeelbare bedrijfscomplexen in een soort Anerbenrecht om te tooveren, is eveneens een bewijs ervoor, dat de onderneming een eigen bestaan, eigen belangen en eigen behoeften heeft.

Somtijds past men de naïeve redeneering toe, dat elke versterking van de vennootschap haar aandeelhouders ten goede komt. Elke reserveering zou volgens dezen gedachtengang de intrinsieke waarde en dus den koers van het aandeel verhoogen en zoodoende den aandeelhouder de baten brengen, die hem in den vorm van dividend zijn toegeleid. Dengene, die de financiële bedrijfshuishoudkunde meer dan oppervlakkig heeft bestudeerd, is duidelijk geworden, van hoe geringe beteekenis de zoogenaamde intrinsieke waarde van een aandeel is. Hij weet, dat de beurswaarde verwachte rendementen weerspiegelt en dat de reserveeringsdaad slechts dan baten voor de winstgerechtigden afwerpt, indien de uitbreiding, waarin de gereserveerde middelen zijn geïnvesteerd, rendabel is gebleken en de revenuen daarvan tot verhooging van de uitdeelingen worden aangewend.

Maar is het noodig, verder te betoogen? Het is wel langzamerhand duidelijk, dat, evenals zich de Staat als zelfstandig subject heeft ontwikkeld, waar tevoren de persoon van den Vorst was, voor wien en door wien de nationale samenleving scheen te bestaan, ook de naamlooze vennootschap, ja, wellicht elk ondeelbaar met duurzame productiemiddelen en een relatief aanzienlijk kapitaal toegerust bedrijf, in welken rechtsvorm ook, een zelfstandig subject in het economisch verkeer is geworden, welks streven is gericht op eigen instandhouding en eigen vermenigvuldiging, evenals zulks bij elk levend wezen, bij elk vitaal organisme, het geval is.

Deze economische zelfstandigheid, deze emancipatie van de naamlooze vennootschap — of zoo men wil van het bedrijf — leidt ertoe, haar ook als zelfstandig belastingobject te beschouwen en haar winst te zien als van en voor haarzelf, ter voldoening aan haar eigen behouds- en expansiedrang, en niet als door haar voorloopig beheerd ten behoeve van haar winstgerechtigden.

De consequentie van deze zelfstandigheidsgedachte is echter, dat men ter bepaling van de zuivere winst der naamlooze vennootschap alle winstuitdeelingen ziet als lasten. Het dividend der aandeelhouders verschijnt dan even goed als een last als de obligatierente; de bestuurstantiëmes evengoed als de bestuurderssalariën; het oprichtersdividend evengoed als licentie-vergoedingen of koop-sommen voor dessins. Slechts de boven al deze uitkeeringen gemaakte winst is de eigen winst der vennootschap en kan voor haar eigen doeleinden worden aangewend.

Maar het is weer een kwestie van doelmatigheid, of over die uitdeelingen bij de vennootschap dan wel bij de genietters belasting moet worden geheven. Alleen verkrijgt door deze beschouwingen de bij de vennootschap geheven belasting over de uitgedeelde winst duidelijk het karakter van een belasting ten laste van de genietters. De vraag dringt zich op, of de bij de vennootschap vooruitgeheven belasting niet verrekend moet worden met de inkomstenbelasting van den genietter, behoudens wellicht een op de historie, op de gedeeltelijke amortisatie, op de analogie met grond- en couponbelasting en op den nood der schatkist zwak gefundeerde dubbelheffing. Maar deze vraag wordt eenige bladzijden verder behandeld.

In dezen gedachtengang is de belastingheffing bij de vennootschap over het tot uitdeeling gebrachte deel der winst een voorheffing ten laste van de genietters. Tot zoover gaan uitdeelingen- en winstbelasting gelijk op. Verschil ontstaat ten aanzien van niet of niet-dadelijk uitgedeelde winsten. Deze worden bij een uitdeelingsbelasting eerst belast, wanneer zij tot uitdeeling komen en dus den genietters feitelijk toevallen. Een winstbelasting treft ze reeds dadelijk als eigen winst van de vennootschap zelve, die deze bate te harer beschikking houdt om aan haar eigen doel, instandhouding en uitbreiding, te kunnen beantwoorden. Wordt vroeger behaalde winst later uitgedeelde, dan ontstaat voor de vennootschap een last, tot het bedrag der uitdeeling, terwijl tot gelijk bedrag een voorheffing van de genietters der uitdeeling kan worden gevorderd. Beide bedragen compenseeren elkander, zoodat er niets te heffen valt. Dat deze ingewikkeld schijnende motiveering zich practisch oplost in een eenvoudige heffing naar de door de vennootschap behaalde winst moge duidelijk zijn.

Overgaande tot een vergelijking van de doelmatigheid van enerzijds een uitdeelings-, anderzijds een winstbelasting laten wij voorloopig de kwestie van een restitutie der voorafgeheven belasting aan de genietters buiten bespreking. Daar het bestaande stelsel de dubbele heffing in zich sluit moeten wij om een zuivere vergelijking te krijgen bij het onderzoek naar de doelmatigheid ook deze dubbele heffing bij beide systemen veronderstellen. Wij kunnen dan nader bezien, of het mogelijk zal zijn, deze ernstige onjuistheid uit het samenstel onzer belastingen te doen verdwijnen.

Ten gunste van een uitdeelingsbelasting heeft veelal gestrekt de meening, dat zij zoo eenvoudig zoude zijn. Met allerlei moeilijke vraagstukken als winstbegrip, afschrijving, waardeering, reserveering, kosten, lasten of kapitaalsuitgaven e.d. behoefde men zich het hoofd niet te breken. Men plaatste slechts in gedachten een kommis bij de hoofdkas om van iederen „uitslag” belasting te heffen. De talrijke puzzles, aan welke vooral de tot een concern of de aan één persoon of groep behorende zuster- of dochtermaatschappijen het aanzijn hebben gegeven, en de talrijke vormen, waarin verkapte uitdeelingen — al dan niet opzettelijk — zich voordoen, moeten wel de overtuiging hebben verbreid, dat de eenvoud van de uitdeelingsbelasting niet zoo groot meer is als men had gedacht.

Anderzijds zouden ook zij ontgoocheld worden, die meenen, dat de invoering van een winstbelasting het einde zou beteekenen van de moeilijkheden, die de besloten naamlooze vennootschap (met haar begeleiders richtige heffing, nietigheidsprocedure, besloten vennootschappen-ontwerp, gedingen over schijnhandelingen, min of meer forsche jurisprudentie e.d.) den fiscus en dientengevolge ook den bij de vennootschap betrokkenen steeds weer veroorzaakt.

Zeer vele van die moeilijkheden liggen niet in de uitdeelingsbelasting, maar in den bouw van onze inkomsten-belasting, met name in het bronnenstelsel en de gebruikelijke toepassing daarvan. Andere moeilijkheden zullen steeds blijven bestaan, zoolang de inkomstenbelasting in de hooge progressieklassen hooger oploopt dan het percentage, dat bij de vennootschap wordt geheven. Waar onze inkomstenbelasting met de gemeentefondsbelasting en alle opcenten in de hooge regionen de 40 % van het zuiver inkomen te boven gaat en men aan een belasting op naamlooze vennootschappen tot een zóó hoog percentage niet kan denken, blijft de mogelijkheid bestaan van accumulatie van winsten in naamlooze vennootschappen om persoonlijke belastingheffing te ontgaan. De fiscus zal zich daartegen blijven te weer stellen. De strijd om de besloten naamlooze vennootschap zal wel in omvang, maar niet in hevigheid afnemen en hij zal oplaaien telkens als er opleving in zaken met groote winstgevendheid zal zijn waar te nemen. De praktijk in landen, waar de naamlooze vennootschappen naar haar winst worden belast en waar maatregelen noodig zijn geweest in verband met irrationeelen opleg van winst en exorbitante reserveeringen, heeft dit voldoende geleerd. De zware heffing op „accumulated surplus” in de Vereenigde Staten moge gebaseerd zijn geweest op een niet-fiscaal motief — zij was grootendeels gericht op consumptie-stimuleering — zij toont toch tevens, dat met een winstbelasting het bekende netelige probleem, dat besloten naamlooze vennootschap heet, en bij welks memoreering iederen belasting-ambtenaar een rilling door de leden gaat, nog geenszins is opgelost.

Een belangrijk voordeel van een uitdeelingsbelasting acht men veelal de automatische compensatie van winsten en verliezen. De zeer beperkte compensatie, die onze inkomstenbelasting toestaat, is, zeker voor een sterk progressieve heffing, volstrekt onvoldoende, maar ook indien de progressie er niet was zou zij onvoldoende zijn. Dit heeft tal van zakenlieden naar de naamlooze vennootschap doen grijpen, welke het mogelijk maakte, zoowel voor dividend- en tantiëmebelasting als voor inkomstenbelasting de belastbare baten te nivelleeren gelijk een verstandig zakenman ook in zijn consumptieve uitgaven de conjunctuurbeweging, die zijn bedrijfswinst vertoont, pleegt te nivelleeren.

Met deze automatische compensatie is inderdaad de uitdeelingsbelasting in het voordeel. Een winstbelasting — en óók de inkomstenbelasting — kan natuurlijk met compensatie-voorschriften worden aangevuld. De vennootschapsbelasting, die deel uitmaakte van het thans ingetrokken ontwerp voor een nationale inkomsten- en winstbelasting, voorzag in een compensatietermijn van 5 tot 6 jaren na het lijden van verliezen. Gezien de lengte en het verloop van de conjunctuurcyclus is deze termijn nog onvoldoende. De cyclus duurt nog gemeenlijk iets langer. Maar wat ernstiger is, de jaren van groot verlies volgen gewoonlijk op jaren van groote winst en worden gevolgd door jaren van geleidelijk herstel, die vaak nog niet voldoende winst opleveren om het zwaarste verliesjaar goed te maken. Daardoor komt een compensatie van verliezen met later te maken winst veelal niet voldoende tot haar recht.³⁾ Een compensatie van verliezen met tevoren gemaakte winsten, welke automatisch bij een uitdeelingsbelasting plaats vindt en, daar ze niet aan een termijn is gebonden, ook niet tot de door de conjunctuur veroorzaakte fluctuaties beperkt blijft, zou natuur-

lijk ook bij een winstbelasting mogelijk zijn. Zij zou het bezwaar medebrengen, dat de opbrengst van 's Rijks middelen nog conjunctuurgevoeliger werd dan zij reeds is, dat tegenover hooge inkomsten in goede tijden niet slechts geringe inkomsten, maar wellicht zelfs terugbetalingen in slechte tijden zouden komen te staan. Men zou die moeilijkheid kunnen ondervangen door in verliesjaren geen restitutie, maar een crediteering toe te staan, ter verrekening met later verschuldigde belasting of bij werkelijke liquidatie. Het compensatievoordeel, dat de uitdeelingsbelasting biedt, is dus wel te benaderen, maar niet met denzelfden eenvoud te bereiken. De uitdeelingsbelasting behoudt ten deze haar voorsprong boven een winstbelasting.

Grootter wordt nog de behoefte aan compensatie naarmate men bij een winstbelasting stroever is ten aanzien van de vaststelling der winst. Daarentegen bergt een redelijke soepelheid op dit punt een zekere mate van automatische compensatie in zich. De winstbelasting kan zich derhalve op de compensatiebaan met de uitdeelingsbelasting slechts meten, indien bij de winstberekening voldoende in het oog worden gehouden de lessen, die de bedrijfs-economie en het bedrijfsleven door de versterkte conjunctuurbeweging van de laatste decennia hebben geleerd. Het categorisch verbod van in mindering brengen van reserveeringen, vervat in art. 11 van de Wet op de Inkomstenbelasting, is daar reeds verouderd, maar behoort zeker in een winstbelasting niet thuis. Afschrijvingen, varieerend naar conjunctuur, naar bedrijfsresultaten, naar prijsverhoudingen, moeten ten aftrek worden toegelaten. Uit prijsveranderingen moet niet mechanisch winst of verlies worden gecalculleerd: ijzeren voorraad, vervangingswaarde en dergelijke stelsels, mits systematisch toegepast, moeten aanvaardbaar zijn. Fictieve premies voor onverzekerde risico's of voor verliezen op debiteuren dienen als kosten voor aftrek in aanmerking te kunnen komen. Een en ander natuurlijk binnen de grenzen van het redelijke, van het bedrijfseconomisch verantwoorde en van het goede koopmansgebruik, alsmede onder de voorwaarde, dat indien blijkt, dat de reserveeringen of afschrijvingen te groot zijn geweest of de risico's, waartegen voorzieningen waren getroffen, hebben opgehouden te bestaan of zijn verminderd, de tevoren in aftrek gebrachte bedragen alsnog aan de winst worden toegevoegd.

Zonder twijfel zal hier worden opgemerkt, dat over de redelijkheid, over het bedrijfseconomisch verantwoorde, over het uit een oogpunt van goed koopmansgebruik verdedigbare van een afschrijving, van een winstcalculatie, van een waardeering of van een reserveering ernstig verschil van meening mogelijk is en dat de ondernemer beter dan de ambtenaar zal kunnen beoordeelen wat voor zijn bedrijf noodig is. De ondernemer heeft echter de neiging, niet te onderscheiden wat noodig is tot instandhouding van het bedrijf op het huidige peil en wat ter uitbreiding. En het steeds verder vergrooten van winstgevendende bedrijven, die steeds meer macht, meer winstgevendheid en verdere uitbreiding verkrijgen, is een behoefte van sommige ondernemers, die niet mag worden verward met de behoeften van het bedrijf zelf tot eigen instandhouding. Geenszins mag worden ontkend, dat er defensieve uitbreiding bestaat, dat ondernemingen haar installatie, haar capaciteit, haar omvang vaak moeten vergrooten om te blijven wie zij zijn, om haar rendement, haar winstgevend vermogen, haar „earning power” te handhaven. Zulke „uitbreidingen” zijn noodig tot instandhouding van het bedrijf op het bereikte peil van winstgevendheid. Reserveeringen, afschrijvingen en andere voorzienin-

³⁾ Vgl. M. F. J. Cool, Vennootschapsbelasting. Naamlooze Vennootschap van 15 Juni 1939.

gen, daartoe verricht, dienen ten aftrek te worden toegelaten.

Maar indien winst wordt bestemd voor vergrotingen, welke ten doel hebben, het rendabel vermogen der onderneming op te voeren, dan verliest de daarvoor aangewende winst geenszins haar winst-karakter, hoezeer ook de leider der onderneming die vergroting noodig vindt voor haar bloei.

Gebruikelijk is het argument, dat zoo vele bedrijven groot en sterk zijn geworden en daardoor de Nederlandsche samenleving welvaart hebben gebracht, tengevolge van de ruime reserveeringen in het verleden. De vergroting, die toeneming der winstgevendheid ten doel heeft, strekte zodoende tot weldaad voor de gemeenschap. Dit valt niet te ontkennen, maar een argument tegen een winstbelasting is deze opmerking niet. Een winstbelasting neemt, evenals thans de inkomstenbelasting bij het persoonlijk bedrijf, van die reserveering een fractie, maar verbiedt of belemmert haar niet. De belastingambtenaar, die een reserveering voor de berekening van de belastbare winst niet in aftrek wenscht te brengen, verhindert het bestuur der vennootschap in geen deele, de reserveering te verrichten. De onderneming blijft geheel vrij, uit te delen of te reserveeren wat zij wil, het verschil van meening betreft niet de winstrekening of de winstverdeling, slechts de te betalen belasting, welke ook van de reserveering een fractie eischt. En dat het op juist die fractie zou aankomen, dat zou wel toevallig zijn. Als de kapitaal-toevoer aan het bedrijfsleven iets werd vergemakkelijkt — waarover later — dan ware dit bezwaar geheel opgeheven.

Het is mij een raadsel, hoe een groot aantal Kamers van Koophandel ertoe heeft kunnen besluiten, in een adres aan de Tweede Kamer aan het jongste ontwerp tot verscherping van de „richtige heffing” de voorkeur te geven boven een winstbelasting, en zulks met de motiveering, dat een winstbelasting de reserveering zou belemmeren, ja, zelfs dat de fiscus medezeggenschap zou verkrijgen in de financieele gestie der onderneming en daarmee de bedrijfsvrijheid ernstig zou worden aangetast! Het merkwaardige is, dat juist het ontwerp „richtige heffing” van Maart 1938 den fiscus practisch zulk een medezeggenschap gaf, veel reëler en veel ernstiger dan een winstbelasting ooit zou doen.

Om een winstbelasting van een fractie laat men toch geen noodig geachte reserveering achterwege: men houdt immers de complementaire fractie ter beschikking. Al is de winstbelasting hoog, zeg 20 %, dan blijft toch 80 % van de reserve gaaf en behoeft men, omdat de fiscus er geen belastingvrijdom voor wil verleen, de geheele reserveering niet achterwege te laten. Nogmaals, de fiscus bemoeit zich, bij een winstbelasting, niet met de bedrijfstgestie, hij verhindert of belemmert geen enkele bedrijfshandeling. Een winstbelasting, afgezien dus van een met buitensporig hoog tarief, heeft geen prohibitive werking.

De richtige heffing echter, naar het ontwerp 1938, zou wel prohibitive werking kunnen hebben. Een gedragslijn, die tot aanzienlijke belastingbesparing leidt, zou tot toepassing aanleiding kunnen geven, waardoor de voornaamste winstgerechtigden rechtstreeks voor de geheele winst zouden worden aangeslagen in de inkomstenbelasting, welke aftrek van reserve verbiedt. Een aantal toelaatbare reserveeringen zou niet als belastingbesparing, maar als noodige voorziening worden aangemerkt; ging de reserveering echter het toelaatbare te boven, dan zou men vervallen in de toepassing der wet, die elke reserveering belastbaar deed worden in een heffing, die voor grootaandeelhouders allicht een hoog percentage daarvan zou uitmaken. Om deze heffing te ontgaan zal een door den fiscus niet

toelaatbaar geachte reserveering worden nagelaten, zoodat de fiscus hier inderdaad medezeggenschap verkrijgt in de financieele gestie der onderneming. Zelfs zal bij velen de neiging bestaan, de richtige heffing voor nu en voor de toekomst te voorkomen en daarom dan maar als reserveeringen, van welke fiscale „toelaatbaarheid” men niet zeker is, achterwege te laten, hoezeer zij ze ook voor het bedrijf noodig zouden oordeelen. Wanneer het belang van de richtige heffing en de omvang van haar toepassing bij een winstbelasting geringer wordt dan bij de thans geldende uitdeelingsbelasting, is hier de winstbelasting in het voordeel.

Ik moet over dat adres van de Kamers van Koophandel nog een paar woorden terzijde van mijn betoog zeggen. De beide daarin gebezigde argumenten dienen in onderling verband te worden bezien. Die argumenten zijn: de beteekenis van de reserveering voor de volkswelvaart en de afkeer van bemoeing van den fiscus met de bedrijfstgestie.

Nu is de merkwaardigheid, dat de bemoeing met de bedrijfstgestie, welke van de verscherpte richtige heffing is te duchten, alleen de besloten naamloze vennootschap bedreigt. De publieke behoeft deze niet te duchten, kan, ook na de verscherping, rustig voortgaan met reserveeren. Maar voor de volkswelvaart is juist de reserveering van de publieke naamloze vennootschap minder noodzakelijk dan die van de beslotene, want de publieke heeft de kapitaalmarkt ter beschikking voor de financiering van haar expansie. De voor de volkswelvaart zoo heilzame reserveering van de thans tot groote publieke vennootschappen ontwikkelde ondernemingen had haar grootste beteekenis, toen zij zich nog bevonden in het stadium, waarin nu nog vele besloten naamloze vennootschappen verkeerden, toen de kapitaalverschaffing van buitenaf moeilijk ging en de reserveering de voornaamste bron van expansiekapitaal was. Globaal gezegd, vóór 1910, in de laatste twee decennia van de negentiende en het eerste decennium van de twintigste eeuw. Dat is de tijd, waarin de reserveering haar belangrijke functie heeft vervuld. Sedert de kapitaalmarkt zich voor deze ondernemingen interesseert, neemt de reserveering bij de publieke onderneming niet meer de eerste plaats in.

Echter, alles in de wereld is opschuiving. Er zijn nu vele kleine ondernemingen, die thans in het stadium verkeerden, waarin de groote ondernemingen zich in de periode 1880—1910 bevonden. Deze moeten het nog van de reserveering hebben en juist in de bedrijfstgestie van deze grijpt de richtige heffing in. De reserveering van deze jonge, omhoogstrevende naamloze vennootschappen wordt door de richtige heffing met belemmering bedreigd, en wel in veel erger mate dan een winstbelasting ooit zou doen, want de richtige heffing doet ook de toelaatbare reserve belasten en wel tot het percentage der inkomstenbelasting, hetwelk meestal veel hooger is dan een winstbelasting zoude zijn. De verscherpte richtige heffing zou dus de reserveering, daár waar zij het meest noodig is, èn voor de onderneming èn voor de volkswelvaart, op ernstige wijze belemmeren; de winstbelasting laat haar ongehinderd geschieden, maar eischt er alleen een fractie van op.

Na dit uitstapje op het terrein van de richtige heffing keer ik terug tot de vergelijking van uitdeelings- en winstbelasting ten aanzien van de doelmatigheid. Op grond van bovenstaande beschouwingen kom ik, kort samengevat, tot de volgende conclusie:

a. Ten voordeele van een uitdeelingsbelasting strekken de iets meerdere eenvoud en de vlottere (automatische) compensatie van winst en verlies.

b. Ten voordeele van een winstbelasting strekken het afnemende belang en de afnemende omvang van de moeilijkheden, welke de besloten vennootschappen, de richtige heffing, de schijnhandelingen e.d. opwerpen en daardoor ook de afnemende neiging om den fiscus implicite medezeggenschap te doen erlangen in de financieele gestie van het bedrijfsleven.

c. Door het stellen van ruime compensatiemogelijkheid en door soepele winstberekening kan het compensatievoordeel van een uitdeelingsbelasting door een winstbelasting redelijkerwijze worden benaderd.

Uit deze conclusies kan men besluiten, dat de beide stelsels el-kander, wat doelmatigheid betreft, niet veel ontloopen.

Naast de doelmatigheidsverschillen zijn er echter nog andere vergelijkingspunten. De verdeling van den belastingdruk en de uitwerking van de heffingen op het economisch leven zijn de voor-naamste, die thans in beschouwing dienen te worden genomen.

Een uitdeelingsbelasting, zooals we die thans kennen, met dubbele heffing, èn bij de vennootschap, èn bij de genietters, drukt zeer zwaar op die vennootschappen, die niet veel meer dan hun uitdeelingen verdienen. Men lette wel op, dat ik niet omgekeerd zeg: die bijkans haar volle winst uitdeelen. Immers, voor menige vennootschap, als zelfstandig economisch subject beschouwd, is een zekere uitdeeling, mits verdiend, een bijna vaste last, voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Vooral in het — in alle opzichten moeilijke — stadium, waarin een bedrijf van klein uitgroeit tot middelgroot, komt het in deze situatie. Dubbele belasting op uitgedeelde winsten drukt dan zwaar op juist die vennootschappen, die de grootste moeite hebben aan haar doeleinden, instandhouding en versterking van zichzelf, te voldoen.

Zwaar drukken uitdeelingsbelasting en inkomstenbelasting ook op de besloten vennootschappen, welker fiscale erkenning wordt bedreigd, alsmede op de belanghebbenden daarin. Daaronder kunnen zeker indien het ontwerp richtige heffing 1938 wet wordt bonafide naamlooze vennootschappen zijn, die ter voorkoming van moeilijkheden meer uitdeelen dan zij voor hun bedrijf raadzaam achten.

Op vennootschappen, die veel meer winst maken dan zij tot uitdeeling brengen en dus gemakkelijk voldoen aan haar bestaansdoeleinden — instandhouding en uitbreiding — drukken de beide cumuleerende belastingen veel minder zwaar. In het heden wordt slechts de uitdeeling belast, zoowel bij de vennootschap als bij den genietter. Een groot deel van de winst blijft voorloopig onbelast.

Zal die winst in de toekomst belast worden? Het is in theorie vaak betoogd: alles is eindig, dus ook de naamlooze vennootschap. Toch is er gereede aanleiding voor twijfel. Er zijn bedrijven, die zulk een noodzakelijk integreerend deel van de samenleving uitmaken, dat met hun verdwijning eenvoudig niet kan worden gerekend. Bij overgang in andere handen komen geaccumuleerde winsten niet noodzakelijk tot uitdeeling; aandeelenverkoop, claimrecht en dergelijke leiden de voordeelen aan de rechthebbenden toe zonder dat de reserves aan het vennootschappelijk verband worden onttrokken. Vooral bij de naamlooze vennootschappen, die het kleine en middelgrote stadium zijn ontgroeid en wier groote bedrijven onmisbare schakels in de volkshuishouding vormen, is de winstaccumulatie te beschouwen als vorming van permanent ondernemingskapitaal. En juist deze vennootschappen, welke door haar macht over de markt, haar monopolioïde posities en haar bekendheid op de kapitaalmarkt

reeds zoo krachtig zijn, ondervinden van de dubbele belasting naar de uitdeelingen meestal een relatief geringen druk.

Ook op andere vennootschappen, die veel minder uitdeelen dan waartoe haar winst redelijkerwijze zou strekken — hier zijn wij vooral in de sfeer der besloten vennootschappen —, drukt de dubbele belasting naar de uitdeeling onevenredig licht.

Een veel gelijkmatiger druk wordt verkregen, indien men de belasting enkel heft naar de winst der naamlooze vennootschap en de op deze wijze over de uitdeelingen voorafgeheven belasting verrekenet met de inkomstenbelasting van de genietters dier uitdeelingen. Deze verrekening is zoo gedacht, dat van den aanslag in de inkomstenbelasting wordt afgetrokken de belasting, welke de vennootschap over de uitdeeling reeds heeft betaald. De progressie der inkomstenbelasting blijft dus intact, slechts de voorheffing wordt verrekend, nog met het bijkomstige voordeel, dat de omvang der verzwegen inkomsten uit roerend kapitaal afneemt.

De vennootschap, die weinig meer verdient dan zij uitdeelt, ziet dan niet langer de dubbele heffing van haar uitdeelingen en gevoelt zich ontlast. Weliswaar worden rechtstreeks slechts haar winstgerechtigden ontlast, maar de vennootschap zal, als zij een beroep op deze of op nieuwe belanghebbenden moet doen, daarvan zeer zeker de repercussie ondervinden.

De vennootschap, die veel meer verdient dan zij uitdeelt, zal zelve zwaarder worden belast. Maar dat is ook volkomen overeenkomstig de opvatting, dat zij een zelfstandig wezen is in onze samenleving, die haar doel, eigen instandhouding en vergrooting, beter kan bereiken, naarmate zij meer winst behaalt boven het voor uitdeeling benodigde.

Een winstbelasting met volledige restitutie op den aanslag in de inkomstenbelasting van de genietters schijnt een utopie, als men in aanmerking neemt, dat er een wetsvoorstel is geweest om naast (afgerond) 12 % uitdeelingsbelasting nog 10 % winstbelasting zonder restitutie te heffen. Het komt mij voor, dat de drievoudige heffing (winst bij de vennootschap, uitdeeling bij de vennootschap, uitdeeling bij den genietter) geen kans had te worden verwezenlijkt, en dat men bij berekeningen mag uitgaan van de thans geheven 12 % uitdeelingsbelasting. Neemt men aan, dat in de gezamenlijke Nederlandsche naamlooze vennootschappen evenveel wordt gereserveerd als uitgedeeld, dan zou 12 % winstbelasting met volledige restitutie voldoende zijn om evenveel op te brengen als thans de 12 % uitdeelingsbelasting zonder restitutie. Alleen zou de druk zijn geëgaliseerd doordat de dubbele heffing op de uitdeeling zou zijn verlicht en de reserveeringen mede aan de belasting zouden worden onderworpen. Zelfs zou de belasting nog iets meer opbrengen, daar geen restitutie zou worden verleend aan hen, die het aandeel slechts korten tijd hebben bezeten, noch ook aan instellingen van de doode hand, of aan buitenlanders, die winstgerechtigden in Nederlandsche naamlooze vennootschappen zijn. Met de Geneefsche regelen ter voorkoming van dubbele belasting ware dit laatste niet in strijd.

De nood der schatkist maakt evenaring van de opbrengst van de 12 % uitdeelingsbelasting thans onvoldoende. Men zal dus de winstbelasting hooger moeten stellen of de restitutie lager, of beide. Voor een hooger percentage winstbelasting valt aan te voeren, dat het den omvang van de moeilijkheden met de besloten vennootschappen beperkt. Een percentage van 20 % komt mij voor, afgezien van bijzondere omstandigheden als oorlogsdreiging, wel het maximum te zijn. Voor een lagere restitutie pleit, naast de historie en de vermeende amortisatie, vooral de omstandigheid, dat ook andere in-

komsten, als obligatierente en opbrengst van onroerend goed, door voorheffingen worden getroffen zonder verrekening met de inkomstenbelasting. Daarom lijkt het mij toelaatbaar, de voorgeheven winstbelasting slechts ten deele te restitueeren, bijvoorbeeld zoodanig, dat een voorheffing van ten hoogste 5 % gedurende de buitengewone tijdsomstandigheden blijft bestaan. Zou men dus de winstbelasting op 20 % bepalen, dan zou de restitutie 15 % moeten bedragen; zou men de belasting stellen op 15 %, dan werd de restitutie 10 %, enz.

Wil men zich een beeld vormen van de verhouding van zulk een winstbelasting met restitutie tot de uitdeelingsbelasting zonder restitutie, dan moeten wij een betrekking tusschen beide vaststellen. Daartoe stellen wij:

de winst der naamlooze vennootschap op	w
de uitdeeling op	u
de belasting over de winst, met restitutie op	b_w %
de daarbij toelaatbare dubbele belasting op de genieters op	b_d %
derhalve de restitutie op	$(b_w - b_d)$ %
de belasting over de uitdeeling zonder restitutie op	b_u %

Nemen wij nu een gelijke opbrengst van beide mogelijke belastingen aan, dan vinden wij:

$$u \frac{b_u}{100} = w \frac{b_w}{100} - u \frac{(b_w - b_d)}{100}$$

Hieruit volgt:

$$b_u = b_d + b_w \frac{w - u}{u}$$

$$b_w = \frac{u}{w - u} (b_u - b_d)$$

Onderstaande tabel geeft aan, welk percentage uitdeelingsbelasting zonder restitutie een gelijke opbrengst geeft als een gegeven percentage winstbelasting met restitutie tot op 5 %, bij gegeven verhoudingen tusschen uitdeeling en winst.

Verhouding uitdeeling tot winst $\frac{u}{w}$	Percentage winstbelasting, met restitutie $b_w = 5$:						
	10	12½	15	17½	20	22½	25
0.8	7.5	8.1	8.8	9.4	10	10.6	11.3
0.7	9.3	10.4	11.4	12.5	13.6	14.6	15.7
0.6	11.7	13.3	15	16.7	18.3	20	21.7
0.5	15	17.5	20	22.5	25	27.5	30
0.4	20	23.8	27.5	31.3	35	38.8	42.5

Uit deze tabel blijkt, dat een winstbelasting van 15 a 20 % met restitutie van 10 a 15 % aanzienlijk meer opbrengt dan een uitdeelingsbelasting zonder restitutie van 12 %, zoolang het totaal der uitdeelingen blijft beneden 1½ a 2 maal de gezamenlijke reserveeringen. Deze verhouding is geenszins abnormaal; er is reden aan te nemen, dat de uitdeelingen eer kleiner dan grooter zijn dan 1½ maal de reserveeringen.

De tabel toont tevens, dat door zulk een winstbelasting de vennootschappen, die thans meer dan drie vierden van haar winst tot uitdeeling brengen, zullen worden ontlast, terwijl die, welke bijkans of meer dan de helft van haar winst reserveeren, een zwaardere last te dragen zullen krijgen. In het bovenstaande is zulk een verschuiving reeds gerechtvaardigd.

Er zijn nog meer verschuivingen te voorzien, welke eveneens rechtvaardiging behoeven. Een winstbelasting met restitutie geeft een verschuiving van inkomstenbelasting naar vennootschapsbelasting. Een aanzienlijk bedrag, waarover thans inkomstenbelasting wordt betaald, zal daarvan gedeeltelijk zijn ontheven, omdat er reeds winstbelasting bij de naamlooze vennootschap over verschuldigd was. In de inkomstenbelasting participeert de gemeente, waar de genietter woont, in de vennootschapsbelasting deelen de gemeenten, waar de vennootschap een of meer van haar bedrijven uitoefent. De verschuiving van persoonlijke inkomsten naar vennootschapswinstbelasting leidt dus ook tot een verschuiving van opbrengsttoedeeling van woon- naar bedrijfsgemeente. Er zijn geen woorden noodig om deze verschuiving te rechtvaardigen.

De genietters van uitdeelingen ervaren rechtstreeks alleen de restitutie, die hun bij de inkomstenbelasting toevalt. Aandeelen in naamlooze vennootschappen worden daardoor een aantrekkelijke belegging. Reeds bij dezelfde rentabiliteit, welke obligaties geven, zijn aandelen, wegens de belastingreductie, voordeliger. Een ruimere beleggingsmarkt opent zich zoodoende voor de spaarders, een ruimere emissiemarkt ontstaat voor de ondernemingen.

Vergemakkelijking van kapitaalverschaffing aan het bedrijfsleven heeft tweërlei gevolg. In de eerste plaats zal zij het den ondernemingen mogelijk maken, het nadeel van de belastingheffing over de reserves te compenseeren door vlottere plaatsing van nieuwe aandelen. De expansie wordt dus niet belemmerd, met reserveering voor expansie kan worden voortgegaan, maar de belastingheffing zal ertoe leiden, eer of in grotere mate dan thans beroep op de kapitaalmarkt te doen. Dit lijkt mij een gelukkige omstandigheid. De zeer omvangrijke reserveering en interne financiering bergt gevaren in zicht, waarvoor men de oogen niet mag sluiten. Cobbenhagen⁴⁾ heeft er terecht reeds in 1929 op gewezen, dat eenzijdig beoordeelde aanwending van nieuw gevormd kapitaal dit kan leiden in een richting, welke niet de meest noodige is voor het economisch welzijn. En ervaringen in de afgelopen jaren, hier en elders, hebben deze meening bevestigd. Het is dus zeker niet ongewenscht, dat de ondernemingen er eerder toe zullen moeten komen, voor haar uitbreidingsplannen een beroep op de kapitaalmarkt te doen. Daar komt nog bij, dat iedere onbestreden en ongecontroleerde macht neiging heeft tot verslapping en tot misbruik van macht. Iedere ongecontroleerde groep heeft neiging te onttaarden tot een coterie, die zich aan niemand meer verantwoordelijk voelt. Slechts een voldoende tegenwicht houdt de leiders van een gemeenschap gaaf, actief en verantwoordelijk. In tal van sferen van het tegenwoordige leven zijn er zulke ongecontroleerde machten en groepen. In sommige overheidsinstellingen, in politieke partijen, in vakorganisaties, in ondernemingen en concerns, overal heerscht oligarchie en kunnen zulke ongecontroleerde machten en groepen derhalve voorkomen. Het gevaar van hun verslapping, hun misbruiken, hun onverantwoordelijkheid, is dus potentieel aanwezig. Of het al werkelijkheid is mag in het midden worden gelaten, voorkomen is beter dan genezen, dus met het constateeren van de mogelijkheid van een zoodanige ontwikkeling moge hier worden volstaan.⁵⁾

Om ons nu te beperken tot de onderneming, zoo is hier de kapi-

⁴⁾ M. J. H. Cobbenhagen. De reservevorming en haar beteekenis voor kapitaalvorming en kapitaaldistributie. De Naamlooze Vennootschap Mei 1929 Herdrukt in Bedrijfseconomische Studiën, Haarlem 1932.

⁵⁾ Vergelijk mijn reeds aangehaalde voordracht Atavismen.

taalverschaffing van buiten een tegenwicht. De algemeene vergadering kan als tegenwicht gevoeglijk worden uitgeschakeld: zij is machteloos. De hoogste macht in de naamlooze vennootschap vormen in feite niet de aandeelhouders, maar zij, die wellicht aandeelhouders zouden willen worden. Het tegenwicht, de preventieve contrôle wordt uitgeoefend door de kapitaalmarkt: de onderneming stuit, indien zij niet in het goede spoor is, wellicht op den onwil van de kapitaalmarkt om uitbreidingsmiddelen te verschaffen. Verschuiving van reserveering naar emissie maakt de onderneming minder onafhankelijk van die kapitaalmarkt en bevordert dus het in stand houden van de tegenwichten, welke voor het goed functioneeren van het economisch leven noodig zijn.

Een tweede gevolg van mogelijke vergemakkelijking van kapitaalverschaffing aan het bedrijfsleven kan zijn, dat het vraagstuk van de industriefinanciering, van het voorzien in de behoeften aan middelen voor de middelgrote en kleine industriele bedrijven, waaraan reeds zoovele woorden zijn gewijd en waarvoor nog zoo weinig is tot stand gebracht, een stapje nader tot een oplossing wordt gebracht. Dat, indien dit zoo mocht zijn, daardoor een aanzienlijk voordeel zou worden verkregen, is zonder nader betoog wel duidelijk. Zeker in het huidig tijdsgewricht.

(A p p l a u s).

De VOORZITTER:

Dames en Heeren,

Met groot genoegen mag ik constateeren dat de korte tijd, welken wij Prof. Polak hebben kunnen laten om zijn rede voor te bereiden, niet de minste afbreuk heeft gedaan aan de helderheid en duidelijkheid van zijn betoog. Ik meen te mogen vaststellen, dat hij alle aspecten, welke het onderwerp Winstbelasting biedt, ons in alle klaarheid heeft getoond. Bij deze materie blijft verschil van meening mogelijk en wellicht willen enkelen Uwer daarvan doen blijken ofwel gebruik maken van de gelegenheid welke de Spreker welwillend biedt, hem vragen te stellen. Ik zal U daartoe straks gelegenheid geven.

Ik stel U voor nu een kwartier te pauseeren en verzoek hun, die van de gelegenheid om Prof. Polak vragen te stellen, gebruik willen maken of met hem van gedachten willen wisselen zich aan de bestuurstafel te melden.

De vergadering wordt thans geschorst tot 12.10.

De VOORZITTER heropent de vergadering en zegt:

Mijne Heeren,

Er hebben zich 5 personen aangemeld om met Prof. Polak van gedachten te wisselen. Met het oog op het reeds ver gevorderde uur zou ik den sprekers vriendelijk willen verzoeken, zich zooveel mogelijk te beperken.

Het woord is thans aan den heer Mr. Dr. Tekenbroek.

DEBAT

De heer Mr. Dr. E. TEKENBROEK:

Mijnheer de Voorzitter, Geachte Vergadering,

Ik heb het een zeer gelukkige gedachte van Uw Bestuur geacht, op dezen Accountantsdag het zoo urgente onderwerp van een winst-

belasting op het programma te zetten. Om met een beeld voor deze dagen te spreken, zouden wij daaromtrent kunnen zeggen: „Vol verwachting klopt ons hart”, want wij weten allen, dat zeer binnenkort de indiening van een wetsvoorstel daaromtrent is te wachten. Ik geloof ook dat men Uw Bestuur er mede mag gelukwenschen, dat het Prof. Polak bereid heeft gevonden, dit onderwerp in te leiden. U heeft daarmee de hand weten te leggen op een uitermate deskundig inleider, die een dergelijk onderwerp met zwier en verve weet te behandelen. Als ik van Prof. Polak een artikel lees, of ik hoor hem zoo spreken, dan heb ik dikwijls het gevoel, dat in hem een goed literator, in het bijzonder een goed romanticus, verloren is gegaan.

Over het algemeen kan ik mij met hetgeen Prof. Polak in het midden gebracht heeft wel vereenigen, maar er doen zich tusschen ons toch ook eenige verschilpunten voor, die voor mij eigenlijk veel meer zijn kwesties van accent. Als ik nu rustig achter mijn bureau zat om dat precies te omschrijven, dan zou ik het natuurlijk heel rustig en fijn afgestemd kunnen formuleeren, maar, sprekende in een vergadering moet ik, zou ik haast zeggen, met iets grovere argumenten werken. Ik moet daarom onze verschillen van inzicht eenigszins opblazen.

Ik weet niet of het velen Uwer ook zoo zal zijn gegaan als mij, maar vooral in het begin van de rede van Prof. Polak was het mij niet direct duidelijk, welke de principieele grondslag van het betoog van den hooggeleerden inleider was. Mede dank zij het feit, dat ik als lid van de Commissie Bodenhausen het voordeel heb gehad de opvattingen van Prof. Polak in deze materie, die hij ook reeds in de Commissie Bodenhausen naar voren heeft gebracht, iets van meer nabij te kennen, meen ik de principieele grondslag van zijn betoog als volgt te mogen samenvatten. De D.T.B. belast de N.V. en ziet in de N.V. zoowel de belasting-schuldige als de belastingdestinataris, d.i. degene voor wie de belasting bestemd is. Het is dan slechts een doelmatigheidsvraag of men de winst moet belasten op het moment van de uitdeeling, of op het moment dat zij gevormd wordt. Bij de winstbelasting, waarvoor Prof. Polak een pleidooi gehouden heeft, wordt weliswaar de N.V. door de wet als de belastingschuldige aangewezen, maar belastingdestinataris is zij slechts voor dat deel der netto winst, dat niet uitgekeerd wordt; voor de uitgedeelde winst zijn de aandeelhouders de belastingdestinatarissen. De bij de N.V. geheven belasting over de uitgedeelde winst beschouwt Prof. Polak als een voorheffing aan de bron van inkomstenbelasting. Logisch sluit daarop aan de eisch van verrekening van de aldus geheven winstbelasting met de inkomstenbelasting. Deze verrekening wil Prof. Polak op opportunistische gronden voorloopig beperken tot 5 %, althans niet het volle percentage winstbelasting er in betrekken.

De rechtvaardigingsgrond van de winstbelasting geheven van het niet uitgedeelde deel der netto winst is dan te vinden in het romantische betoog van den inleider, waarbij de N.V., althans de in dien vorm gedreven ondernemingen, als zelfstandige economische subjecten, die voor belastingheffing in aanmerking komen ter tooneele worden gevoerd. Dit betoog wordt dan nog geschraagd door de bijzondere terminologie die op dit punt gebruikt wordt: de aandeelhouder wordt als post concurrente schuldeischer beschouwd en als de netto winst van de N.V. wordt beschouwd de werkelijke netto-winst, verminderd met de uitdeelingen aan de aandeelhouders.

Men kan een vraagstuk als het onderhavige theoretisch behandelen en praktisch behandelen, praktisch dan genomen in dezen zin, dat rekening gehouden wordt met hetgeen in verband met den bestaanden nood van de schatkist en de heerschende opvattingen hier te lande, voor verwerkelijking vatbaar is.

Nu acht ik het een verdienste van de inleiding van Prof. Polak, dat hij inderdaad op die praktische momenten heel sterk den nadruk heeft gelegd, maar toch op een punt, naar mijn gevoelen, te weinig. Hij heeft terloops er op gewezen, dat de dividend- en tantiëmebelasting eigenlijk een buitenbeentje is in ons belastingstelsel. Het bestaansrecht daarvan is eigenlijk niet te verdedigen, omdat men winst, die gemaakt wordt door een in ondernemingsverband samenwerken van de drie productiefactoren, extra belast als die onderneming toevallig den juridischen vorm van de N.V. heeft. Dat is principieel niet te verdedigen, want het is een zakelijke heffing, die in ons belastingstelsel, dat geen gesloten stelsel van zakelijke heffingen kent, niet past.

De stelselloosheid van onze dividend- en tantiëmebelasting is historisch te verklaren. Ik zal mij daarin niet begeven. Men kan ze vinden in de Inleiding van het bekende werk van Mr. Sinninghe Damsté. Men zal daar o.m. kunnen vinden, dat eigenlijk het eenige doorslaggevende argument voor de dividend- en tantiëmebelasting, dat steeds van de ministerstafel vernomen werd, hieruit bestaat: „ik kan de opbrengst niet missen.” Ik wil er even op wijzen, dat Minister Treub heeft getracht er een principe in te brengen, door de D.T.B. een onderdeel te maken van een gesloten stelsel van zakelijke heffingen.

Prof. Polak beoogt nu de stelselloosheid van een winstbelasting door een recht van verrekening der over de uitdeelingen reeds betaalde winstbelasting met de inkomstenbelasting van de aandeelhouders op te heffen. De winstbelasting over de niet uitgedeelde winst motiveert hij dan principieel met zijn m.i. te „romantische” betoog over de N.V. als zelfstandig economisch subject, dat voor belastingheffing in aanmerking komt.

Ik zou nu echter deze praktische vraag willen: Prof. Polak sprak over de winstbelasting als over een liefallige schoone van 23 jaar, die misschien straks schuchter zal binnenkomen. Ik vraag: acht hij het, gezien de feitelijke verhouding momenteel hier te lande, gerechtvaardigd te verwachten, dat dit liefallige meisje in haar handtaschje het compensatierecht met de inkomstenbelasting voor de aandeelhouders zal medebrengen? Ik verwacht dat stellig niet. Ik geloof dat wij veel eerder kunnen zeggen, dat dit liefallige meisje een Xantippe zal zijn, een haai, die alles naar zich toe rekent en voor zich behoudt. (G e l a c h).

De heer Prof. Dr. N. J. POLAK: Dat is de angstige vrijgezel!

De Heer Mr. Dr. TEKENBROEK: Neen, ik geloof, dat wij ons allen er over moeten verheugen, dat het een Xantippe zal zijn, want een Xantippe duldt geen ander naast zich en zal dus zeggen: weg met de dividend- en tantiëmebelasting, ik wil die rijke bruidegom, de N.V. met reserves, alleen hebben. Ik geloof dus, dat wij voor de praktijk mogen aannemen, dat het compensatierecht er niet komt. Het bedrijfsleven mag reeds blij zijn als de dividend- en tantiëmebelasting verdwijnt, gezien het feit, dat blijkens het wetsvoorstel tot heffing van een nationale inkomsten- en winstbelasting, de bedoeling van den Kneuterdijk was om naast de reeds bestaande D.T.B. van de N.V.'s ook nog eens een winstbelasting te gaan heffen.

Maar als er dan geen recht op verrekening met de inkomstenbelasting komt, dan vervalt tevens de principieele grondslag aan het overigens mooie betoog van Prof. Polak. Hoe denkt de hooggeleerde inleider dan over zijn winstbelasting? Ik heb in zijn betoog feitelijk niet gevonden, dat hij van dat recht op verrekening van de winstbelasting met de inkomstenbelasting een *conditio sine qua non* heeft gemaakt voor zijn stelling, dat hij voor de winstbelasting is, maar ik vraag hem: waarom doet gij dat niet? Als de kern van Uw betoog zich daarop baseert, moet dat toch eigenlijk een *conditio sine qua non* zijn.

Wat zit ons feitelijk dwars bij de belastingheffing van de N.V.'s door middel van een uitdeelingsbelasting? De aversie tegen het feit, dat een groot deel van de winst, die gemaakt wordt door ondernemingen, welke den juridischen vorm van de N.V. hebben, buiten de belasting blijft, doordat er gereserveerd wordt en die reserves buiten het bereik van den fiscus blijven. Deze aversie wordt dan nog gevoed door het feit, dat men dikwijls ziet, dat er tal van sluipwegen bewandeld worden om die gereserveerde winst toch den aandeelhouders in handen te spelen, zonder dat er dan zelfs inkomstenbelasting over betaald wordt.

Aan een en ander ligt ten grondslag de opvatting, dat er een recht is van den fiscus op zijn deel in de geheele opbrengst, welke verkregen wordt door ondernemingen, dus ook van die ondernemingen die in de juridische vorm van een N.V. worden gedreven. Ik aanvaard dit uitgangspunt, dat de fiscus een recht heeft op de winst, die door de N.V. wordt gemaakt.

Maar ik constateer daarnaast, dat ons belastingstelsel de opbrengsten, die, door het deelnemen met de productiefactoren arbeid, kapitaal en grond aan het economisch leven, verkregen worden, belast bij de natuurlijke personen, aan wie die opbrengsten toevalen, t.w. met de inkomstenbelasting.

Een gesloten stelsel van zakelijke heffingen bij de bron kennen wij niet. Bij het belasten van de opbrengsten door het deelnemen aan het economische leven verkregen in de sfeer van de natuurlijke personen, wordt, en zulks is ook logisch, rekening gehouden met draagkracht- en betaalkracht-factoren. Hierdoor loopt men vast met zijn uitgangspunt, dat de overheid recht heeft op een deel van de geheele opbrengst, welke verkregen wordt door ondernemingen, voor zoover die ondernemingen den juridischen vorm hebben van de N.V. en een deel dier winsten reserveeren. Zoolang nl. onze inkomstenbelasting bij een N.V. niet het bedrijf der N.V. maar de aandeelen als bron beschouwt en daarvoor is vooral bij de groote open N.V.'s in verband met het betaalkrachtelement, dat in onze inkomstenbelasting mede schuilt, wel wat te zeggen, sijpelt bij wijze van spreken een deel dier opbrengsten, dank zij de reserveering, niet door naar de achter elke N.V. staande natuurlijke personen. Toch verhoogt een dergelijke reserveering de draagkracht dier natuurlijke personen. Ik kan nu op grond hiervan, dus zonder een romantisch betoog over de zelfstandigheid van de onderneming van noode te hebben, een rechtsgrond construeren voor het belasten van de niet uitgedeelde winsten der N.V.'s. Een dergelijke belasting zal echter slechts naar een proportioneel tarief kunnen worden geheven, omdat het praktisch niet mogelijk is die gereserveerde winsten *pro rata parte* aan de meestal onbekende aandeelhouders der groote open N.V.'s toe te rekenen, om bij de belastingheffing met de draagkracht dier natuurlijke personen rekening te kunnen houden.

Ik moet mij op verzoek van den voorzitter beperken en stap daarom af van alle theoretische bespiegelingen omtrent het bestaans-

recht van een winstbelasting, om tot slot mijn aandacht te besteden aan wat Prof. Polak ook genoemd heeft de doelmatigheidsvraag. Ik zou deze als volgt willen formuleeren: is het doel, dat men zich stelt, t.w. dat de overheid haar deel krijgt van alle netto opbrengsten der bedrijven, die in den N.V. vorm uitgeoefend worden, beter te bereiken door die netto opbrengsten eerst te belasten bij haar uitkeering aan aandeelhouders of door ze direct over het jaar, waarin ze behaald worden, te belasten?

Naast de belangen van den fiscus moeten bij de beantwoording van deze vraag de belangen van het bedrijfsleven in aanmerking genomen worden.

Over deze doelmatigheidsvraag heeft Prof. Polak hedenmorgen menige behartigenswaardige opmerking gemaakt en ik meen zelfs in deze oude, afgegraste materie eenige nieuwe gezichtspunten vernomen te hebben.

Van groot belang acht ik zijn opmerking, dat men zich niet moet voorstellen met een winstbelasting van het vraagstuk der besloten vennootschappen af te zijn. Als het percentage, waarmee een aandeelhouder dank zij de grootte van zijn inkomen belast wordt, hooger ligt dan het percentage der winstbelasting, dan zal de drang tot reserveeren blijven bestaan; zoo ook het euvel, dat men op allerlei mogelijke en onmogelijke wijzen de gereserveerde winst aan de aandeelhouders laat toekomen. Vooral als er geen recht op verrekening met de inkomstenbelasting komt en ik acht dit het meest waarschijnlijke, zal het euvel der verkapte uitdeelingen blijven bestaan.

Teneinde zijn beantwoording van opgemaakte doelmatigheidsvraag ten gunste van de winstbelasting te motiveeren, levert Prof. Polak kritiek op de houding, die de Kamers van Koophandel in hun bekend rekest t.a.v. het aanhangige wetsontwerp inzake wijziging van de z.g. wet op de richtige heffing hebben ingenomen. Ik geloof dat deze critiek wat al te scherp was. Als ik art. 1 van het wetsvoorstel lees, zoomede de toelichting daarop, dan geloof ik, dat men bij een redelijke en verstandige toepassing ervan niet zoo veel angst behoeft te hebben, dat de fiscus de bedrijven zal gaan meebeheeren, zooals Prof. Polak vreest. Wel acht ik met Prof. Polak de „straf”, die de wet op de richtige heffing oplegt, te zwaar; als men die straf vermindert, dan geloof ik, dat die vrees voor het meebeheeren door den fiscus eveneens zal verminderen en zeker niet grooter behoeft te zijn dan voor het geval de fiscus elk jaar voor elke vennootschap komt vertellen wat nu eigenlijk als winst beschouwd moet worden. Ik trek dus uit dit deel van het betoog van Prof. Polak deze conclusie, dat men de sancties, die in de toepassing van de wet op de richtige heffing thans opgesloten liggen, moet verzwakken, door bijv. een N.V., waarop die wet toegepast wordt, niet ten eeuwigen dage te „verdoemen”.

Het kernpunt van het geheele betoog van Prof. Polak over de doelmatigheidsvraag is natuurlijk zijn betoog over het fiscale winstbegrip. Ik ben in dit opzicht weer niet zoo optimistisch gestemd als Prof. Polak en ik betreur het feitelijk, dat het vraagstuk van de winstbelasting juist nu zoo actueel is.

In een vergadering van leden van het Instituut van accountants zal ik niet behoeven te betoogen, dat het laatste woord in het vraagstuk der juiste winstbepaling reeds gesproken is. Integendeel, ik geloof dat dit vraagstuk nog in het stadium van de studeerkamer verkeert.

Nu kan ik mij voorstellen, dat de wetgever, die altijd eenigszins conservatief moet zijn, zich op het standpunt zal stellen, dat hij met al die halfrijpe nieuwigheden, die er te dien aanzien in de laatste

jaren in de wetenschappelijke litteratuur naar voren zijn gekomen, niet in zee kan gaan. Hij zal een concreet winstbegrip moeten hebben, dat in de praktijk hanteerbaar is. De kans lijkt mij daarom zeer groot, dat met de verwachte winstbelasting het bedrijfsleven onder het juk van een niet bevredigend winstbegrip gesteld zal worden.

Ik zou daarom den geachten inleider de vraag willen stellen, of hij het niet met mij eens kan zijn, dat het te betreuren is dat juist nu de opvattingen omtrent de juiste winstberekening nog groeiende zijn, maar zich nog niet voldoende geconcretiseerd hebben, het vraagstuk der winstbelasting zoo urgent is?

Prof. Polak zal mij hier kunnen tegenwerpen dat hij zekere eischen aan het winstbegrip stelt. In dit verband vestig ik dan ook Uw aandacht op de twee conditiones sine quibus non, die hij in zijn vierde stelling voor een winstbelasting stelt. Die twee conditiones zijn: 1°. de eisch van een voldoende verliescompensatie en 2°. de soepele winstberekening.

In zijn betoog hebben wij kunnen beluisteren, welken inhoud hij aan deze eischen geeft; die is niet gering. T.a.v. de verliescompensatie eischt hij, zeer terecht, een compensatie, die een conjunctuurperiode van 7 jaar overspant, met een verrekening van de verliezen niet alleen met toekomstige winsten, maar ook met winsten, die in het verleden behaald zijn, teneinde het compensatierecht der groote verliezen, die in het dieptepunt der conjunctuurgolf geleden zijn, praktisch effect te doen sorteeren.

T.a.v. de soepele winstberekening stelt hij den eisch dat rekening gehouden moet worden met defensieve reserveeringen, met het behoud van de earning capacity van de onderneming. Zijn desbetreffend betoog was van een theoretisch bedrijfseconomisch standpunt beschouwd te bewonderen.

Ik vraag mij echter af, valt te verwachten dat aan deze conditiones sine quibus non, die Prof. Polak voor een winstbelasting stelt, voldaan zal worden. Ik meen stellig van niet en kom er derhalve toen den geachten inleider de vraag te stellen, wat hij dan wel van een winstbelasting, die niet voldoet aan zijn eischen, denkt?

Het lijkt mij van belang de aandacht te besteden aan het alternatief van een winstbelasting, t.w. een uitdeelingsbelasting. Naast het door mij reeds te berde gebrachte argument, dat ik de kritiek op het aanhangige wetsontwerp inzake de richtige heffing niet kan deelen, heb ik nog eenige andere argumenten, die pleiten voor de handhaving van de winstbelasting.

De ontwikkeling van de rechtspraak is vooral in de laatste jaren zoodanig geweest, dat de misbruiken bestaande in de verkapte winstuitdeeling, op effectieve wijze bestreden kunnen worden.

Voorts is de mogelijkheid niet uitgesloten dat de H.R. binnenkort een arrest wijst, waarbij voor z.g. besloten vennootschappen niet de aandelen maar het bedrijf der N.V. als bron voor de inkomstenbelasting wordt aangewezen. Een dergelijk arrest zou het beslotenvennootschappen-vraagstuk i.v.m. de overmatige reserveering veel minder dringend maken.

Tenslotte, in verband met den mij toegemeten tijd kan ik slechts schetsmatig te werk gaan, wijs ik op de plannen, die er bestaan om de inkomstenbelasting om te buigen naar een meer reëel stelsel, hetwelk de mogelijkheid zou openen het euvel van het manipuleeren met aandelen om de bron op 1 Mei weg te maken gedeels den kop in te drukken en de winsten bij liquidatie behaald te belasten.

Tot mijn spijt moet ik met het oog op den tijd het hierbij laten.

Zoals ik in den beginne reeds zeide, heb ik de punten, waarop ik van inzicht verschil met Prof. Polak iets aangedikt, teneinde in een kort betoog die critische punten scherper naar voren te kunnen brengen. Ik geloof echter dat het voor een goed begrip van zaken van belang was naar voren te brengen, dat in het welsprekende betoog van Prof. Polak voor een winstbelasting wenschelijkheden verschoelen liggen, welke m.i. voor verwezenlijking niet vatbaar zijn.

Ik heb gezegd.

(A p p l a u s).

De VOORZITTER: Ik heb nog 25 minuten en nog 4 debaters, terwijl Prof. Polak hen nog zal moeten beantwoorden. Ik zou dus opnieuw sterk willen aandringen op bekorting.

De heer A. G. C. ENGELGEER:

Mijnheer de Voorzitter, Geachte Vergadering,

Mag ik beginnen met den hooggeleerden inleider mede lof te brengen voor zijn kundige behandeling van de gebrachte stof. Het feit dat zijn hooggeleerde als onderwerp heeft genomen: „Winstbelasting van naamlooze vennootschappen en de daarmede in verband staande vraagstukken”, geeft mij de vrijheid zijn meening te vragen over het volgende. Hoewel het meer een praktische toepassing betreft, welke Prof. Polak natuurlijk nog niet besproken heeft, hoop ik, dat hij toch mijn vragen wel zal willen beantwoorden.

Ten eerste: zal bij de winstbepaling van de naamlooze vennootschappen rekening moeten gehouden worden met afschrijving op fundus instructus: gebouwen en machinerieën, ook indien deze voor een bedrag van f 1.— op de laatste balans voorkomen?

En in verband daarmede volgt dan mijn tweede vraag: hoe denkt zijn hooggeleerde over de mogelijkheid van heffing van dividend- en tantiëmebelasting over de reserve, die bij de naamlooze vennootschappen bij den aanvang van de winstbelasting aanwezig blijkt te zijn?

Het komt mij voor, dat de eerste vraag bevestigend zal moeten worden beantwoord. De naamlooze vennootschappen zullen dus een gecorrigeerde, van de balans van 31 December 1939 afwijkende, balans per 1 Januari 1940 moeten indienen. (Ik neem even aan, dat de nieuwe wet op 1 Januari 1940 in werking treedt.) De wenschelijkheid van het ten tweede door mij gestelde wilde ik hiermede bepleiten: de staat heeft door de huidige omstandigheden veel geld nodig. Hoe dit gevonden zal worden, door belastingen, leening, heffing ineens, zal de toekomst leeren. Eer echter tot de heffing ineens wordt overgegaan, zou het m.i. billijk zijn, dat over de door de naamlooze vennootschappen gemaakte winst, die gereserveerd is, waarover dus nog nooit belasting betaald is, de verdwijnende dividend- en tantiëmebelasting — indien zij verdwijnt! — geheven wordt. Ik denk hier vooral aan naamlooze vennootschappen met b.v. een kapitaal van een f 20.000, die daarnaast meer dan een ton aan reserves hebben weten te fokken, die nooit dividend uitgekeerd hebben en door toevallige, voor haar gunstige omstandigheden, aan de werking van de wet „richtige heffing” hebben weten te ontkomen. Wanneer die winsten, waarover nooit dividend- en tantiëmebelasting betaald is en denklijk nooit inkomstenbelasting betaald zal worden, geheel vrij zouden vallen, zou dat m.i. zeer onbillijk zijn. Ik weet wel, dat de heffing van de dividend- en tantiëmebelasting uitgesteld zou kun-

nen worden tot de winsten eventueel uitgekeerd worden, maar dat is een wissel op de toekomst. Wie zegt, dat die ooit betaald zou worden? Ons land heeft op korten termijn veel geld nodig en ik zou de reserves bij de naamlooze vennootschappen als eerste bron daarvoor willen aanwijzen. Voor de naamlooze vennootschappen, die een redelijker reserveeringspolitiek hebben, klemt mijn voorgaand argument niet zoozeer, maar ook daar is de billijkheid van belasting van nog nooit belaste winsten, nu tot een winstbelasting wordt overgegaan, m.i. aanwezig.

Mij is bij bespreking reeds tegengeworpen, dat het nu gaan belasten van die reserves voor de inspecties te veel werk zou medebrengen. Ik ben het daarmede niet eens en zie er zelfs een vereenvoudiging van het te presteeren werk in. De gecorrigeerde balansen per 1 Januari 1940 zullen toch onderzocht moeten worden en zelfs zeer scherp bekeken, omdat de neiging zal bestaan, die activa, waarop in de toekomst afgeschreven kan worden, zoo hoog mogelijk op te voeren. Wordt nu over de uit die balansen blijkende reserves voor het laatst dividend- en tantiëmebelasting geheven, dan kan van de zijde van den fiscus met veel meer coulance opgetreden worden en zal die lust tot dat hoog opvoeren van de activa aan den anderen kant sterk geremd worden, doordat wat aan winstbelasting in de toekomst onttrokken wordt, bij de hoge opvoering van de activa dadelijk getroffen wordt door de laatste heffing van de dividend- en tantiëmebelasting. Bovendien zou b.v. bij waardeering van den aanplant van cultuurondernemingen, bij de waardebepaling van mijnbouwkundige werken enz. de fiscus een zeer ruim standpunt kunnen innemen; met elke waardeeringswijze van het verleden, waarbij geen tendenz tot wegwerking van winsten zou blijken, zou genoeg kunnen worden genomen.

Verder heeft Prof. Polak nog iets gezegd over de winstuitkeering bij besloten naamlooze vennootschappen. Hij merkte op, dat besloten naamlooze vennootschappen, wanneer zij tenminste in haar groei zijn, moeilijker tot uitkeering van een flink percentage winst kunnen overgaan, omdat zij geen beroep op de kapitaalmarkt kunnen doen. De normale groei van het bedrijf van een N.V. moet m.i. niet gefinancierd worden uit gereserveerde winst; het is geen spaarpot. Ook de besloten N.V. zal winst kunnen uitkeeren in den vorm van een uitkeering van dividend in aandelen. In de tweede plaats zullen enkele aandeelhouders van een besloten N.V. uit eigen belang ook bereid zijn nieuw kapitaal te fourneeren.

Ik dank U, Mijnheer de Voorzitter.

(A p p l a u s).

De heer Drs. M. F. J. COOL:

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heeren,

Ik zal mij, gelet op den tijdnood, tot het uiterste beperken.

In zijn tweede stelling heeft de hooggeleerde inleider een bewering geuit, die elders reeds een open deur genoemd is, nl. dat de bij de genietters geheven inkomstenbelasting over de door hen ontvangen uitdeelingen van N.V.'s met de belasting op het gedeelte van de winst dier N.V.'s, dat tot uitdeeling is gekomen, een dubbele heffing vormt.

In stelling 7 wordt gesteld, dat die dubbele heffing kan worden opgeheven, indien er restitutie van geheven winstbelasting wordt gegeven, voorzover deze de uitgedeelde winst betreft, aan de aangeslagenen in de inkomstenbelasting uit hoofde van hun genieten van eenigerlei uitdeeling uit een N.V.

Mijn vraag is nu eenvoudig deze: indien men $(b_w - b_a)$ % teruggaaf zullen er een aantal gevallen zijn, waarin die teruggaaf groter is dan het bedrag, dat aan inkomstenbelasting bij de genietters is geheven. Daarvoor kunnen waarschijnlijk wel argumenten worden aangevoerd, maar op het eerste gezicht zou ik zeggen, dat alleen het bedrag, dat dubbel *geheven* is, moet worden terugggegeven in inleiders gedachtengang. Derhalve óf het bedrag aan winstbelasting over de betrokken uitdeeling bij de N.V. geheven, óf het bedrag aan inkomstenbelasting, dat de genietter van de uitdeeling meer heeft moeten betalen, doordat hij de bewuste uitdeeling heeft genoten; maar dan van beide bedragen het geringste.

Ik zou het zeer op prijs stellen, indien Professor Polak deze kwestie nog even zou willen belichten.

(A p p l a u s).

De heer W. H. MEIJBURG:

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heeren,

Ik sluit mij volgaarne aan bij de waardeerende woorden, die vorige debaters tot den hooggeachten inleider hebben gericht.

Ik wil mij zooveel mogelijk beperken en zal dus slechts enkele opmerkingen maken.

Prof. Polak betoogde, dat de winstbelasting zijn goede zijde heeft, o.a. omdat juist de kleinere ondernemingen, die omhoog streven, minder zwaar zullen worden belast dan de grootere, die ook uit groote gereserveerde winsten haar aandeel naar proportioneel tarief behooren te betalen. Ik geef U als voorbeeld een kleine maatschappij, die een winst van f 5.000.— maakt en deze ten volle uitdeelt en daarnaast een maatschappij, die f 300.000.— winst maakt en daarvan b.v. f 120.000.— uitkeert. Dan is het voordeel van de winstbelasting boven de uitdeelingsbelasting evident.

Toch wil ik er op wijzen, dat een winstbelasting naar proportioneel tarief toch weer zekere spanningen doet ontstaan. Ik kan daarbij verwijzen naar de voorgeschiedenis der Indische vennootschapsbelasting. Als voorbereiding voor het ontwerp werden er eenige commissies ingesteld, waarvan de eene, de Indische commissie, zeer aandrong op een winstbelasting naar progressief tarief om daarmee ook de conjunctuur-winsten in de heffing te betrekken en bovendien, omdat juist een winstbelasting naar proportioneel tarief tot nadeel van de kleinere ondernemingen zou strekken in verhouding tot de groote. Daarbij kwam ter sprake, dat ook de rechtspersoon een zekere draagkracht kan hebben en dat hierin een rechtvaardiging is gelegen om de hooge winsten extra te belasten. Het is niet zoo toevallig, dat dit onderwerp in Indië ter sprake kwam. Daar had n.l. tevoren een driedelige belasting bestaan, die de conjunctuurwinst — of laat ik zeggen: de overwinst — zwaar belastte, naast een voorheffing van de zuivere winst naar proportioneel tarief. Maar ik wil er toch even op wijzen, dat het bezwaar van den inleider tegen de uitdeelingsbelasting als heffing van de winst van de kleine ten opzichte van de groote onderneming, evenzeer zal blijven bestaan bij de winstbelasting naar proportioneel tarief. Ik geloof echter, dat wij erover tevreden mogen zijn, dat in den strijd om proportioneel en progressief tarief het advies van de Nederlandsche commissie Bruins bij de invoering der Indische ordonnantie den doorslag heeft gegeven.

Er is nog een ander punt. Ik zou den geachten inleider onrecht

doen, wanneer ik niet zou spreken over de mooie tabel, die hier is opgehangen. Ik moet zeggen, dat ik daarin principieel met den inleider verschil. Ik neem aan, dat wij nu twee wegen kunnen inslaan. De ééne weg — en dien zullen wij wel gaan — is de belasting van de winst zonder verrekening bij de aandeelhouders in de inkomstenbelasting; de andere weg is het Engelsche stelsel, waarbij de winst ten volle wordt belast bij de N.V., maar dan ook wordt uitgeschakeld bij de heffing van de aandeelhouders, behoudens dan — en dat is m.i. de ideale oplossing — in de surtaxe, die van de aandeelhouders met hooge inkomens wordt geheven. Nu geloof ik, dat wij niet moeten beginnen met gedeeltelijke verrekeningen, hoewel ik de waarde van een verhooging van de belasting in de werkgemeente ten koste van die in de woongemeente evenzeer inzie als de geachte inleider. Wij hebben hier te kiezen tusschen één van de beide stelsels. Ik vermeen, dat men bij een splitsing van de verrekening in een toelaatbare dubbele belasting en een niet-toelaatbare dubbele belasting, bij de genietters technisch een buitengewoon moeilijk probleem opwerpt. De geachte inleider zou, als hij hierop voortbouwt, beter het Engelsche stelsel kunnen aanvaarden dan een tusschenvorm te propageeren, misschien met de onuitgesproken bedoeling op den duur toch tot het Engelsche stelsel over te gaan, dat wellicht ook voor hem het ideale zal zijn.

In de derde plaats zou ik willen vragen hoe de geachte inleider zich de grens denkt te trekken tusschen de winst, die alleen dient om de rentabiliteit van de onderneming op peil te houden en de reserveeringen, die dienen om de „earning power” te verhoogen. Dit lijkt mij een splitsing, die in de praktijk buitengewoon moeilijk is door te voeren, wanneer hieraan inderdaad de fiscale gevolgen mogen worden verbonden.

Mijnheer de Voorzitter. Ik heb deze vergadering met buitengewone voldoening bijgewoond. Tegenover den lof, die de uitdeelingsbelasting zoo veelvuldig werd toegezwaid, moest hij, die een pleidooi hield voor invoering eener winstbelasting, zich wel een eenling gevoelen. In een donkeren tijd beleven wij althans het wonder, dat het verzet tegen de invoering dezer belasting is geluwd. Ook het pleidooi van den inleider zal daartoe het zijne bijdragen.

De heer F. E. EVERS:

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heeren,

Ik kan inderdaad zeer beknopt zijn, omdat juist de vorige spreker grootendeels gezegd heeft wat ik in het midden had willen brengen. Ook ik had Prof. Polak de vraag willen stellen, welke theoretische gronden hij eigenlijk nog kon aanvoeren om een gedeelte van de winstbelasting niet voor compensatie aan de aandeelhouders in aanmerking te doen komen. Is het dan niet beter het Engelsche stelsel in te voeren? Wanneer wij het voorbeeld van Indië zien, waar de vennootschapsbelasting, die niet meer dan 10 % zou bedragen, nu reeds opgevoerd wordt tot 25 %, dus een compensatie van $12\frac{1}{2}$ % toch nog zou beteekenen, dat $12\frac{1}{2}$ % ook onder de aandeelhouders belast zouden blijven, dan lijkt mij dit toch altijd nog een zeer gevoelige dubbele belasting.

Een volgende vraag is deze: wanneer erkend zou worden, dat inderdaad een volledige compensatie zou moeten plaats vinden, hetgeen voor Indië wellicht niet op zou gaan met het oog op de groote buitenlandse kapitalen, maar in Nederland misschien wel, zou het dan niet juist zijn in een tijd als deze te komen tot een

progressieve heffing op buitengewone winsten van naamloze vennootschappen? Deze vraag is indertijd ook reeds in Indië ter sprake geweest en door de Commissie Bruins behandeld. Deze Commissie heeft daarbij den nadruk gelegd op het buitengewone karakter, dat die winsten zouden moeten hebben. Wanneer in dezen tijd het belasten van oorlogswinsten overwogen wordt, doch erkend moet worden hoe moeilijk het is om normen te stellen voor de heffing daarvan, dan is misschien nog eerder een verhooging van de gewone, bestaande, directe heffingen, gepaard gaande met een progressieve belasting op buitengewone winsten van de naamloze vennootschappen te accepteren.

Nemen wij vooral ook in aanmerking, hoe Prof. Polak den nadruk heeft gelegd op het subjectief bestaan van de groote naamloze vennootschappen, dan kan, hoewel bij naamloze vennootschappen niet gesproken kan worden van draagkracht, zooals dat het geval is bij natuurlijke personen, toch gezegd worden, dat, wanneer zeer groote winsten behaald worden, er op een gegeven moment voor belasting plaats is, speciaal over het niet uitgekeerde deel van die groote winsten, dat thans niet bij winstgerechtigden belast kan worden.

Ik dank U zeer.

(A p p l a u s).

REPLIEK VAN DEN INLEIDER.

De Heer Prof. Dr. N. J. POLAK.

Mijnheer de Voorzitter, Geachte aanwezigen.

In de eerste plaats wensch ik een woord van hartelijken dank uit te spreken voor de vriendelijke woorden, die de verschillende sprekers tot mij hebben gericht. Het doet mij genoegen, dat men van zijn belangstelling heeft blijk gegeven door het ter sprake brengen van een groot aantal verschillende vraagstukken, die met de invoering van een eventueele winstbelasting in verband staan. Toen ik evenwel een van de heeren, die met mij van gedachten wenschten te wisselen, zoeven den titel van mijn voordracht hoorde citeeren, dacht ik er opeens aan, dat die titel iets te weidsch is uitgevallen. Er staat nl.: „Winstbelasting van naamloze vennootschappen en *de* daarmede in verband staande vraagstukken”. Er zijn evenwel nog heel wat daarmede samenhangende vraagstukken, die ik niet heb kunnen behandelen; schrapt U dus a.u.b. dat woordje „de” in dezen titel. Ik geloof trouwens, dat ik het zelf niet opgegeven had! (G e l a c h).

Wanneer ik nu de verschillende vraagstukken behandel, die hier ter sprake zijn gebracht, dan kom ik in de eerste plaats op de vraag van de heeren Meijburg en Evers over het vraagstuk: proportioneel of progressief tarief? Inderdaad, mijn argumentatie gaat in de richting van een progressief tarief en ik moet U ook zeggen, dat ik een progressief tarief principieel niet onjuist zou vinden, maar onuitvoerbaar. Er zijn gevallen, waarin men het juiste moet vooropstellen, of althans trachten het te bereiken, maar er zijn ook gevallen waarin men, omdat men het ideale toch nooit bereikt, daar het tot te groote willekeur en te groote bezwaren zou leiden, beter doet, met het principieel minder juiste, maar practisch beter uitvoerbare genoegen te nemen. Een progressief tarief eischt een exacte kapitaal-aantooning met het oog op het bepalen van extra winsten. Maar dit is een cirkelredeneering, want kapitaalwaarde is de con-

tante waarde van een rendement, ook wel genaamd gekapitaliseerd rendement, en als men nu moet nagaan, hoe het rendement zich verhoudt tot het gekapitaliseerde rendement en daaruit afleiden wat de excessieve winst is, dan draait men in een cirkel rond en bereikt zeer zeker geen exactheid.

Bovendien zou het ook noodig zijn, voor iederen bedrijfstak, in verband met het daaraan eigen risico, een normale rentabiliteit te bepalen. Ik geef dit vraagstuk gaarne ter oplossing aan de vele kundige personen, die zich in deze zaal bevinden. Zoolang die oplossing er echter niet is meen ik, al zou er voor progressieve heffing veel te zeggen zijn, dat men om practische redenen tot *the second best* zal moeten komen, de proportioneele heffing.

De heer Evers heeft in dit verband nog even gesproken over een oorlogswinstbelasting. Die heeft een geheel ander karakter dan een permanente winstbelasting. Doordat zij van tijdelijken aard is en na het behalen van extra-winsten wordt geheven, is hier een minder nauwgezette afweging noodig van fiscale hate en economische werking dan bij een blijvende belasting. Al handelt men bij een oorlogswinstbelasting ook een beetje ruw, dat is m.i. niet zoo erg, omdat men achteraf heft van baten, die door bijzondere omstandigheden zijn genoten. Wat achteraf belast wordt, is voorbij. Bij een permanente belasting, zooals de winstbelasting, die telkenjare terugkomt, ook voor baten, die nu nog in verre toekomst liggen, moet men zich bewust zijn, dat het leven doorgaat en dat alles, wat niet alleen gebaseerd is op het verleden, maar ook op de toekomst is gericht, invloed heeft op de handelingen der menschen en op de toekomst van ons aller economisch bestaan.

Ik kom nu tot het moeilijke vraagstuk van de winstvaststelling, waaromtrent eenerzijds de Heer Meijburg mij heeft gevraagd: hoe wilt U de toepassing daarvan in de praktijk verrichten en ten aanzien waarvan in de tweede plaats de heer Tekenbroek vroeg: is dat niet praematuur; is dat niet zóó moeilijk, dat het zich eigenlijk nog in de studeerkamer bevindt? Welnu, Mijne Heeren, beide vragen beantwoord ik bevestigend. Inderdaad, het vraagstuk is moeilijk en het bevindt zich ten deele nog in de studeerkamer, maar er zijn o zoo vele vraagstukken, die nimmer uit de studeerkamer komen, wanneer men niet durft ze voor toepassing te plaatsen. Juist de behoeften aan zulke practische toepassing in het werkelijke leven brengt die vraagstukken ook buiten de studeerkamer en brengt het bewerken er van in de studeerkamer in een belangrijk verder stadium. De stimulans, die uitgaat van de materieele noodzaak om een bepaald probleem tot oplossing te brengen, al gebeurt het dan eerst wel een beetje ruw, zonder die fijnheid, die men binnen de studeercel zou wenschen, is m.i. zóó belangrijk, dat wij dit vraagstuk nu maar eens uit de studeerkamer moeten halen. De toepassingen geven dan vanzelf concreteren vorm aan het vraagstuk, waarvoor ik slechts heb aangegeven enkele zeer algemeene richtlijnen, die natuurlijk vaag zijn, omdat een richtlijn slechts een richting aangeeft en geen begrenzing. Die laatste moet groeien uit de casuïstiek, welke wij alleen krijgen, als wij ons in de werkelijkheid van de richtlijnen bedienen.

De heer Tekenbroek acht de door mij ontwikkelde restitutie onbereikbaar, vemoedelijk, omdat men er op den Kneuterdijk niet aan zou willen. Zoo iets neem ik nooit bij voorbaat aan. Wanneer men alleen maar denkbeelden ontwikkelt, die gemakkelijk ingang vinden, wanneer men zich laat afschrikken door een voorshands afwijzende houding, dan komt de wereld onder geen enkele omstandigheid vooruit. Ik wil mij heusch niet vergelijken met Columbus of met Santos Dumont, die door zeer velen zijn uitgelachen om hun

ideeën, de eene om zijn idee, in westelijke richting in de oneindigheid te varen, en de ander om zijn idee, om den Eifeltoren heen te vliegen. Maar als zij beide hadden geredeneerd, zooals de heer Tekenbroek nu, dan hadden zij niet zulke stooten gegeven aan de ontwikkeling. Wanneer wij iets wenschelijk achten, waaraan anderen geen geloof hechten of waaraan zij vooralsnog geen medewerking willen verleen, dan moeten wij niet somber zijn, maar vertrouwen hebben in de deugdelijkheid van onze desiderata en de kansen daarvan in de toekomst.

De heer Tekenbroek vroeg: is de restitutie voor U een *conditio sine qua non*? Ik zeg dit met een zekeren schroom in het Latijn, want ik ben bang dat ik daarin fouten zal maken, vooral als ik zoo'n standaard-uitdrukking in het meervoud moet overbrengen, zooals de heer Tekenbroek heeft gedaan. Inderdaad is de restitutie voor mij persoonlijk een *conditio sine qua non*. Zonder deze acht ik een winstbelasting van naamlooze vennootschappen een onbillijk zware heffing naar den rechtsvorm. Terecht leiden de heeren Meijburg en Evers uit dit standpunt af, dat ik dan ook volledige restitutie zou moeten verlangen; terecht vragen zij: waarom dan die stelselloosheid, waarom dan toch een kleine concessie toegestaan? Omdat ik begrijp, dat volledige restitutie thans onbereikbaar is, wil ik mij tevreden stellen met gedeeltelijke restitutie, liever dan in het geheel geen restitutie te zien. Een winstbelasting — maar eigenlijk ook een uitdeelsbelasting — zonder restitutie is naar mijn meening een onding. Een winstbelasting met een gedeeltelijke restitutie is een stap in de goede richting, die het principe in het licht stelt, dat er bij een winstbelasting restitutie moet worden verleend. Op grond van bepaalde, oogenblikkelijke omstandigheden en van verschillende reeds vermelde argumenten, die geen van alle zwak zijn, acht ik gedeeltelijke restitutie aanvaardbaar, vooral als men dit ziet als richting, die ik verkies boven in het geheel niets. Op die stap in de goede richting kunnen er meer volgen, totdat wij het doel bereiken. En ten aanzien van dat bereiken ben ik niet zoo somber als de heer Tekenbroek. Ik vertrouw wel degelijk, dat wij dat eens zullen kunnen bereiken, zij het dan op het oogenblik nog niet. Welnu, dan doe ik liever een voorloopigen stap om later verder te komen dan dat ik nu alles in eens verlang.

Wat de restitutie betreft, heeft de heer Cool gevraagd: is de consequentie van Uw stelsel niet, dat sommigen meer belasting zullen terugkrijgen dan zij betaald hebben? Ja zeker. Wanneer het percentage van de winstbelasting, onder aftrek van het bedrag, dat men tot dubbele heffing toelaat, hooger is dan het percentage, dat iemand over de belaste toeneming van zijn inkomen betaalt, krijgt hij meer terug dan hij over die inkomsten betaald heeft. Het gaat zelfs nog verder. Het is zelfs mogelijk, dat iemand meer belasting terugkrijgt, dan hij in totaal heeft betaald. Wanneer het inkomen van den betrokkene zich beperkt tot inkomsten uit de N.V. en niet hoog oploopt, is dat mogelijk. Stel U iemand voor, die uit Indië terugkomt met een flink pakket suikeraandeelen en dat dit alles is wat hij bezit. Hij heeft daarvan een aantal jaren goed kunnen leven, maar in eenig jaar ontvangt hij van verschillende aandelen geen en van een enkel aandeel een matig dividend. Dan krijgt hij waarschijnlijk meer terug dan hij betaald heeft en dat is billijk, want de belasting is reeds van hem geheven. Als men de uitdeelsbelasting inderdaad beschouwt als een heffing van de geniet, omdat men de uitdeeling ziet als een last van de N.V., dan is de belasting den geniet reeds afgehouden voor een grooter bedrag, dan van hem op grond van zijn draagkracht gevorderd be-

hoort te worden. Zulks komt ook in Engeland voor; de heer Meijburg zegt dan ook terecht, dat dit het Engelsche stelsel is.

De heer Tekenbroek heeft betoogd, dat men zich bij de richtige heffing over de medezeggenschap van den fiscus in de bedrijfstegestie niet zoo heel bezorgd behoeft te maken, daar de fiscus dit wapen verstandig hanteert. Inderdaad, niet zoo *heel* bezorgd, hoewel ook bij verstandig gebruik de medezeggenschap van den fiscus in de financieele gestie van de N.V. in het stelsel ligt opgesloten. Maar „verstandig gebruik” is iets, dat een neiging heeft om te ontaarden en die neiging om te ontaarden is sterker, naarmate het gebruik, dat van de belastingwetten wordt gemaakt, meer ontaardt. Wij hebben hier helaas nu eenmaal denzelfden wedstrijd als tusschen het projectiel en de pantserplaat en deze wedstrijd leidt er van zelf toe, dat het gebruik wel eens de neiging heeft, minder verstandig te worden. Laten wij daarom liever grijpen naar een systeem, waarin de ontaarding tot minder verstandig gebruik minder gevaar oplevert.

De heer Tekenbroek verwees naar een uitspraak van den Raad van Beroep te Amsterdam, die thans vermoedelijk bij den Hoogen Raad ligt, waarbij de Raad als bron van de geïnteresseerden in de N.V. het bedrijf aanneemt en niet het aandeel van de winstgerechtigden in de N.V. Op grond van deze uitspraak stelde de heer Tekenbroek de vraag, of dit niet veel moeilijkheden, die thans naar richtige heffing e.d. dringen, zal oplossen. Ik vermoed, dat deze uitspraak, indien de Hooge Raad ze bevestigt, misschien heel veel zal oplossen in de uiterste gevallen, waarin de N.V. in handen is van 2 of 3 personen, die directeuren, eenige aandeelhouders, geldschietters en borgen van die N.V. zijn, dus in de gevallen van de als N.V. vermomde firma's. Maar tusschen de groote publieke N.V. en de als N.V. vermomde firma ligt nog een enorm terrein, dat door deze uitspraak niet wordt bestreken. Zelfs die als N.V. vermomde firma met slechts twee directeuren — aandeelhouders-geldschietters — borgen wordt straks, als één van die beide heeren overlijdt, een N.V. met één directeur-aandeelhouder-geldschietter-borg, met een directeur, die al die andere hoedanigheden in wat mindere mate bezit, met een commissaris, die de verdere functies ook in wat mindere mate vervult en met enkele personen, die alleen geld schieten of alleen aandeelhouders zijn, geen borgen, geen bestuurders. Dan valt die vennootschap niet langer onder het bereik van de door Dr. Tekenbroek vermelde uitspraak, dan dreigt ook de richtige heffing met de medezeggenschap van den fiscus in de financieele gestie. Laten wij ons dus niet te zeer verheugen over die Amsterdamsche uitspraak, want er blijft nog een zeer groot terrein over, waarop zij geen vat heeft.

Naar de meening van den heer Engelgeer zal de besloten naamlooze vennootschap eigenlijk evenmin als de publieke reserveeringen noodig hebben voor haar uitbreiding, aangezien de besloten N.V. haar winst kan uitdeelen in den vorm van bonus-aandeelen. Dan blijft de winst in de N.V.; is er nog meer noodig, dan kan een nieuwe emissie haar weer geld verschaffen. Ik geloof, dat zeker dit laatste geen werkelijkheid is. Voor die kleine, beginnende, opstrevende vennootschappen en ook bij de groote familievennootschappen — er zijn in ons land zéér groote familie-ondernemingen, die grootsche bedrijven exploiteeren en die nog steeds voornamelijk op de vennootschapsbesparingen drijven bij haar uitbreiding — is het veelal niet mogelijk, althans niet eenvoudig, kapitaal van elders te verkrijgen. En wat het uitgeven van bonus-aandeelen betreft, wat heeft dat voor zin? Het uitgeven van bonus-aandeelen

is op zichzelf een zinloos iets, tenzij het alleen zou zijn om op grond van de bestaande uitdeelingsbelasting te vragen: mag ik a.u.b. belasting betalen over het bedrag, dat ik gereserveerd heb? Overigens heeft het creëren van papier m.i. geen enkele beteekenis. Of een N.V. met een totaal vermogen van 5 ton dit heeft neergelegd in f 100.000 nominaal kapitaal en f 400.000 reserve, of in f 500.000 nominaal kapitaal en geen reserve, of in f 3.000.000 nominaal kapitaal en f 2.500.000 goodwill, dat is allemaal precies hetzelfde; de verschillen tusschen die kapitalisaties hebben althans voor ons doel geen beteekenis. En het creëren van bonusaandeelen lost dus het vraagstuk van de expansiefinanciering uit winst of reserveering in geen deele op.

Eindelijk nog een laatste punt uit het betoog van den heer Tekenbroek, van mijn collega-romanticus Tekenbroek. Wat is toch eigenlijk die romantiek, waarin deze spreker mij heeft geclassificeerd? Romantiek is gesublimeerde realiteit, zoodanig gesublimeerd, dat men den goeden kant een beetje fraaier voorstelt dan hij is en dat men de verschillen tusschen goed en kwaad een beetje aandikt. De heer Tekenbroek nu, die zich als realist presenteerde, heeft gezegd, dat hij de verschillen een beetje sterker wilde formuleeren, om ze goed duidelijk te maken en hij heeft dat dan ook inderdaad gedaan, want hij heeft de door mij bezongen jeugdige schoone voorgesteld als een Xantippe. Welk een romantiek! En zie daar den marqués verschijnen, met zijn zwarte karakter, die als haatzuchtige een realist lijkt en toch zoover van de werkelijkheid afstaat. Hem teekent Dr. Tekenbroek, als hij de gedachte uit, dat het verlangen naar de winstbelasting zou zijn ingegeven door de afgunst op de groote bedragen; die ergens verdiend worden, zonder dat er belasting op moet worden betaald. Zeer zeker, in vele kringen leeft die afgunst, er is aversie tegen onbelaste winsten en tegen het begaan van sluipwegen, die bewandeld worden om die winsten onbelastbaar te doen blijven. Maar deze aversie is geenszins de rechtsgrond van een winstbelasting. Zou er geen diepere fundeering, geen duidelijker motiveering bestaan voor een winstbelasting dan deze aversie en deze afgunst, dan zou men zich ervan moeten onthouden. Wil men een wet tot stand brengen, wil men in het maatschappelijk leven van overheidswege ingrijpen, dan moet er toch een beter motief bestaan dan een spijtig gevoel, dat ons iets ontgaat, dan moet er toch ook een verklaring zijn voor de rechtmatigheid, waarmee een dergelijk ingrijpen geschiedt. Die verklaring heb ik gevonden in het zelfstandig bestaan van de naamlooze vennootschap. De heer Tekenbroek moge mij op dit punt wat romantisch hebben gevonden, ik geloof, dat dit nu toch een stuk realiteit mag heeten, dat de N.V. — of laat ik desnoods zeggen het bedrijf — zich langzamerhand hoe langer hoe meer heeft losgemaakt van de personen, die financieel bij dat bedrijf betrokken zijn. Ik zeg niet, dat het bedrijfsleven zich heeft verzakelijkt. Het bedrijf moet geleid worden door een persoon en „business” is nog altijd „a man”. De een zal als leider geheel andere resultaten bereiken dan de ander. Het is dus de persoon, die de zaak leidt, maar de zaak is niet te vereenzelvigen met degenen, wien de baten der zaak toevallen op grond van contracten, waarin de economische positie is geregeld, die deze mensen in het verleden, bij het aangaan van dat contract, hebben gehad en waarin dus niet meer de functie is neergelegd, die zij thans nog ten opzichte van het bedrijf vervullen. Dit is juist het merkwaardige, dat dit in zoo menig geval een gevoel van afgunst scheidt. Die persoon, leider en capabele figuur, die een bedrijf opricht, zoekt voor het stichten en grooter maken met een lantaarntje naar kapitaal-

verschaffers en is bereid, dien kapitaalverschaffers een groot deel van de opbrengst toe te kennen, wanneer hij het kapitaal maar kan krijgen. Van dat oogenblik af is hij tegenover die kapitaalverschaffers in een onevenwichtige economische positie. De kapitaalverschaffers hebben op dat oogenblik groote aanspraken bedongen. Zoodra het bedrijf nu goed gaat en groeit voelt de leider het als een zware last, dat hij aan die kapitaalverschaffers zooveel moet uitkeeren, terwijl deze zich niets meer aan het bedrijf laten gelegen liggen en slechts de revenuen incasseeren. Hier groeit afgunst, omdat men aan beide zijden den band niet meer gevoelt, die tevoren de N.V. verbond met de kapitaalverschaffers. Inderdaad is die band dan ook louter een contractueele band, gebaseerd op het verleden. En juist die contractueele band, dien men lossen en lossen tracht te maken, zóó los, dat — in tegenstelling tot wat de heer Tekenbroek meende — de kapitaalverschaffers slechts in geringe mate profiteren van de opgelegde en geïnvesteerde overwinsten der vennootschap, dit alles juist typeert, hoezeer de N.V. een zelfstandig lichaam is geworden tegenover de kapitaalverschaffers en niet iets, dat deze kapitaalverschaffers als hun zaak in handen hebben. Dit is geen romantiek, dit is zuivere en voor sommigen zelfs bittere realiteit. (A p p l a u s).

De VOORZITTER:

Mijne Heeren,

Prof. Polak heeft ons een leerzamen ochtend geschonken en op de van hem bekende levendige wijze het onderwerp voor ons behandeld. Ik denk namens U allen te spreken, wanneer ik hem daarvoor hartelijk dank zeg. (A p p l a u s).

Ik dank ook den heeren debaters, die er toe hebben bijgedragen, het inzicht in deze materie te verhelderen en ik schors thans de vergadering tot hedenmiddag half drie.

De vergadering wordt te 13.30 uur geschorst.

MIDDAGZITTING.

De VOORZITTER heropent te 15.05 uur de vergadering met de volgende woorden:

Mijne Heeren,

Zoo straks is mij verzocht, de heropening der vergadering niet te stellen op half drie, maar op drie uur. Ik heb dien wenk in den wind geslagen, denkende, dat, als ik de heropening tegen drie uur aankondigde, het half vier zou kunnen worden. Ik heb er spijt van, want wij hebben U nu moeten laten wachten. Ik bied U daarvoor mijn verontschuldiging aan; de vertraging is ontstaan door de vervulling van onzen plicht als gastheer in Caland, een plicht die een deel van de bestuursleden nog bezig houdt en wier afwezigheid aan deze tafel uit deze oorzaak voortvloeit. Ik heet U allen welkom en in het bijzonder degenen Uwer, welke de ochtendvergadering niet hebben kunnen bijwonen en geef thans het woord aan Dr. Mr. Sternheim om zijn schriftelijke inleiding nader toe te lichten.

SCHRIFTELIJKE INLEIDING VAN Dr. Mr. A. STERNHEIM.

DE ACCOUNTANTSVERKLARING.

1. Algemeen.

Iedere verklaring door den accountant in de uitoefening van zijn beroep gegeven, moet den onvoorwaardelijken waarborg inhouden, dat hetgeen wordt medegedeeld juist en waar is. Het schijnt mij toe dat men van dezen grondslag moet uitgaan, indien men de verschillende praktische vraagstukken voor het afleggen van verklaringen wil oplossen. Gewoonlijk zal hij die een dergelijken waarborg geeft, in staat zijn het geheele complex van zijn verantwoordelijkheden te overzien, terwijl hij, die de waarborg verkrijgt, beseft wat de inhoud daarvan is. Hoewel het woord waarborg de gedachte wekt aan een juridisch begrip, is het geenszins de bedoeling dit hierbij ter sprake te brengen. Met waarborg wordt hier niet meer en anders bedoeld, dan de zekerheid, die de accountant aan zijn client moet geven, dat deze de doeleinden bereiken kan, die hij zich met de opdracht heeft gesteld.

Indien voor beide partijen bij het geven van de opdracht, precies vastgesteld zou kunnen worden, hoever die zekerheid reikt,¹⁾ zou het vraagstuk der accountantsverklaring minder moeilijk zijn, dan thans het geval is.

Er liggen echter moeilijkheden in de opdracht van verschillenden aard, in het bijzonder deze, dat de opdracht nimmer nauwkeurig wordt omljnd, anderzijds dat de door den accountant gegeven verklaring wordt misverstaan.

Het probleem voor den accountant is dus in de eerste plaats zich rekenschap te geven van hetgeen de opdrachtgever wenscht, om zijn arbeid daarmee in overeenstemming te kunnen brengen.²⁾

Als voorbeeld kan het meest voorkomend geval genoemd worden, dat een opdracht gegeven wordt, als volgt:

„Ik belast U met de contrôle der boekhouding en met het teekenen der Balans en Winst- en Verliesrekening.”

Welken waarborg eischt nu de opdrachtgever, welken kan de accountant verschaffen. Het is mogelijk dat de opdrachtgever den verlangden waarborg verder zal uitstrekken dan door den accountant op grond van zijn technisch kunnen aanvaard kan worden.

Ook zelfs bij de meest omvangrijke contrôle zullen steeds leemten bestaan, het is volstrekt niet steeds mogelijk den opdrachtgever daaromtrent in te lichten. Het is voor den accountant vaak even moeilijk vast te stellen, waarvoor hij *niet* als waarvoor hij *wel* verantwoordelijk kan zijn; de accountant weet dat hij de vereischte

contrôle-techniek beheerscht, doch tevens dat hij daarmee niet al datgene bereiken kan, wat van hem wordt verlangd.

Prof. Limperg heeft een oplossing meenen te verkrijgen voor de geschetste moeilijkheden in de door hem ontwikkelde vertrouwens-theorie en is daarbij van twee gedachten uitgegaan: 1e de verklaring mag niet meer vertrouwen wekken dan door het voorafgaande onderzoek van den accountant gerechtvaardigd is; 2e bij een verondersteld vertrouwen is een bepaalde arbeid noodzakelijk, deze geldt als norm.

Ongetwijfeld schuilt in deze theorie een juiste kern. Het beroep van den accountant vindt zijn grondslag in het geloof van het publiek, dat er een deskundigheid bestaat op comptabel gebied, waardoor het beschermd wordt tegen eigen gebrek aan kennis. Deze positie heeft *Prof. Limperg* gekristalliseerd door den accountant het kenmerk te geven van vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer.³⁾

Anderzijds zal deze oplossing niet steeds tot bevredigende resultaten kunnen leiden, want het is den accountant niet steeds mogelijk vooraf vast te stellen, welk vertrouwen door hem of door het beroep in het algemeen is opgewekt, en mistasting zal eerst later, meestal te laat, blijken. De vertrouwensfactor is bij de uitoefening van het beroep van accountant van groot belang, de verhouding tusschen opdrachtgever en accountant mag echter niet uitsluitend beheerscht worden door een feilbare psychologische aanvoeling.

Ongetwijfeld zal de accountant die een verklaring afgeeft er rekening mee moeten houden, dat de waarborg, dien hij den opdrachtgever geeft, ook tegenover het verkeer geldt, want het zal de bedoeling zijn van den opdrachtgever de verklaring in het verkeer — een min of meer uitgebreide groep interessenten — te brengen.

De accountant die zijn arbeid naar behooren heeft verricht, kan in redelijkheid ieder vertrouwen opwekken dat deze arbeid verdient.

Het vertrouwen wordt niet alleen door den opdrachtgever bepaald, de accountant zelve zal inhoud en omvang mede dienen te vestigen.

Daardoor zal het mogelijk zijn den accountant tegen een onge-rechtvaardigd vertrouwen te beschermen, met name door propaganda voor juiste vakopvattingen tot algemeen goed te maken. Verder rust de bescherming, zoo noodig, bij de rechtsbedeeling van onze vereeniging.

In deze verdere beschouwingen zal in hoofdzaak gesproken worden over de verklaring, die voorkomt in gepubliceerde stukken, in verband met de contrôle der jaarrekening. Niet bedoeld is de wettelijke publicatie door de inschrijving in het Handelsregister, doch de algemeene in druk verspreide publicatie. Hierbij zullen zich de vraagstukken betreffende de verklaring in veelzijdigen vorm voordoen. Immers de verantwoordelijkheid van den accountant tegenover het verkeer is bij de publieke verklaring op haar grootste betekenis ingesteld; zij is het meerdere dat het mindere omvat.

Dat de gepubliceerde verklaring in het centrum van de beschouwingen over dit onderwerp moet staan, volgt reeds hieruit, dat de opdracht en de arbeid daarin als het ware in het onbewuste zijn voorondersteld. In het volgende wordt dit nader toegelicht.

Om een onvoorwaardelijken waarborg te kunnen verstreken, is de accountant derhalve verplicht een door de vaktechniek bepaalden kwalitatieven en kwantitatieven arbeid te presteeren; de

¹⁾ *Prof. Limperg* prae-advies en artt. genoemd in noot 1.

²⁾ *Prof. Th. Limperg Jr.*, Het Internationaal Accountants-Congres, prae-advies pag. 85 over de verklaring in verband met de verantwoordelijkheid. De opvatting, dat de verklaring een waarborg moet bevatten, vindt men daarin eenige malen terug. Van denzelfden schrijver over functie en taak van den accountant, artikelenreeks in Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde Jaargangen 1932/1933.

De gedachte aan waarborging is in strijd met Engelsche opvatting, uit het invloedrijke arrest inzake Kingston Cotton Mill Co. Ltd. (1896 1Ch. 6).

³⁾ *H. Benington, Walker H. Andersen*, The Journal of Accountancy 1931 no. 51, auditor's reports and certificates, een uitvoerig artikel, waarin o.a. ook het vraagstuk van het voorbehoud in rapporten en verklaringen, doeltreffend wordt belicht. Hij zegt o.a.: In short, the accountant must accept the responsibility of endeavoring to render the report which will be the most effective from the client's point of view, and therefore may have to think for the client". (pag. 85).

opdrachtgever mag zijn vertrouwen niet verder uitstrekken dan op grond van den door den accountant gepresteerden arbeid gerechtvaardigd is.

2. De opdracht.

In het voorgaande is betoogd, dat de opdracht van de zijde van den opdrachtgever nimmer vast omljnd zal zijn. De accountant zal door besprekingen moeten trachten te weten te komen, welke voorstellingen de opdrachtgever heeft en welken waarborg hij van den accountant verwacht.

Niet van de bewoordingen van de opdracht kan de aard en omvang afhangen van den arbeid van den accountant, doch van hetgeen hij in redelijkheid kan veronderstellen omtrent hetgeen de opdrachtgever wenscht en wenschen kan.⁴⁾ De verantwoordelijkheid is daarmee in feite uitgebreid.

De accountant weet, dat de opdrachtgever een leek is, dat hij zich niet in onze vaktaal kan uiten, het is mogelijk dat hij de waarborgen, door onzen arbeid te verschaffen, te hoog aanslaat of omgekeerd dat hij meer waarborg kan verkrijgen dan hij zich in een gegeven geval voorstelt. De accountant weet in hoeverre zijn technische arbeid in staat kan zijn den opdrachtgever te bevredigen. Aldus moet een concrete grondslag gelegd worden voor den te verstrekken waarborg.

Hieraan dient te worden toegevoegd in verband met de accountantspositie in het verkeer, dat de waarborg tegenover derden niet anders en niet grooter kan zijn dan die, welken de accountant aan zijn opdrachtgever verstrekt; de accountant dient beschermd te zijn tegen overijld en ongemotiveerd opgelegde verantwoordelijkheden, hij is slechts gebonden aan de in vakkundigen zin behandelde en uitgevoerde opdracht.⁵⁾

Oogenschijnlijk zou uit het voorgaande kunnen volgen dat aard en omvang van den te verrichten arbeid afhankelijk zijn van de opdracht. Dit is niet het geval. De accountant heeft krachtens hetgeen te voren is gezegd, de opdracht, hoe ook gegeven, als deskundige in eigen beoordeeling te verwerken, daardoor is de te verrichten arbeid voor hem in principe bepaald.

Het spreekt vanzelf dat hij in de eerste phase van de opdracht, noch onmiddellijk den werkelijken omvang van den arbeid kan overzien, noch de moeilijkheden kent die zich zullen kunnen voordoen, doch dit doet niet af aan de principieele bepaaldheid van den arbeid. Wederom als voorbeeld stellen wij de opdracht: „Ik belast U met de controle der administratie en het teekenen van de Balans en Winst- en Verliesrekening”. Deze opdracht is vaag in haar bewoordingen, maar de accountant weet, dat hij een volledige controle heeft te verrichten. Wordt aan deze opdracht door den opdrachtgever toegevoegd: „de voorraden kunnen daarbij door U buiten beschouwing gelaten worden”, dan is daarmee in beginsel

⁴⁾ H. Munnik, Int. Acc. Congres Berlijn 1938, pag. 218, maakt verschil in beperking van doelstelling en uitvoering, welke laatste hij verwerpt. De eerste is aanvaardbaar, mits niet in strijd met vertrouwenspositie in het maatschappelijk verkeer. (Zie verder de tekst).

⁵⁾ Voor den invloed van wettelijke bepalingen op de accountantsverklaring zie men Kongress-Archiv 1938 van het Int. Acc. Congres te Berlijn, Thema no. 3. Hieruit blijkt dat in zes van de acht landen, de verklaring in een wettelijke formule geperst wordt. Voor Nederland was *Keuzenkamp* prae-adviseur.

Voor pogingen in Amerika om tot overeenstemming te komen over speciale verklaringen, in verband met de opdracht, zie F. W. Thornton, Financial Examinations, 1933, Hfst. 17 D. L. Trouant, Financial Audits (1937), Hfst. 19.

aan den arbeid geen beperking opgelegd, omdat zonder deze opname, in den zin van een omvangrijke administratieve en feitelijke waarneming op de voorraden, de controle niet volledig kan zijn en de opdracht derhalve onuitvoerbaar is, want de waarborg die verlangd wordt, kan niet gegeven worden. Het is niet mogelijk de vele soorten opdrachten, die in de praktijk kunnen worden gegeven, in typen te rubriceren, het gekozen voorbeeld is alles omvattend, omdat bij den arbeid tot het teekenen der jaarrekeningen alle vraagstukken van vaktechnischen aard van belang zijn, daar alle mutaties in de vermogensbestanddeelen en in het zuiver vermogen, onder de controle vallen. Bovendien zullen deze soort opdrachten ten behoeve van het verkeer worden gegeven en zal derhalve de te verstrekken waarborg algemeene gelding moeten hebben.

Een splitsing, onder het behandelde gezichtspunt, zou mogelijk aldus kunnen zijn, dat naast de opdrachten van onbeperkte strekking in de doelstelling, ook dezulke met beperkte doelstelling voorkomen en dat daarnaast voor kan komen, dat de opdracht een beperking in de uitvoering inhoudt. Het samentreffen van beiden is ook mogelijk. De eerste soort opdrachten is in principe aanvaardbaar, tenzij de opdracht van dien aard is, dat de te verstrekken waarborg waardeloos zou worden, de tweede soort daarentegen is in beginsel nimmer aanvaardbaar, omdat de accountant bij voorbaat weet, dat zijn af te leggen verklaring een voorbehoud zou moeten bevatten in verband met een leemte in zijn technisch werk, waardoor de verklaring geheel of ten deele misleidend zou kunnen worden. Immers zal de leek nimmer kunnen begrijpen waarom en in hoeverre het voorbehoud een definitieve goedkeuring in den weg staat, terwijl in ieder geval van den accountant terecht verwacht wordt dat de technische arbeid volmaakt is.

De opdracht in zichzelf is aldus niet bepalend voor den aard en den omvang van den door den accountant te verrichten arbeid, die noodig is om de op deskundige wijze geïnterpreteerde opdracht te volvoeren en den noodzakelijken waarborg verschaffen kan voor de juistheid en waarheid zijner mededeelingen.

3. De arbeid.

De vraag rijst of het mogelijk is om een zoodanigen arbeid te presteeren, dat het geven van den waarborg mogelijk is. Hier zij herinnerd aan het woord van *Plender*, dat men het beroep geen slechter dienst bewijzen kan, dan door het wekken van grootere verwachting, dan gerechtvaardigd is. Het beroep zou geen betekenis voor het bedrijfsleven hebben, indien de accountant iets beofoft, waarvan tevoren vaststaat, dat nakoming niet mogelijk is.

De vorengestelde vraag kan alleen bevestigend beantwoord worden, indien men aanneemt dat de controle-techniek zoo gevorderd is, dat onder normale omstandigheden de gepresteerde arbeid tot den verlangden waarborg kan leiden.

Dat op dit punt iets uitvoeriger moet worden ingegaan, spruit hieruit voort, dat in de controle-techniek een evolutie is ingetreden, waarvan in de verklaring vaak de weerslag voorkomt.

Een korte uiteenzetting van de evolutie in de controle-techniek moge hier plaats vinden om te trachten aan te toonen, dat daar-

mede geen invloed kan en mag worden uitgeoefend op den waarborg, dien de verklaring van den accountant verstrekken kan. Grondslag bij ieder onderzoek is, gelijk thans algemeen in vakkringen wordt aangenomen, dat de contrôle gericht moet zijn op den organischen samenhang der deelen van den kringloop in het bedrijf. Het is daarbij onverschillig of, zooals in den goederenhandel, het uitgangspunt bij den gemakkelijk te kennen inkoop ligt, dan wel, als bij het bankwezen, een minder gemakkelijk te kennen handeling den kringloop in gang brengt. Induceert de koop onmiddellijk den kringloop van: voorraadvorming, obligo, afdoening van het obligo, verkoop enz., bij het bankbedrijf is de kringloop gecompliceerd. Doch principieel verschil bestaat er voor den opzet van het contrôle-program niet. Anders is dit gesteld met de vragen, die zich bij de uitvoering voordoen. Het lijkt mogelijk met het oog op de ontwikkeling van het beroep aan te nemen, dat omstreeks 1920, het beginsel van den organischen samenhang der onderdeelen van den kringloop, grondslag voor het contrôle-program werd, waarvan men de uitvoering uitsluitend zag in een zoo volmaakt mogelijk doorgevoerde detail-contrôle van alle onderdeelen. Hiertegen trad een reactie op. Deze detail-contrôle, toepasselijk en vaak nuttig in de kleine business unit, kan niet gehandhaafd worden bij de grootere bedrijfseenheid, wil men niet het gevaar loopen van oneconomischen, d.i. door de kosten niet gerechtvaardigden arbeid. Daarbij komt dat zich omtrent de positie van den accountant allens andere gedachten baan braken.

De oude Engelsche opvatting van het doel der contrôle: detection of fraud, detection of errors of principle en technical errors, nog steeds in de Engelsche handboeken, zij het gewijzigd vermeld, maakt plaats voor de opvatting dat de accountant zeker beoordeelingswerk omtrent het beheer te volvoeren heeft en dat in de verklaring daarvan de weerslag gevonden moet worden. De gedachte dat de verklaring van den accountant alleen betrekking had op formeel en materieel juistheid van de door hem onderzochte administratie, werd uitgebreid, door van hem te verlangen een bedrijfseconomisch oordeel dat noodwendig samenhang met de vorengenoemde eischen. Wij noemen de waardeerings- en liquiditeitsvraagstukken, de verhoudingen, welke deze scheppen, voorts organisatievraagstukken. Er grijpt verschuiving in opvatting plaats, de beteekenis van de déchargeerende werking van de accountantsverklaring wint veld en omvat ook beheers-, in sommige gevallen beleids-kwesties. Als uitvloeisel hiervan is in het laatste decennium een streven waarneembaar, de detailcontrôle, die de boekingen volgt, te vervangen door een techniek, die vanuit een met zorg gekozen centraal punt in den kringloop, den samenhang der deelen onderling kan vaststellen en onder den contrôle-greep brengt.⁶⁾ Vaak wordt daarbij zelfs met extra comptabele normen gewerkt, b.v. begrotingen, standaarden, statistische typen en wordt een bedrijfseconomisch beoordeelingswerk geconstrueerd als betrouwbare basis voor de beoordeeling van het contrôle-object. Hierbij speelt een voorname rol de waardeering door den accountant van de interne organisatie en haar beïnvloeding van zijn contrôle-program.

De delicate vraagstukken die zich hieromheen groepeeren zijn in de laatste jaren herhaaldelijk in vakkringen ter sprake gebracht. *Dijker* en *Reder* in 1927, *Blazer* in 1929, *van Hamersveld* in 1930, *Belle* in 1931 hebben daarover waardevolle beschouwingen gele-

⁶⁾ *Drs. Abr. Mey*, De noodzaak van een normatieve theorie der accountantscontrole als leidraad voor de beroepsuitoefening, 27e accountantsdag.

verd.⁷⁾ Daarentegen blijft *Limperg* in zijn artikelenreeks 1932/1933 meer de dogmatische contrôle-methode aanhangen.

Het is hier uiteraard de plaats niet op deze kwesties in te gaan. Wel dient er de aandacht op gevestigd te worden dat de grootste bekwaamheid vereischt is om bij de uitvoering van een contrôle-program van de dogmatische lijn af te wijken en het ware stellig onjuist de grondslagen der contrôle-leer aan te tasten, met hetgeen van geval tot geval in de praktijk als afwijking gerechtvaardigd kan zijn.

De conclusie is, dat het beginsel der dogmatische detail-contrôle van den bedrijfskringloop, de verklaring van den accountant als onvoorwaardelijken waarborg mogelijk maakt.

De evolutie in de contrôle-techniek behoeft en mag daaraan niets veranderen.

4. Het rapport.

Wanneer men spreekt over de accountantsverklaring dan heeft men in het algemeen het oog op mededeelingen in een bepaalden vorm, die het resultaat van het door den accountant ingestelde onderzoek als eindconclusie ten aanzien van het contrôle-object doen kennen. Het rapport, dat de accountant over zijn onderzoek uitbrengt, is volgens de ruime algemeene definitie in het 1e hoofdstuk gegeven, uiteraard de verklaring-bij-uitnemendheid; het is in het algemeen gesproken, een uitgebreid detailverslag van het onderzoek, het bevat de mededeelingen omtrent de contrôle, die voor den opdrachtgever van belang zijn en daarenboven de grondslagen van de gegeven conclusies. Het rapport als verklaring zal het meest voorkomen in die gevallen, waarin geen publicatie wordt beoogd, dus bij ondernemingen in firma-vorm gedreven of naamloze vennootschappen, die geen belang bij publicatie hebben. Bij n.v.'s waarbij dit wel het geval is, blijkt meestal naast het rapport de behoefte aan een andere figuur van verklaring voor den grooten kring van het verkeer te bestaan. Daarmede is echter niet gezegd, dat bij de eerst genoemde vennootschappen een tweede figuur ook niet zou kunnen voorkomen.

Hoewel het uitbrengen van een rapport niet noodzakelijk uit den arbeid voortvloeit, tenzij anders met den opdrachtgever mocht zijn afgesproken, is het usance zulks te doen en is het bovendien zowel in het belang van den opdrachtgever als in het belang van den accountant zelf; de eerste krijgt een omvattender beeld van de beteekenis van den arbeid en de accountant is in de gelegenheid, de noodig geoordeelde opmerkingen te maken, zowel op de technische contrôle betrekking hebbende, als op die welke in verband staan met andere vraagstukken, die op het afleggen van de verklaring van invloed zijn geweest.

Doch ook indien geen rapport aan den opdrachtgever is verstrekt, heeft de accountant toch zelve een dossierrapport, zoodat eenigerlei verklaring altijd haar uitgangspunt moet hebben in het rapport.

Eenige korte opmerkingen moeten daarom over het rapport worden gemaakt.

⁷⁾ *R. A. Dijker* 1927, Het begrip der „natuurlijke” beperking bij de accountantscontrole en de invloed daarvan op de accountantsverklaring.

H. R. Reder 1927, De vaktechnische eischen bij den contrôle-arbeid.

C. A. Blazer, Contrôle bij Banken (1929) Openbare les.

J. van Hamersveld 1930, Enkele opmerkingen over de contrôle bij groote bedrijven.

L. H. Belle, Grondslagen der Accountancy 1931, pag. 95 e.v.

Het rapport heeft, zooals hiervoren uiteengezet, de bedoeling om gedetailleerde mededeelingen te verschaffen aangaande de bevindingen van den arbeid van den accountant aan het einde van zijn onderzoek. Door de herhaling van de opdracht zooals de accountant die aanvaard heeft — ongeacht zijn interpretatie — worden aard en omvang van den arbeid kenbaar gemaakt.

In de eerste plaats bevat het rapport mededeelingen omtrent den technischen arbeid, die betrekking heeft op de formeele en op de materiele juistheid der overgelegde stukken, in de tweede plaats zullen er bedrijfseconomische beschouwingen in voorkomen, waartoe het onderzoek en de stukken aanleiding hebben gegeven. Ten aanzien van het eerste kan de vraag rijzen, hoever de accountant hier moet gaan met technische inlichtingen, hij behoeft niet in details te treden over het contrôle-program en de overwegingen waarop het steunt, doch het is eenerzijds noodig te vermelden òf en welke belemmeringen zich bij het onderzoek hebben voorgedaan — b.v. het ontbreken van gegevens —, anderzijds om eventueel toelaatbare afspraken omtrent de gevolgde contrôle procedure te vermelden.

Ten aanzien van de bedrijfseconomische beschouwingen, bestaat evenzeer een vraag naar de begrenzing.⁸⁾

Er zijn vele nuances mogelijk. Er is mogelijk de eenvoudige opsomming van posten met de daarbij behorende cijfers, in samenhang met andere posten, terwijl ook een oordeel over het beheer, zelfs over het beleid van bestuurders denkbaar is.

Het is hier de plaats niet dit punt verder uit te werken, ik meen dat bij de huidige opvattingen in ons land aangaande de positie van den accountant, de gedachte veld wint, dat beleids- en beheersdaden, die aan een objectieve norm getoetst kunnen worden, binnen de beoordeeling van den accountant kunnen liggen bij de contrôle van de jaarrekening. Of de accountant de verplichting heeft bij zijn verslaglegging tot een toetsing aan die normen over te gaan, is een strijdpunt in vakkringen. Het komt mij voor, dat in ieder geval buiten de beoordeeling van den accountant liggen, de essentiële ondernemersdaden. Slechts vermag hij daarvan de uitwerking zoodanig te registreeren, dat het inzicht in de gevolgen verhelderd wordt. Met eenige voorbeelden zij deze meening gedemonstreerd.

Mogelijk is de beoordeeling of de voorraden in verband met de omzetsnelheid, de kosten en de liquiditeit in enig geval te hoog zijn, *niet* de vraag of bepaalde goederen geproduceerd of goederen verhandeld zullen worden; *wèl* kan de credietgeving beoordeeld worden, in verhouding tot de eigen middelen, *niet* de credietgeving zelve, als middel van omzetverkrijging; extra afschrijvingen op vaste goederen vallen buiten de beoordeeling van den accountant, *niet* de gewone afschrijvingen; zoo ook waardeeringsmethoden in het algemeen, *niet* de toepassing van een bepaalde methode, tenzij deze niet aan de norm voldoet; eveneens de gerechvaardigheid van geheime reserven, *niet* hun wenschelijkheid boven open reserven, en *wèl* de misleidende realisatie van geheime reserven, *niet* het oordeelkundige gebruik er van. De analyseering van de winst valt gelijkelijk binnen de oordeelsbevoegdheid, zoo ook het verband tusschen uitkeering en financieele verhoudingen, echter meen ik dat daaronder *niet* valt de beoordeeling der speciale doeleinden van de uitkeering.

Het hier in beschouwing betrokken vraagstuk is uiterst moeilijk.

⁸⁾ James Polak in Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde 1931. De Accountant en het Beheer pag. 97.

toch meende ik een poging te moeten doen om deze kwesties, die meesttijds in abstracto besproken worden, meer te concretiseeren.

Nog een enkele opmerking ten aanzien van het rapport. Het betreft het voorbehoud. Bij de methode van verklaring door middel van de enkele handteekening of door de korte verklaring is er weinig moeilijkheid. Er is een voorbehoud of er is er geen. Bij het rapport is de kwestie anders, omdat het voorbehoud in eenig geval neergelegd kan zijn in de mededeelingen, zonder dat dit duidelijk uitkomt, maar hetgeen gezegd of geschreven wordt innerlijk een voorbehoudskarakter heeft, waarop de accountant zich kan beroepen. Derhalve zal ook van een voorbehoud in het rapport gemaakt, duidelijk moeten blijken.

5. De methode van verklaring.

In het voorgaande is medegedeeld, dat in deze verhandeling het vraagstuk der accountantsverklaring bezien wordt uit het oogpunt van de publieke verklaring naar aanleiding van de opdracht tot contrôle der jaarrekening.

Men pleegt bij het vraagstuk der accountantsverklaring vaak onderscheid te maken tusschen inhoud en vorm der verklaring. M.i. ten onrechte. De inhoud is steeds gegeven door den te verrichten vaktechnischen arbeid, de vorm kan derhalve nimmer op den inhoud invloed uitoefenen. Afgezien van speciale opdrachten, kan er in abstracto voor de verklaring bij de jaarrekening geen nuanceering bestaan van den inhoud.

Indien men dit niet aanneemt, is het gevaar groot voor verwarring; voorzover deze stelling nog niet aannemelijk geacht wordt, dient de doctrine alles te doen om deze stelling onaantastbaar te maken.

Ik meen, ten aanzien van hetgeen in de hoofdstukken over den arbeid en over het rapport uiteengezet is, dat eenheid van inhoud steeds bestaan kan en moet, bij aanwending van verschillende methoden van verklaring.

Hieruit moet ook de later te bespreken objectieve waarde van de verklaring haar grondslag vinden.

In dit verband is een beroep op het Reglement van Arbeid met vrucht mogelijk⁹⁾. Ingevoerd in 1910, toen het beroep in zijn eerste phase van ontwikkeling was, werd in art. 7 1e al. de gedachte van eenheid neergelegd in de voorschriften voor het onderzoek der balans (als onderdeel der jaarrekening, krachtens de contrôle van het winst- of verliessaldo).

Het balansonderzoek omvat (1) het onderzoek naar de boekhoudkundige juistheid der op de balans voorkomende bedragen en (2) de juistheid der daarbij gegeven omschrijving en (3) naar het bestaan en (4) de waardeering der activa en passiva.

(De tusschen () geplaatste cijfers zijn toegevoegd door den schrijver.)

Hier wordt dus een viertal eischen gesteld, op grond waarvan de afgegeven verklaring gelijkheid van inhoud waarborgt.

Men moet hierbij naar mijn bescheiden meening vooral in het oog houden, dat de vorengenoemde bepaling van zoo groot gewicht

⁹⁾ Het Reglement is in 1908 ontworpen en in 1910 ingevoerd.

is, omdat met deze gepoogd werd, bij opkomend geloof in den accountantsarbeid, met dit voorschrift, dat oogenschijnlijk niet van veel beteekenis is, dit geloof door eenheid in arbeid en in verklaring te versterken.

Zooals steeds leert de historie vaak tendenties onderkennen en geeft gelegenheid, door de ontwikkelingslijn te volgen, grondgedachten te openbaren, die later in de veelheid van meeningen en opvattingen bijna niet meer te onderkennen zijn. Zoo ook hier.

Dit wat betreft het beroep op het Reglement van Arbeid. Omtrent de vroegere vakliteratuur het volgende:

In 1909 werd door den Heer *S. Hoofiën* op den 3en Accountantsdag een verhandeling gehouden over de Accountantsverklaring, die terecht jarenlang veel invloed gehad heeft en een belangrijke bijdrage in de ontwikkeling van ons vak leverde om de opvattingen en de behoeften van het publiek aan accountantsarbeid uit dien tijd te leeren kennen.

Zeer veel geldt nu nog van hetgeen vóór 30 jaren is geschreven, in het bijzonder trekt de aandacht, het streven naar eenheid van beteekenis voor den inhoud der verklaring, al wordt aan den vorm van de verklaring, naar het mij voorkomt, te groote waarde gehecht.¹⁰⁾

Na 1909 is het vraagstuk der accountantsverklaring niet meer uitvoerig behandeld. Op de Internationale Accountantscongressen te Amsterdam, Londen, New York en Berlijn, kwam het geregeld ter sprake.¹¹⁾

In de laatste jaren heeft de verklaring opnieuw de belangstelling verkregen; vermoedelijk hangt dit samen met den invloed die de nieuwe wettelijke bepalingen op de naamlooze vennootschap hebben uitgeoefend.

Art. 42 a W. v. K. spreekt o.m.: over de benoeming van een deskundige, „teneinde op de boekhouding regelmatig toezicht te houden, alsmede om aan de algemeene vergadering verslag uit te brengen omtrent de door het bestuur ontworpen balans en winst- en verliesrekening”.

Art. 51b W. v. K. bevat ongeveer gelijke bepaling bij benoeming door commissarissen.

Taalkundig zal men een enkele handteekening niet als een „verslag” kunnen beschouwen en vermoedelijk heeft de wetgever dit ook niet bedoeld. Commissarissen zullen in verband met hun toezichtsfunctie een toelichting wenschen, zij het dan dat de vakman deze in zijn handteekening als inbegrepen wenscht te beschouwen.

Ten onzent komen een zestal methoden van verklaring voor bij gepubliceerde jaarrekeningen.

1e. de enkele handteekening al of niet voorzien van een toevoeging als: „vergeleken met boeken en bescheiden”, „accord bevonden”, „gezien” e.d.,

2e. de enkele handteekening, waaraan separaat een korte verklaring wordt toegevoegd,

3e. de korte verklaring zonder de handteekening,

4e. de lange verklaring met de handteekening onder de jaarrekening,

5e. de lange verklaring zonder de handteekening onder de jaarrekening,

6e. de oneigenlijke verklaring.

1e. de enkele handteekening;

Deze methode is in ons land van meet af aan geadopteerd geworden. Waarom ze onmiddellijk ingang heeft gevonden, is moeilijk na te gaan, wellicht is men er toe gekomen door de aan het rechtsverkeer ontleende gedachte, dat men met de handteekening datgene bekrachtigt, waarvoor men wenscht in te staan.

Te opmerkelijker is overigens de toepassing dezer methode, omdat vooral in den eersten tijd voor de beroepsuitoefening in ons land, Engeland, waar men de toegelichte handteekening kende, tot voorbeeld diende. De methode der verklaring door de enkele handteekening heeft dus een volkomen eigen karakter voor ons land.

Bevestiging van het feit, dat de methode der enkele handteekening als de „officieele” gold voor de vakopvattingen uit dien tijd, zooals die door de destijds meest invloedrijke vereeniging werd voorgestaan¹²⁾, vindt men in het Reglement van Arbeid. Art. 6 bepaalt n.l. dat voor de leden de regel (geldt) „dat de onderteekening van een stuk de goedkeuring van den inhoud daarvan medebrengt”. Dit verkrijgt nog nadere sanctie in de 3e al. waar bepaald is, dat een voorbehoud „onmiddellijk boven de handteekening” moet worden geplaatst. Het beginsel heeft een nadere uitwerking in art. 7 2e al.

Voorts zij nog gewezen op art. 8, waarin ten aanzien van het zogenoemde zelfstandig onderzoek een bepaalde formule is voorgescreven voor de handteekening.

Herhaald zij dat een beroep op het Reglement van Arbeid hier uitsluitend geschiedt, om de ontwikkelingslijn van het beroep in ons land te volgen.

Uitgaande van de gedachte, dat de vorengenoemde verhandeling over de verklaring op den 3en Accountantsdag, de samenvatting behelsde van de meeningen omstreeks 1909, blijkt dat toen ook reeds de enkele handteekening als de meest wenschelijke methode van verklaring werd beschouwd.¹³⁾

Men kan zich afvragen, hoe het komt dat deze methode is verlaten, en of andere toegepaste methoden de voorkeur verdienen.

Wij hebben tevoren reeds eenige feiten genoemd, die op de methode der verklaring invloed hebben uitgeoefend; hierbij is nog te vermelden dat eenige déconfitures bij hypotheekbanken in de jaren 1904—1905 er toe hebben geleid verklaringen in verslagen op te nemen, waarin speciaal mededeelingen betreffende posten werden gedaan, waarvoor het publiek bijzondere interesse had gekregen, n.l. voor de hypotheeken en de uitstaande pandbrieven. Door navolging heeft zich die methode geleidelijk uitgebreid en ze is door de traditie tot op heden gehandhaafd. Deze soort korte verklaring verscheen geleidelijk in de publicatie van andere ondernemingen en heeft de methode der enkele handteekening geleidelijk verdrongen.

¹⁰⁾ Gedenkboek N.I.V.A. 1895—1935 pag. 138 over de oprichting der Nederlandsche Accountants Vereeniging.

¹¹⁾ Op de internationale accountantscongressen van 1926 te Amsterdam en van 1933 te Londen, werd de verklaring besproken in verband met de verantwoordelijkheid van den accountant in het algemeen. In 1929 werd het onderwerp zijdelings behandeld. In 1938 te Berlijn werd de verklaring uitvoerig besproken voor 9 landen (Nederland — Keuzenkamp) in verband met de controle der jaarrekening.

¹²⁾ Accountancy 1910. Men vindt hier een opgave van de literatuur uit de eerste jaren en den strijd over de verklaring, in het bijzonder over de enkele handteekening, krachtig verdedigd door *Limperg* en *van Dien*.

Uit een door schrijver dezes elders gepubliceerde statistiek bleek het volgende omtrent verslagen van ondernemingen in 1934 gepubliceerd:

In 470 verslagen, waarin een accountantsverklaring voorkwam, werden de volgende methoden toegepast¹⁴⁾:

Enkele handteekening	116
Enkele verklaring	105
Verklaring en handteekening	210
Oneigenlijke verklaring	39
	470

Aldus slechts een kwart van het totaal aantal heeft de enkele handteekening als methode van verklaring gekozen.

Indien aldus komt vast te staan, dat de methode der enkele handteekening verdrongen is, heeft het dan nog zin haar te prijzen of haar te propageeren, zelfs al zou men voor een oogenblik, op grond van het feit dat het niet allen koks zijn, die lange messen dragen, betwijfelen of het wel allen voldoende getrainde accountants zijn, die verklaringen afgeven. Van belang is het na te gaan of niet de andere toegepaste methoden meer aan een in de praktijk gevoelde behoefte voorzien en of men dus niet in dit geval voor een eisch van het maatschappelijk verkeer moet zwichten, daar de accountant evenmin als wie ook, het publiek iets kan opdringen, dat het niet bevredigt. Het is echter ook mogelijk te overwegen dat het goede tijdelijk kan worden verdrongen door het minder goede, maar dat op den duur het beste zal overwinnen. Want, indien aangetoond zou kunnen worden, dat de enkele handteekening als methode van verklaring inderdaad de beste is, zou terecht kunnen worden gehoopt, dat aan deze methode, eerst in vakkringen en uiteindelijk in het publiek, de zege zal zijn beschoren. *Keuzenkamp* noemde op het Internationaal Congres te Berlijn, deze methode zelfs de ideale en waarom zouden wij niet trachten het ideale te verwezenlijken.

De prealabele vraag is of het publiek de enkele handteekening begrijpt d.i. of het publiek in staat is om den veelzijdigen waarborg te onderkennen, die erin gelegen is, opdat het in de handteekening alle gerechtvaardigde verwachtingen verwezenlijkt weet.

Dit hangt samen met hetgeen reeds te voren is uiteengezet ten aanzien van de toegenomen beteekenis van den accountantsarbeid. In de eerste stadia van de uitoefening van het beroep overheerschte de opvatting, dat de accountant verantwoordelijk was voor de formeele en materiele juistheid der stukken, aldus dat zij aansloten aan de boekhouding en dat de aanwezigheid der activa en het bestaan van rechten en verplichtingen was nagegaan. Het publiek raakte echter met andere opvattingen bekend, waarbij de accountant meer te verrichten heeft, bijv. of de goederenvorraden volgens goed koopmansgebruik zijn geprijsd, of de afschrijvingen naar vaste beginselen zijn bepaald, of de vaste goederen voor bedragen voorkomen, die verantwoord zijn te achten, of aan de noodzakelijke reservevorming is voldaan, of winst winst is, of de uitkeeringen die gedaan zijn op goede gronden geschied zijn, in het kort, of aan zekere bedrijfseconomische normen is voldaan.

De vraag kan rijzen of bij die evolutie de enkele handteekening nog voldoende zeggingskracht heeft. De ervaring der accountants zou hier moeten beslissen. Hebben de accountants, die gewend zijn

hun verklaringen af te leggen door middel van de enkele handteekening, ondervonden dat men hun verantwoordelijkheid te hoog of te laag aanslaat? Zijn zij vaak op misverstanden of onbevredigende discussies over hun verantwoordelijkheid gestuit? En voorts, hoe is deze positie voor degenen, die een der andere methoden toepassen?

Een antwoord op deze vragen zal moeilijk te geven zijn, men zou een enquête moeten houden, doch vermoedelijk zou reeds de samenstelling der vragenlijst op de grootste moeilijkheden stuiten. Men zal mij dus toevoegen, dat de werkelijkheid nu eenmaal anders is en dat andere methoden de overhand hebben gekregen. Doch, dan rijst de vraag of die andere methoden in al datgene kunnen voorzien, waarin de enkele handteekening leemten vertoont. Naar onze meening zal dit niet het geval zijn, men zal nimmer zijn technische en bedrijfseconomische verantwoordelijkheden voor de stukken, zoodanig kunnen omschrijven, dat er geen onbevredigde interessanten meer zijn of dat misverstanden zijn uitgesloten.

Hij die zijn handteekening zonder meer plaatst, geeft daarmee te kennen, voor alles te zullen instaan, waarvoor men hem naar verkeersopvatting en naar het gevormde publiek begrip in deze materie verantwoordelijk kan en mag stellen. Men zal zich voor een juiste interpretatie van de handteekening met vrucht op deze twee elementen kunnen beroepen, krachtens jarenlange ervaring en krachtens literatuur en openbare discussies, welke tot voorlichting hebben gestrekt en voor verstarring waken kunnen, zoodat een objectieve waarde van de handteekening erkend kan worden.

Hierbij moeten nog twee onderwerpen ter sprake komen. De handteekening onder de jaarrekening kan op twee wijzen worden opgevat. De accountant stelt zich verantwoordelijk voor het beeld, dat de stukken geven, zonder dat hij voor de individueele juistheid der posten instaat, dan wel of hij dit laatste in zijn handteekening begrepen acht. In de eerste plaats zal ik mij hier weer beroepen op het Reglement van Arbeid. Het reeds vroeger genoemde art. 7 bevat na in de 1e alinea de grondslagen van het balansonderzoek te hebben gelegd, de bepaling:

Indien een lid, op grond van het vorenoomschreven onderzoek, van oordeel is, dat de balans een juist beeld geeft van den toestand van het vermogen, waarop die balans betrekking heeft, ondertekent hij de balans, al of niet onder toevoeging eener toelichtende verklaring.

Hieruit blijkt dus, dat het beeld van het vermogen als de inhoud geldt van de verklaring. Men zal vanzelfsprekend aanvoeren, dat in het systeem van dit artikel en door de wijze waarop dit beeld verkregen is, n.l. door den technisch juiste controle-arbeid, automatisch de juistheid van alle activa en passiva moet zijn vastgesteld en dus de mogelijkheid is uitgesloten, dat men zich verantwoordelijk stelt voor het beeld van het vermogen en niet voor de samenstellende deelen. Echter behoeft deze conclusie niet getrokken te worden, met name niet voor de bedrijfseconomische grondslagen der Balans en Winst- en Verliesrekening. Het kan toch zeer wel voorkomen, dat de accountant de waardeeringen in onderlingen samenhang beziet, en bij twijfel aan de juistheid van de opgevoerde grootte van eenig activum of passivum overweegt, dat in een ander voldoende compensatie kan liggen, om het beeld, in zijn geheel beschouwd, betrouwbaar te doen zijn. Bijvoorbeeld

¹⁴⁾ Gedenkboek N.I.V.A. 1895—1935 pag. 145.

zou het kunnen voorkomen, dat men de voorraden te hoog gevalueerd acht, doch daartegen geen overwegend bezwaar heeft, omdat de vaste goederen pro memoria opgenomen zijnde, een voldoende reserve inhouden om zich ten slotte voor de juistheid van het beeld voor het vermogen verantwoordelijk te achten. Hoewel tegen dergelijke opvattingen ernstige bezwaren zijn aan te voeren, komt het voor dat accountants op die wijze hun verantwoordelijkheid opvatten. Deze opvatting moet in ieder geval worden afgekeurd, als zij leemten betreft in den arbeid van den accountant, doordat er op gespeculeerd wordt, dat de minder nauwkeurige controle op eenig activum of passivum gedekt kan worden, door de controle van een ander. Dat men om een voorbeeld te noemen, de debiteuren niet volledig heeft onderzocht, doch de gevolgen van mogelijke leemten gedekt acht, door de geheime reserve, die zich in den post der vaste goederen bevindt.

Zij die onderscheid willen maken tusschen het generale beeld van het weergegeven vermogen en zijn samenstelling en uitdrukkelijk van hun verantwoordelijkheid te dien aanzien willen doen blijken, zullen de methode der enkele handteekening minder gaarne aanvaarden, omdat zij de gelegenheid willen hebben om hun opvattingen in hun verklaring nader kenbaar te maken.

Een tweede punt betreft de uniformiteit, die bevordelijk is aan de objectieve waarde van de accountantsverklaring. Geen methode is meer geschikt om eenheid in de methode van verklaring te brengen dan de enkele handteekening. Het voordeel hiervan moet niet onderschat worden en reeds deze eigenschap geeft deze methode een gewichtigen voorsprong op iedere andere. De aanwending van verschillende methoden door elkaar, moet noodwendig tot verwarring leiden. Is er voor de belangrijkste functie van den accountant, de controle der jaarrekening met de daaraan voor de belanghebbende partijen verbonden gewichtige dechargeerende werking, één methode van verklaring, dan is daardoor het publiek beschermd, omdat het weet dat aan de normen voldaan is, doch evenzeer is de accountant beschermd, omdat hij zich op die normen beroepen kan. Die normen bestaan reeds, zij zullen hoe langer hoe meer tot algemeen goed worden; er zal een wisselwerking ontstaan tusschen de kennis der hier bedoelde normen bij het publiek en de uniformiteit in de methode van verklaring.

Hoe ernstig de verwarring is, moge blijken uit het feit, dat vaak eenzelfde accountantskantoor, nu eens met de enkele handteekening dan weer met een enkele verklaring, of wel door handteekening met verklaring, de jaarrekening certificeert. Het publiek moet zich dan in arrenmoede afvragen, welk verschil er bestaan kan in de goedkeuring, die aan beide jaarrekeningen is gehecht.

Door de uniformiteit wordt de objectieve waarde van de handteekening bevorderd, waarmede de hoogste belangen van het beroep zijn gediend, het subjectivisme in de verklaringen moet tot nadeel strekken omdat iedere misvatting ten laste van den accountant moet komen.

2e. De enkele handteekening, waaraan separaat een korte verklaring wordt toegevoegd.

Hierbij zal men moeten overwegen welke betekenis men aan de handteekening hecht. Indien men zich op de beginselen van het Reglement van Arbeid stelt en op de bepaling van art. 7 2e

lid, dan prevaleert de waarde der handteekening en is de verklaring een soort toelichting. Want het is slechts de bedoeling om van eenige posten nadere mededeelingen te doen, die meestal van controle-technischen aard zijn. Hiermede is reeds een dergelijke toelichting veroordeeld, de leek kan de draagwijdte niet beoordeelen van uitlatingen als: „de effecten zijn mij getoond”; „de grossen zijn gecontroleerd”. Ook opmerkingen omtrent de waardeering van enkele posten, treffen weinig doel om de verantwoordelijkheid van den accountant nader te omlijnen, daar immers de waardeering van een of meer posten geen inzicht kan geven in de vermogens- en winstbepaling.

Reeds tevoren hebben wij er op gewezen onder welke omstandigheden, de verklaring bij de handteekening was ontstaan, in het bijzonder bij hypotheekbanken, zij zijn in de verslagen bij deze soort instellingen ook thans nog in zwang, het zal moeilijk zijn de traditie te breken.

Zou men de handteekening in het hier bedoelde geval niet laten prevaleeren, dan wordt de verklaring dubbelzinnig, want dan zal niemand begrijpen, dus ook de vakman niet, of de goedkeuring van de jaarrekening afhankelijk is van een der verklaringen of van beide en welke betekenis elk heeft. In het gunstigste geval zal bij de hier behandelde methode dus mogelijk zijn om de verklaring naast de handteekening te beschouwen als een onschuldige toelichting, een uitbreiding van formules als „accord bevonden”, „overeenkomstig boeken en bescheiden” en als deze overbodig.¹⁵⁾

3e. De korte verklaring zonder de handteekening.

Wordt geen handteekening onder de jaarrekening geplaatst, doch een korte verklaring afgegeven, dan is te onderscheiden:

- a. uit de verklaring blijkt ondubbelzinnig dat de jaarrekening is goedgekeurd;
- b. een dergelijke ondubbelzinnige verklaring ontbreekt.

Omtrent het geval sub. b is slechts een afkeurend oordeel mogelijk, want uit het ontbreken van een goedkeurende verklaring, zou afgeleid kunnen worden dat ze of niet gegeven kon worden of dat de accountant die het onderzoek verricht heeft, de goedkeuring niet geven wil, om redenen, die dus onbekend blijven. Hier wordt desniettemin een schijn gewekt, welke niet alleen in het nadeel is van de belanghebbenden, maar ook van het beroep, want dit wordt door dergelijke verklaringen bedreigd, doordat het vertrouwen in de onafhankelijkheid en integriteit in twijfel kan worden gesteld.

Het spreekt overigens vanzelf, dat, indien de verklaring afkeurend zou zijn, de hier genoemde bezwaren niet bestaan.

In het eerst genoemde geval, waar blijkt dat de accountant in ieder geval zijn goedkeuring hecht aan de onderzochte jaarrekening, komt de toestand ongeveer overeen met die welke sub 2e is behandeld, doch er is een verschil in die voege dat het schijnt of door een nadere toelichting de betekenis der handteekening als het ware wordt omschreven. Het is alsof men zeggen wil, dat de toelichting den grondslag vormt der handteekening. Zulk een verklaring eindigt dan ook vaak met de ondoordachte conclusie dat men op grond van „het voorgaande en het gehouden onderzoek” de Balans en Winst- en Verliesrekening goedkeurt. Welk voor-

¹⁵⁾ H. H. M. Foppe, Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde, April en Mei 1939, bespreekt een aantal gepubliceerde verklaringen op den grondslag van een 12 tal eischen. Hieruit volgt wel, hoe moeilijk het is een algemeene lijn in de vrije, geheel subjectieve verklaring te verkrijgen.

deel een dergelijke verklaring boven de handteekening zou kunnen hebben, is niet duidelijk, want de goedkeuring kan niet vastzitten aan de enkele mededeelingen die in de verklaring staan, terwijl het goedkeuren den accountant voor precies dezelfde consequenties plaatst, die de enkele handteekening medebrenkt. Wat de accountant ook in zijn korte toelichting zegt, hij blijft gehouden aan een noodzakelijken technischen arbeid, die voor het onderzoek als grondslag der verklaring noodig is en hij moet de toetsing hebben verricht aan de bedrijfseconomische normen, gelijk deze in den huidige stand der accountancy in ons land vereischt worden.

Waar er nu een oneindig aantal nuanceeringen is in de wijze waarop de korte verklaring wordt geredigeerd, is zij in hooge mate subjectief en kan door haar veelvormigheid nimmer de voorkeur verdienen boven de methode der verklaring met de enkele handteekening.

4e. De lange verklaring met de handteekening onder de jaarrekening.

Op gelijke wijze is deze methode te beschouwen als genoemd sub 2c. Neeft men aan dat de handteekening in beteekenis prevaleert, dan is er ook hier een dubbele verklaring, die slechts tot misvattingen aanleiding kan geven. Daarnaast zijn nog bezwaren tegen de lange verklaring waarvoor naar het hiervolgende wordt verwezen.¹⁶⁾

5e. De lange verklaring zonder de handteekening onder de jaarrekening.

Ook hier is te onderscheiden tusschen een in de verklaring voorkomende definitieve goedkeuring en het ontbreken daarvan. Op grond van dezelfde redenen, als uiteengezet bij de korte verklaring, is de laatstbedoelde af te keuren, daar men den leek met mededeelingen overstelpt die hij niet in staat is in onderling verband te begrijpen met het gevolg dat de accountant zich naar willekeur zou kunnen dekken tegen onvoldoenden technischen arbeid of onvoldoende bedrijfseconomische toetsing. Hiermede is niet gezegd dat men een dergelijke verklaring per se zou moeten beschouwen als een camouflage van onvoldoend gepresteerden arbeid, het is mogelijk, dat hetgeen de accountant heeft verricht aan alle te stellen eischen voldoet. Maar dit is niet voldoende, want er is altijd het hiaat dat de verklaring ten slotte niet zegt, wat de accountant zeggen moet, n.l. of hij zich al of niet verantwoordelijk houdt voor de jaarrekening.

Bevat de lange verklaring de goedkeuring dan blijft de accountant in ieder geval aan deze gebonden en moet hij dus geacht worden, aan alle vaktechnische eischen te hebben voldaan. Waartoe is, vraagt men zich af, in zulk een geval een uitvoerige verklaring dienstig. Ik meen hierbij op tweeërlei te mogen wijzen. Reeds tevoren is uiteengezet dat er neiging bestaat de evolutie in de contrôle-techniek op de verklaring te enten. Er heeft zich geleidelijk een bepaalde opvatting gevestigd van de normen, waaraan de verklaring, in verband met het gehouden onderzoek, heeft te voldoen. Door middel van een uitgebreide toelichting,

wil men nu het publiek her-opvoeden. Vreezend, dat vooral bij groote ondernemingen het publiek verwacht dat de grondslagen van het onderzoek dezelfde zijn als bij de kleine business unit, wil men door omschrijving van de dan uiteraard zeer belangrijke posten en door mededeelingen van wat wel of niet is gedaan, bij het publiek een ander beeld van de werkzaamheden van den arbeid van den accountant en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid voor de verklaring vestigen. Daargelaten of dit wenschelijk zou zijn, dringt de vraag zich op of het mogelijk is. In het verkeer beschouwt men de enkele aanwezigheid van de verklaring als een teeken, dat de zaak is onderzocht en indien niet positief blijkt dat de accountant met de stukken niet accoord gaat, wordt daar automatisch aan verbonden, dat de verklaring een goedkeurende is. Hoe onbillijk dit op het eerste oog moge lijken, juist in die gemakkelijke verzekerdheid van het publiek ten opzichte van de verklaring van den accountant, schuilt de kracht van onze positie. Indien wij weten, dat dit zoo is, waarom het zoo is en welke belangen voor den accountant zelve daaraan verbonden zijn, is er geen reden om ons over die houding te beklagen.

Men kan met een verklaring, hoe duidelijk de bewoordingen ook zijn, nimmer den leek inzicht verschaffen in haar bedoelingen.

Indien men bijvoorbeeld verklaart, dat voor bepaalde deelen der administratie is gebruik gemaakt van de interne organisatie-maatregelen, zegt dit het publiek niets. Evenmin de vermelding hoe een bepaalde post, bijv. debiteuren, is onderzocht of hoe de voorraden zijn opgenomen. Indien de accountant een bepaald systeem bij zijn onderzoek heeft gevolgd en hij is als vakman innerlijk overtuigd dat de goedkeuring van dien post daarop berusten kan, heeft het niet de minste waarde om dit aan leeken mede te deelen, die indien hun belangen op een of andere wijze geschaad zouden zijn, den accountant toch ten volle verantwoordelijk stellen en het weinig nut zou hebben om achteraf te beweren dat door die mededeelingen omtrent het systeem van onderzoek, de verantwoordelijkheid van den accountant beperkt was.

Bij de bespreking van de korte verklaring, die de goedkeuring der jaarrekening inhoudt, deden wij uitkomen dat hetgeen in de verklaring staat, niet van invloed mag zijn op den onvoorwaardelijken waarborg, waarop het publiek recht heeft, en welken waarborg de accountant krachtens zijn arbeid in staat is te geven. Die goedkeuring kan derhalve niet als een conclusie uit de gedane mededeelingen gelden, hoewel de schijn daartoe gewekt wordt. Dit merken wij ook op sub 2e, doch er is nog een verschil, doordat bij de lange verklaring, suggestief post voor post wordt behandeld met vaak mededeelingen over de wijze waarop een post is gecontroleerd en gewaardeerd. De omvang der mededeelingen versterkt dien schijn.

In de lange verklaring viert het subjectivisme hoogtij.

Hierbij zij nog opgemerkt dat het noodzakelijk kan zijn dat de accountant indien hij de jaarrekening teekent, uitdrukkelijk vermeldt, waarvoor hij niet verantwoordelijk kan zijn, bijv. in gevallen waarin door andere accountants bepaalde op zichzelf staande onderdeelen zijn gecontroleerd (dochter-ondernemingen). Ook zij die een enkele handteekening voorstaan zullen in dit geval hun verklaring met deze mededeelingen hebben uit te breiden.¹⁷⁾

¹⁶⁾ Zie noot 2. Bespreking van de bezwaren tegen het „long form certificate” pag. 107. Zij wijzen op het onlogische en gevaarlijke om enkele posten wél en détail te bespreken.

¹⁷⁾ F. N. Glavimans Jr., In het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde een debat Mey—Dijker. Zie voorts L. Polak, De verslaglegging door holdingcompanies.

Als argument vóór de lange verklaring wordt wel genoemd, dat de accountant uitdrukkelijk doet uitkomen, dat hij zich verantwoordelijk stelt voor de juistheid van de vermogensbestanddeelen en van de vermogenspositie. Men zie in dit verband hetgeen hieromtrent op pag. 18 is gezegd.

6e. De oneigenlijke verklaring.

Wij verstaan daaronder de verklaring, die niet rechtstreeks door den accountant is uitgebracht maar een mededeeling omtrent die verklaring hetzij in het verslag der directie hetzij in het vaak voorkomend prae-advies van commissarissen aan de algemeene vergadering. Dit geschiedt door te zeggen dat bij het samenstellen der stukken van de diensten van een accountant is gebruik gemaakt al of niet met toevoeging van den naam van den accountant en al of niet met toevoeging dat hij met deze stukken zich kon vereenigen.¹⁸⁾ Deze laatste toevoeging en de vermelding van den naam zijn de minimum eischen aan een dergelijke mededeeling te verbinden. In de statistiek genoemd op pag. 16 blijkt dat deze soort verklaringen geenszins tot de zeldzaamheden behooren. Het is mogelijk dat indien de mededeeling over het plaats gehad hebbend accountantsonderzoek in het prae-advies van commissarissen voorkomt, dat de accountant zijn benoeming van commissarissen heeft gehad (art. 50b, W. v. K.) en commissarissen dit onderzoek hebben opgedragen als onderdeel van hun eigen toezichtfunctie, hun gedelegeerd door de algemeene vergadering.

Deze opvatting achten wij onjuist voor wat betreft het onderzoek van de jaarrekening der naamlooze vennootschap. De accountant heeft immers de zaken en de boeken en bescheiden van de naamlooze vennootschap onderzocht, aandeelhouders hebben het recht de zinswijze van den accountant te kennen.

In het algemeen zal de accountant zich dus moeten verzetten tegen de namens hem gedane verklaring, en moeten eischen, zijn verklaring rechtstreeks openbaar te maken.

Eenige slotopmerkingen.

Met een enkel woord zij nog over de in vakkringen bekende kwestie van een verklaring „onder voorbehoud” gesproken. Behoudens in zeer bijzondere gevallen is het verklaren „onder voorbehoud” weinig aanbevelenswaardig, daar het publiek de draagwijdte er niet van kan begrijpen en gevaar voor over- of onderschatting van de beteekenis bestaat.¹⁹⁾ Wij zouden de verklaring onder voorbehoud alleen willen erkennen in gevallen, waarin de taak een adviseerende is en niet een controleerende. Doch ook dan zal groote voorzichtigheid noodig zijn om misvattingen te voorkomen.

Uit den aard zijn er tal van onderzoekingen waarvan het resultaat niet kan worden gegeven in een enkele handtekening of een der andere door ons besproken methoden. Doch waar gelijk gezegd, het meerdere het mindere omvat en de goedkeuring der jaarrekening het meerdere is ten opzichte van alle andere verklarin-

gen, kan men uit de beginselen voor de publieke verklaring bij de jaarrekening, tot normen komen voor de overige verklaringen, in het oog houdend dat ook in deze een onvoorwaardelijke waarborg moet kunnen worden gehandhaafd in verband met de doelstelling.

De heer Dr. Mr. A. STERNHEIM:

Geachte vergadering, Mijnheer de Voorzitter,

Toen ik destijds met dengene, die aanvankelijk het voornemen had, deze inleiding te houden en met U overleg pleegde, kwam in de eerste plaats de kwestie van den beschikbaren tijd ter sprake. Die tijd was kort en ik zeg het Bestuur dank voor het vertrouwen, dat het in mij toonde te stellen door mij niettemin dit praeadvies te laten uitbrengen. Ik behoef U niet te zeggen, dat niet alleen de tijdsduur ongunstig was, doch dat ook wat men zou kunnen noemen de kwaliteit van den tijd slecht was. Het begin van de voorbereiding viel juist ten tijde van het uitbreken van den oorlog en de afwerking in de week van de grootste spanning, die wij sindsdien hebben doorgemaakt.

Ik zeg U dit niet om clementie te bepleiten, maar wel om de moeilijkheden, die zich hebben voorgedaan, voor U te schetsen, op grond van het feit, dat ik overtuigd ben, dat ik niet geheel volledig ben in deze verhandeling en dat er uiteraard leemten in voorkomen, juist leemten, die ik voor het onderhavige onderwerp bestreden heb en ik verzoek U derhalve dit praeadvies over de accountantsverklaring niet zelve als een accountantsverklaring te willen opvatten.

Ik heb mij de vraag gesteld of de verklaring een onderwerp is, waarover nog veel te zeggen valt. Want de accountantsverklaring is, zolang de accountancy in Nederland als vrij beroep wordt uitgeoefend, altijd het onderwerp geweest van zorgen. Bij het voorbereiden en het bestudeeren van het onderwerp, heeft zich deze meening nog versterkt. Ik heb dan ook niet het gevoel, dat ik bepaald nieuwe gezichtspunten zou hebben geopend en dat er in dit praeadvies iets gezegd is, wat nog niet is gezegd. Het vorig jaar is te Berlijn een internationaal congres gehouden — de heer Keuzenkamp was praeadviseur voor ons land — en is het vraagstuk van de accountantsverklaring in verband met het onderzoek van de jaarrekening ter sprake gebracht. De verschillende daar uitgebrachte praeadviezen, eenige uitzonderingen daargelaten, bevatten eigenlijk ook niet iets dat nieuw was. Desniettemin heb ik toch gemeend dit onderwerp hier volgens eigen methode te behandelen en wel aldus, dat ik na vooraf het grondbeginsel voor iedere verklaring te hebben gesteld, nagegaan heb hoe die verklaring zich moet verhouden tot de aan den accountant verstrekte opdracht en den door hem te verrichten arbeid.

Ik heb vooropgesteld, dat iedere verklaring door den accountant in de uitoefening van zijn beroep gegeven, den onvoorwaardelijken waarborg moet inhouden, dat het medegedeelde juist en waar is. Dit lijkt mij een axioma. Er zal wel geen vakman zijn, die hieraan twijfel wil opperen. Zoodra de gedachte veld wint, dat wat de accountant zegt, niet onvoorwaardelijk juist en waar is, zou het beroep geen reden van bestaan meer hebben. De kracht van ons beroep ligt juist in het geloof, dat de massa in het werk van den accountant heeft, in het feit, dat zij zelf niet in staat is

¹⁸⁾ Prof. van der Heyden in N.V. 15 Sept. 1938 no. 6, bespreekt een geval van oneigenlijke verklaring in een artikel: „Het blinde accountantsrapport”.

¹⁹⁾ James Polak, Het voorbehoud in de Accountantsverklaring, 1928. Spicer and Pegler, Practical Auditing 1936 pag. 201 sommen 4 veel voorkomende gevallen op voor voorbehoud (qualification), gebrek aan stukken, onvoldoende afschrijving, onvoldoende waardeering, omschrijving.

om een oordeel uit te spreken op dit gebied, doch het oordeel van den accountant aanvaardt, dit is voetstoots aanvaardt. Dit voetstoots aanvaarden sluit geen critiek uit, maar de accountantsverklaring wordt aanvaard als een meening van een deskundige.

Nu is het eigenaardig te zien hoe in de accountantspraktijk, die onvoorwaardelijke waarborg gevraagd wordt. De opdracht wordt vaak verstrekt op een wijze, die aan duidelijkheid alles te wenschen overlaat, terwijl tegelijkertijd bij de uitvoering van die opdracht een onvoorwaardelijke waarborg wordt geëischt van den accountant, aangaande de door dezen af te leggen verklaring. Ik geef U, als het bekendste voorbeeld van het gewichtigste onderzoek dat aan den accountant opgedragen kan worden, de controle en het teekenen van de jaarrekening. Er ligt hierin een geheel complex van vraagstukken, waarvoor de accountant in den loop van zijn onderzoek wordt gesteld. Ik meen, dat Prof. Limperg, zij het, dat hij er niet geheel in geslaagd is naar mijn oordeel, voor de moeilijkheid een oplossing heeft willen vinden met de vertrouwenstheorie. Dat is de oplossing die hierop steunt, dat de accountant nooit groter verwachtingen mag wekken van het onderzoek dan de door hem verrichte arbeid veroorlooft. Is eenmaal het vertrouwen gewekt en heeft de accountant uitgemaakt hoe hij dat vertrouwen waardig kan zijn, dan wordt die arbeid als norm beschouwd. Deze theorie geeft eigenlijk een samenvatting van de grondslagen der beteekenis die aan de verklaring moet worden toegekend. Het bezwaar is, dat het vertrouwen van den opdrachtgever moeilijk gemeten kan worden.

Anders staat het, als men het aldus opvat, dat wij, als deskundigen, de opdracht die ons gegeven is in onzen eigen geest, in ons eigen beoordeelingsveld, moeten trekken en zelf in besprekingen moeten trachten vast te stellen, welke doeleinden de opdrachtgever met zijn opdracht nastreeft. Uit die opvatting volgt, dat wij een zekeren arbeid hebben te verrichten en dat die arbeid de zekerheid moet inhouden, dat de opdrachtgever zijn doel bereiken kan.

Maar er is nog iets anders. Het gaat niet alleen om de verhouding tusschen den opdrachtgever en den accountant, maar automatisch wordt ook het maatschappelijk verkeer bij de opdracht en straks ook bij de af te leggen verklaring betrokken. Dit nu heeft Prof. Limperg duidelijk gezien, door te stellen dat de accountant tevens is vertrouwensman van het maatschappelijk verkeer.

Met het oog op den beperkten tijd en om den debaters niet te veel den pas af te snijden, zal ik mij slechts in het kort uitlaten over enkele punten, om mij te concentreren op de methoden van de verklaring zelf, die ik in mijn schriftelijke inleiding uitvoeriger heb genoemd. Om den vereischten onvoorwaardelijken waarborg te kunnen verstrekken, is de accountant verplicht een door de vaktechniek bepaalden kwalitatieven en kwantitatieven arbeid te presteeren.

Niet van de bewoordingen van de opdracht kunnen aard en omvang van den arbeid van den accountant afhangen, maar van hetgeen hij in redelijkheid mag veronderstellen omtrent hetgeen de opdrachtgever wenscht en wenschen kan. Dit beteekent in beginsel dat de arbeid onafhankelijk is van de gegeven opdracht. De arbeid is een op zichzelf vaststaand middel. Deze mag niet worden beïnvloed door de opdracht. Iedere opdracht stelt den accountant onmiddellijk voor een taak, die hij te verrichten heeft en hij moet die

altijd zoodanig verrichten, dat hij kan instaan voor hetgeen hij zal verklaren.

De vraag rijst of wij een zoodanigen arbeid kunnen presteeren, dat wij inderdaad voor de juistheid van de balans en de verlies- en winstrekening — om bij de genoemde opdracht te blijven — kunnen instaan. Wij willen een onvoorwaardelijken waarborg geven, maar zijn wij nu ook voldoende bij machte dien te geven?

In mijn praeadvies breng ik in herinnering, dat zich sedert 1920 geleidelijk de gedachte baan breekt, dat de controle hierop berust, dat de geheele kringloop in het bedrijf door ons moet worden nagegaan en gecontroleerd. Aanvankelijk bestond de opvatting, dat dit het best zou kunnen worden bereikt door een detailcontrole, zoodat wij alle onderdeelen in detail moeten controleeren, ten-einde aldus de verschillende onderdeelen van den kringloop met elkaar in verband te brengen, tot wij den geheelen kringloop, de formule g-w-g of w-g-w, hebben gehad en dus het geheel overzien.

In de opvattingen der detailcontrole is een kentering gekomen. In de laatste 15 jaren is hierover herhaaldelijk van gedachten gewisseld. Ik verwijs naar de in mijn praeadvies genoemde beschouwingen, die zich met dit vraagstuk hebben bezig gehouden en tengevolge waarvan zich een evolutie heeft ontwikkeld, die zeer belangrijk is, doch die een zeer eigenaardig gevolg heeft gehad — althans in mijn oogen — voor de door den accountant af te leggen verklaring. Zoodat de praktijk leert, bestaat er een zekere neiging om de evolutie in de controle-techniek als het ware op de verklaring over te brengen. Ik kom hierop straks nader terug, om tot de conclusie te komen, dat deze evolutie, die zeer waardevolle methodes van controle heeft gebracht, welke vaak economischer zijn dan de detailcontrole en ook vakkundig verantwoord zijn, geen invloed mag hebben op de verklaring. De detailcontrole van den bedrijfskringloop maakt het den accountant mogelijk, den onvoorwaardelijken waarborg te geven, dat hetgeen hij verklaart juist is; de evolutie in de controle-techniek mag dien waarborg niet wijzigen.

Ik spreek hier in het bijzonder over de gepubliceerde verklaring, dus over die, welke in het jaarverslag wordt gepubliceerd, niet over rapporten, die betrekking hebben op vennootschappen of firma's, waar men eigenlijk geen afzonderlijke figuur noodig heeft tegenover derden. Met de gepubliceerde verklaring is niet bedoeld de inschrijving in het Handelsregister, maar die verklaringen, welke in grooten getale in verslagen worden verspreid, waarbij de handteekening van den accountant er toe bijdraagt, het vertrouwen in de betrokken onderneming te versterken.

De kwestie van het uitbrengen van een rapport houdt verband met hetgeen de Voorzitter in zijn inleiding heeft genoemd: de groote uitgebreidheid van de accountantstaak, die niet meer alleen ten doel heeft, de formeele en materieele juistheid van de overgelegde stukken te constateeren, doch bovendien omvat, wat ik kortheidshalve en eenvoudigheidshalve in dezen kring zal noemen: de bedrijfseconomische toetsing.

Het rapport geeft daartoe in de eerste plaats gelegenheid. Men kan zich het rapport voorstellen als een stuk, waarin de posten worden opgesomd en waarin men zich slechts bepaalt tot het weergeven der cijfers, maar ook met toelichtingen, als vergelijkingen met gelijksoortige gegevens van het vorig jaar en dergelijke dingen meer. Met die bedrijfseconomische toetsing is de accountant meer dan een controleur, die de materieele en formeele

juistheid van de stukken certificeert; hij is in staat een verklaring af te leggen, die een grootere waarde heeft. Ik meen, dat men in deze opvatting in vakkringen in de laatste tien jaren heeft aanvaard. In mijn praeadvies heb ik deze punten nader uitgewerkt en er op gewezen, dat de bedrijfseconomische toetsing er echter niet toe mag leiden essentiele ondernemersdaden te beoordeelen. Als voorbeelden noemde ik, dat het mogelijk is te beoordeelen of de voorraden in verband met de omzetsnelheid, de kosten en de liquiditeit in eenig geval te hoog zijn, *niet* de vraag of bepaalde goederen geproduceerd of goederen verhandeld zullen worden. *Wel* kan de credietgeving beoordeeld worden in verhouding tot de eigen middelen, *niet* de credietgeving zelve. Ik heb hiermede nu het vraagstuk uit het abstracte naar het concrete trachten over te brengen aan de hand van eenige voorbeelden. Misschien is er bij het debat gelegenheid daarop nader in te gaan.

De accountantsverklaring in het gepubliceerde verslag heeft als zoodanig de grootste beteekenis voor het maatschappelijk verkeer. Dit bevestigt op eigenaardige wijze de stelling, dat de opdracht niet beslissend kan zijn voor hetgeen men heeft te verklaren, omdat, als het publiek eenvoudig afgaat op de gepubliceerde verklaring, het onbekend is met de afspraken tusschen opdrachtgever en accountant.

Als nu de accountantsverklaring niet rechtstreeks afkeurend is, indien niet duidelijk blijkt, dat, op grond van het onderzoek, de accountant met de stukken niet accoord gaat, dan neemt men in het algemeen aan, dat de verklaring een goedkeurende is. Het kan vaak onbillijk lijken, dat, als een verklaring gegeven is, het publiek voetstoots denkt, dat zij een in alle opzichten goedkeurende verklaring is, doch op zichzelf is dat onze kracht. Als wij weten dat het zoo is en waarom het zoo is, en welke belangen van den accountant daarmee gemoeid zijn, dan mogen wij ons over de waarde, die in het maatschappelijk verkeer aan onze handteekening gehecht wordt niet beklagen, integendeel, dan kunnen wij daar gelukkig mede zijn, mits getracht wordt alle mogelijke waarborgen te verkrijgen, dat er geen misvatting ontstaat.

Ik kom nu tot de methode van verklaring. Wij kennen in ons land verschillende methoden van verklaring. De oudste methode is wel de handteekening. Er is vaak gezocht naar de mogelijkheid om een verschil te maken tusschen vorm en inhoud der verklaring. Dit verschil kan m.i. niet bestaan. De inhoud is altijd gegeven. Hoe men ook verklaart, de inhoud moet gelijkwaardig zijn.

Ik wijs in dit verband op het Reglement van Arbeid, niet om mij direct vast te leggen aan de een of andere geschreven bepaling, maar ik beschouw dit reglement in dit verband als een historisch stuk. Het is ontstaan in 1907, zijnde een jaar of tien, nadat het beroep in Nederland werd uitgeoefend; het bevat reeds sindsdien een bepaling waaruit blijkt, dat men den inhoud van de verklaring als vaststaand beschouwde. Art. 7, 1e alinea, bevat vier eischen waaraan een balansonderzoek behoort te voldoen. M.a.w. men stelde vaste regels voor het onderzoek van de balans, men moest daaraan hebben voldaan en als men daaraan had voldaan, kon men de balans goedkeuren. Men kan overigens ten aanzien van die eischen verschillende bedenkingen opperen, maar het lijkt mij van belang te constateeren, dat reeds in 1907, toen ons beroep nog in het beginstadium verkeerde, de eisch van eenheid voor het balansonderzoek gesteld werd.

Nu kan men twee kanten uit redeneeren. Men kan zeggen: uit de toen bekende eischen van het publiek in het maatschappelijk ver-

keer, sproot zeer kennelijk voort, dat men aan die eischen moest voldoen en het reglement legde dus slechts een heerschenden toestand vast. Men zou ook kunnen zeggen, dat de geestelijke vader van dat ontwerp, Prof. Limperg, destijds reeds een zóo juiste kijk op de ontwikkeling van het beroep heeft gehad, dat hij onmiddellijk begrepen heeft langs welken weg men moest gaan terwille van de beteekenis van het beroep. Ik aanvaard dit laatste.

In mijn inleiding heb ik er op gewezen dat, zooals steeds, de historie vaak tendenties doet onderkennen en gelegenheid geeft, door het volgen van de ontwikkelingslijn, grondgedachten te openbaren, die later in de veelheid van meeningen en opvattingen bijna niet meer te onderkennen zijn.

Wanneer wij nu nagaan, op welke wijze bij ons de verklaring wordt uitgebracht, dan ontdekken wij 6 typen:

1. de enkele handteekening, al of niet voorzien van een toevoeging als: „vergeleken met boeken en bescheiden”, „accoord bevonden”, „gezien” e.d.;
2. de enkele handteekening, waaraan separaat een korte verklaring wordt toegevoegd;
3. de korte verklaring zonder de handteekening;
4. de lange verklaring met de handteekening onder de jaarrekening;
5. de lange verklaring zonder de handteekening onder de jaarrekening;
6. de oneigenlijke verklaring.

In de honderden verslagen, die ik in den loop der jaren onder de oogen heb gehad, kon ik die typen ontdekken.

Een enkele toelichting tot elk dier methoden zij mij vergund te geven.

Ik was aanvankelijk geneigd, de enkele handteekening niet langer te mogen aanhangen, doch bij het verder doordringen in de materie moest ik tot de conclusie komen, dat deze methode de realiteit het meest benadert. Uit een onderzoek van een groot aantal verslagen is mij gebleken, dat de enkele handteekening het meest voorkomt. Men zie de statistiek in mijn praeadvies op pag. 16. Wanneer men de gevallen van de enkele handteekening neemt, heeft men een minderheid, doch indien men het aantal gevallen neemt van de enkele handteekening en de handteekening met de korte verklaring, die gelijk te stellen is aan de handteekening zonder meer, dan verkrijgt men een groote meerderheid.

Een punt van belang voor mijn onderzoek, waaruit bleek, dat de enkele handteekening als de verklaring bij uitnemendheid moet worden beschouwd, is ook het volgende: ik heb in mijn praeadvies verwezen naar een artikel van Foppe in het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde over de accountantsverklaring. Men kan verschillend oordeelen over de vraag, of het juist is, onderling afgegeven verklaringen in het openbaar te critiseeren, maar dit laat ik daar. Belangrijk is, dat Foppe 12 eischen stelt aan de verklaring. Volgens mij kan men in plaats van 12 ook wel het dubbele aantal stellen, men kan zooveel eischen stellen als men wil, wanneer men in overweging neemt, welke arbeid gepresteerd moet worden.

Ik geloof, dat de eenige eisch moet zijn dat het werk behoorlijk vaktechnisch is uitgevoerd en dat de bedrijfseconomische toetsing is zooals zij behoort te zijn op grond van den huidige stand van deze wetenschap.

Begrijpt het publiek de enkele handteekening d.i. is het publiek

in staat om den veelzijdigen waarborg te onderkennen, die wij er in opgesloten moeten achten, opdat het in de handteekening alle gerechtvaardigde verwachtingen verwezenlijkt weet? Want de vraag kan rijzen, of bij de evolutie — die zich heeft voorgedaan in de accountantsverklaring — de enkele handteekening nog voldoende zeggingskracht heeft. De ervaring der accountants zou hier moeten beslissen. Hebben zij, die gewend zijn hun verklaringen af te leggen door middel van hun enkele handteekening, ondervonden dat men hun verantwoordelijkheid te hoog of te laag aanslaat? Zijn zij vaak op misverstanden of onbevredigende discussies over hun verantwoordelijkheid gestuit? En voorts, hoe is deze positie voor degenen, die een der andere methoden toepassen?

Ik heb hierbij nog twee opmerkingen te maken en wel in de eerste plaats deze: het kan zijn, dat men zich op het standpunt stelt, dat men een balans kan teekenen, waarin een juist beeld is gegeven van het vermogen. Art. 7, 2e lid, van het Reglement van Arbeid bepaalt, dat de accountant de balans ondertekent, al of niet onder toevoeging eener toelichtende verklaring, wanneer hij op grond van het onderzoek van oordeel is, dat hij zich met het beeld van het vermogen kan vereenigen. Dit laatste is dus niet hetzelfde als: met de samenstellende deelen van het vermogen. Nu kan er op dien grond verschil van meening bestaan of de enkele handteekening aanvaardbaar is als verklaring. Wanneer men uitsluitend instaat voor het beeld van het vermogen, dan zou de enkele handteekening geen bezwaar ontmoeten. Zegt men daarentegen: neen, de accountant staat, wanneer hij een balans teekent, in voor de juistheid van alle vermogensbestanddeelen op zichzelf en daardoor voor de juistheid van het beeld van het vermogen in zijn geheel, dan zal men misschien kunnen aanvoeren, dat er een verklaring moet zijn. In de inleiding heb ik eenige voorbeelden genoemd, het zou kunnen voorkomen, dat men de voorraden te hoog gewaardeerd acht, doch daartegen geen overwegend bezwaar heeft, omdat de vaste goederen, pro memorie opgenomen zijnde, een voldoende reserve inhouden om zich ten slotte voor de juistheid van het beeld van het vermogen verantwoordelijk te achten. Dat komt inderdaad in de praktijk wel voor. Dit mag zeker niet gelden, wanneer het bedrijfstechnische vraagstukken betreft en men aldus zou redeneren: ik heb den goederenvoorraad niet behoorlijk gecontroleerd, daarentegen wel de positie van de debiteuren, mocht er derhalve aan den goederenvoorraad iets ontbreken dan hindert dat niet, want de debiteuren heb ik goedgekeurd en overigens zijn er nog reserves, die dat kunnen dekken, het beeld als zoodanig blijft derhalve juist en ik kan daarvoor blijven instaan.

De tweede opmerking is deze dat de enkele handteekening bevorderlijk is aan de uniformiteit. De uniformiteit in de accountantsverklaring is van het grootste belang. In de eerste plaats voor de objectieve waarde er van, om alle misverstand te voorkomen. Wanneer verschillende methoden worden aangewend, moet er noodzakelijk verwarring ontstaan. In de praktijk komt het voor, dat vaak eenzelfde accountantskantoor nu eens met de enkele handteekening, dan weer met een enkele verklaring, of wel door handteekening met verklaring, de jaarrekening certificeert. Het publiek moet zich dan in arrenmoede afvragen, welk verschil er bestaan kan in de goedkeuring, die aan beide jaarrekeningen is gehecht.

Door de uniformiteit wordt de objectieve waarde van de handteekening bevorderd, waarmede de hoogste belangen van het beroep zijn gediend; het subjectivisme in de verklaringen moet tot nadeel strekken, omdat iedere misvatting ten laste van den accoun-

tant moet komen. En dus ten laste van het beroep.

Aldus meen ik verschillende gewichtige redenen te hebben aangevoerd, op grond waarvan ik meen, dat de enkele handteekening de voorkeur zal moeten verdienen boven iedere andere methode van verklaring, daargelaten het geval eener speciale opdracht en alles slaande op de handteekening, die betrekking heeft op het onderzoek naar de jaarrekening en de gepubliceerde verklaring.

De tweede genoemde methode is de enkele handteekening, waaraan separaat een korte verklaring wordt toegevoegd. Onmiddellijk doet zich de vraag voor: wat prevaleert? De handteekening of de verklaring? Of zijn zij onafscheidenlijk aan elkaar verbonden? Dit laatste geloof ik zeer zeker niet. Wanneer wij aannemen, dat elk lid zich houdt aan het Reglement van Arbeid, dan prevaleert onvoorwaardelijk de handteekening, want art. 7 zegt: wanneer men accoord gaat met het beeld van de zaak, dan kan men teekenen. Heeft men dus geteekend, dan bewijst dit derhalve, dat men met het beeld accoord gaat.

De korte verklaring is meestal een opsomming van de voornaamste actief- en passiefposten, waarbij de posten juist worden verklaard op grond van het contrôle-technisch onderzoek. Dit geschiedt bovendien vaak op een wijze, die zeer veel te wenschen laat. Het betreft hier een principieele kwestie. Wanneer de handteekening van den accountant onder het stuk staat, is deze voor de juistheid daarvan geheel verantwoordelijk, zoowel contrôle-technisch als bedrijfseconomisch. Als men een stuk teekent, kan dit niet anders beteekenen, dan dat men er geheel voor verantwoordelijk is. Staat in de verklaring minder, dan blijft men verantwoordelijk voor het meerdere krachtens de handteekening en deze moet prevaleeren.

Nu de korte verklaring zonder de handteekening. Dit is een geheel andere figuur. Bij de korte verklaring met handteekening prevaleert de handteekening. In het geval van een korte verklaring zonder handteekening heeft men tweeërlei te onderscheiden: het eerste geval is, dat de verklaring eindigt met een volledige goedkeuring. Als de accountant verklaart, dat hij met de stukken accoord gaat, dan is dat hetzelfde, alsof hij ze heeft geteekend.

Nu blijft het tweede geval: de korte verklaring houdt geen volledige goedkeuring in. Het grootste bezwaar is, dat men slechts enkele posten noemt. Dit acht ik op zichzelf onjuist, want men heeft een verklaring af te leggen, die berust op den omvangrijken arbeid, dien men heeft verricht naar het geheel en niet alleen omtrent die betreffende enkele posten.

Het feit, dat de accountant niet verklaart, dat zijn oordeel afkeurend is, wordt dan als een goedkeuring uitgelegd en dit kan bedriegelijk zijn, als de accountant inderdaad niet bereid was, een goedkeurende verklaring te geven. Voor alle posten, die hij niet heeft genoemd, zou hij dan echter de verantwoordelijkheid kunnen afwijzen; een dergelijke methode lijkt mij fataal. Dan treedt nog sterker naar voren de wijze, waarop bepaalde posten worden geformuleerd. Men zegt b.v.: „de effecten zijn mij getoond”, hetgeen een geheel onvolledige verklaring is. Men zou minstens moeten verklaren, dat men zich er van overtuigd heeft, dat de effecten, voorkomende op de balans, krachtens aankoop het eigendom der onderneming zijn en als zoodanig zijn getoond. De enkele verklaring, dat zij getoond zijn, beteekent zeer weinig. De korte verklaring zonder volledige goedkeuring van de jaarstukken is dus af te keuren.

Heeft men een lange verklaring en bevat deze werkelijk een volledige goedkeuring, dan is het geval analoog met dat, waarin een handteekening met korte verklaring wordt gegeven.

Is de lange verklaring gegeven zonder handteekening onder de stukken en zonder dat zij ten slotte een definitieve goedkeuring bevat, dan is zij af te keuren.

Hoe staat nu het geval, indien er een lange verklaring is, waarin wel de volledige verantwoordelijkheid wordt aanvaard. Welk belang dient men dan door het afgeven van een uitvoerige verklaring? Ik heb het zoo opgevat, dat de overwegingen hiervoor van tweeërlei aard zijn. In de eerste plaats dat, en hiermede kom ik terug op hetgeen ik reeds gezegd heb, de evolutie in de controletechniek er toe leiden kan — en in dergelijke gevallen er blijkbaar toe geleid heeft — dat deze op de verklaring inwerkt, m.a.w. dat men in de verklaring controletechnische kwesties mengt. Men zegt b.v. van den goederenvoorraad, dat deze door de interne organen van de onderneming is opgenomen, of dat men gesteund heeft op de interne organisatie of men zegt alleen van bepaalde groepen debiteuren, dat zij zijn gecontroleerd, bijv. buitenlandsche of boven een bepaald bedrag. Hiertegenover stel ik dat het den vakman niets zegt, want men kan een dergelijke uitlating verschillend interpreteren. Bijv. de accountant heeft de opgave van den goederenvoorraad zonder meer goedgekeurd op grond van hetgeen door de interne organisatie is geschied. Doch ook, dat hij naast hetgeen de interne accountant heeft gedaan, zelf zooveel heeft gedaan, dat hij van de juistheid volkomen overtuigd is. Juist omdat beide opvattingen mogelijk zijn, is tegen deze soort verklaringen bezwaar.

Ik heb lang verklaringen gezien, die ik volkomen respecteeren kan, omdat ik weet, dat de handteekening, die er onder staat, den waarborg geeft, dat de controle aan alle eischen heeft voldaan. In de lange verklaring schuilt echter het gevaar, dat men het publiek een soort heropvoeding wil geven. Men wil het publiek opnieuw gaan opvoeden van accountantsstandpunt uit. Het publiek heeft een opvatting over de beteekenis van de verklaring en hecht daar waarde aan, zooals door mij terecht aangenomen is. De practijk leert, dat het publiek met de enkele handteekening genoegen neemt. Wat heeft het voor zin om het publiek te gaan zeggen: gij ziet die balans en ik keur die goed, maar denk nu niet, dat ik alle debiteuren, die van f 5 tot f 300.000 of zelfs tot f 1.000.000 toe, allemaal gecontroleerd heb, of geloof nu niet, dat ik de f 10.000.000 voorraden heb opgenomen, dat ik langs die geweldige zalen en voorraadruimten ben gegaan om te onderzoeken of dat er allemaal wel is. Ik geloof niet, dat in die richting heropvoeding van het publiek wenschelijk, laat staan, mogelijk is. Het komt mij voor, dat wij veel beter doen door middel van propaganda en voorlichting het publiek de beteekenis van de enkele handteekening, die de accountant onder een stuk heeft geplaatst, duidelijk te maken en dat wij met de ontwikkeling van de doctrine van ons beroep, met de steeds verder voortschrijdende ontwikkeling van de bedrijfs-economische studie en van de normen die wij kunnen toepassen, veel verder kunnen komen dan door incidenteel in een verslag opsommingen te geven van controle-technischen of van bedrijfseconomischen aard, maar die dan toch meestal, en onvermijdelijk, zwak van aard zijn.

Ik ben hiermede, Mijne Heeren, aangeland bij de oneigenlijke verklaring. De oneigenlijke verklaring is die verklaring, waarbij de accountant niet zelf een verklaring uitbrengt, maar waarbij de com-

missarissen zeggen of de directie zegt: de accountant heeft de stukken voor ons onderzocht en op grond daarvan kunnen wij U die voorleggen. Wanneer men volgens artikel 50b W.v.K. opdracht van commissarissen heeft gehad, dan kan het voorkomen, dat commissarissen in hun praeadvies zeggen: wij zijn bij het opmaken van de balans bijgestaan door den accountant. Maar dan zijn er nog twee dingen mogelijk. Men noemt den naam van den accountant, of men doet dat niet. Het eerste lijkt mij zeer wenschelijk, voornamelijk ter wille van degenen die er belang bij hebben. De mededeeling zal dus moeten luiden: wij zijn bijgestaan door accountant X, die de stukken heeft goedgekeurd. Want als er slechts staat: „Wij zijn bijgestaan door een accountant”, dan kan daaronder immers nog verstaan worden: hij heeft ons wel bijgestaan, maar hij heeft geweigerd de stukken goed te keuren. Men zal hier moeten denken aan goede trouw in dien zin, dat, wanneer dat geschied is, commissarissen niet den moed zullen hebben om te zeggen: „Wij zijn bijgestaan door een accountant”, maar het is een mogelijkheid. In ieder geval is die oneigenlijke verklaring, — Prof. Van der Heyden noemde haar: een blinde verklaring — af te keuren. Zelfs wanneer de naam genoemd wordt en er wordt bijgezegd, dat de accountant het er mede eens was, dan is zij eigenlijk nog zwak. Immers, het eenige juiste is, dat, wanneer de accountant een jaarrekening goedkeurt, hij zelf daarover een verklaring geeft.

Mijnheer de Voorzitter. Ik heb nu, met naar omstandigheden gepaste snelheid, mijn praeadvies doorgenomen. Ik heb daarin voorts nog eenige slot-opmerkingen gemaakt, die vanzelfsprekend bij het begin aansluiten. Het praeadvies is niet volledig. Er zijn in de practijk tal van verklaringen mogelijk, die niet op één lijn staan met de verklaring met betrekking tot de jaarrekening, dus waaromtrent niet volstaan kan worden met de enkele handteekening; de normen die daarbij gesteld moeten worden, kunnen uit het voorgaande afgeleid worden.

Ten slotte is er te behandelen de kwestie van het voorbehoud, waarover zoo vaak gesproken wordt. Ik heb slechts zelden een verklaring gezien met voorbehoud. Ik geloof, dat het „voorbehoud” voor ons meer is een soort van werk-hypothese en dat het vraagstuk voor de practijk niet van belang is, behoudens indien wij een adviseerende taak hebben, waarbij bij voorbaat vaststaat, dat wij geen controle-technischen arbeid te verrichten hebben en ons zekerheidshalve daaromtrent uitlaten. Zoodra er een controletaak in het spel is, behooren wij voor vaktechnische leemten geen voorbehoud te maken, daar het publiek dit niet begrijpt. Men kan de beteekenis van het voorbehoud immers zoowel overdrijven als onderschatten. Zoo kan gezegd worden: dat is niet in orde, want er is een voorbehoud en ook: nu ja, die deskundigen hebben altijd iets bijzonders, hij heeft toch geteekend.

Hiermede ben ik gekomen aan het eind van de toelichting tot mijn praeadvies, in de hoop, dat er velen zullen zijn, die mij zullen willen bestrijden. Ik dank U.

(A p p l a u s).

De VOORZITTER:

Mijne Heeren,

De heer Sternheim heeft ons veel wetenswaardigs voorgehouden. Hij heeft de hoop uitgesproken, dat er velen zullen zijn die hem

zullen bestrijden, maar ik vermoed, dat U daarvoor eerst de noodige krachten zult willen verzamelen en ik stel U daarom voor even een kwartier te pauzeeren. Daarbij verzoek ik dan de heeren, die aan de gedachtenwisseling willen deelnemen, zich hier te komen aarmelden.

De vergadering wordt te 16.15 uur geschorst.

DEBAT

De VOORZITTER heropent te 16.35 uur de vergadering en zegt:

Mijne Heeren,

Er hebben zich 7 heeren aangemeld, die met den heer Sternheim van gedachten wenschen te wisselen. Ik geef allereerst het woord aan den heer Kraayenhof.

De heer J. KRAAYENHOF:

Mijnheer de Voorzitter, Geachte vergadering,

Ik moge beginnen met een woord van hulde en waardeering voor hetgeen de heer Sternheim ons in zijn inleiding en mondelinge toelichting omtrent dit naar mijn meening nog altijd actueele onderwerp geboden heeft. Het is U bekend, Mijnheer de Voorzitter, dat er voor mij aanleiding bestaat, daaraan een woord van bijzonderen persoonlijken dank toe te voegen.

Ik noemde het onderwerp van de inleiding van dezen middag nog steeds actueel; ik ben zelfs van meening, dat, ook indien wij ten aanzien van de accountantsverklaring door het verkrijgen van uniformiteit tot een aanvaardbare oplossing zouden kunnen komen, het vraagstuk ten opzichte van den publieken kant een belangrijke schrede vooruit zou zijn gebracht, dat echter ook dan nog steeds voor de ontwikkeling van ons toch nog jonge beroep tusschen vakgenooten bezinning en gedachtenwisseling omtrent inhoud en draagwijdte van de verklaring noodzakelijk zouden blijken.

De geachte inleider heeft ons in zijn beschouwingen op overzichtelijke wijze verschillende moeilijkheden voorgelegd, die zich in de practijk ten aanzien van de accountantsverklaring voordoen en ons daarnaast zijn meening kenbaar gemaakt omtrent de verschillende in Nederland voorkomende methoden van verklaring bij gepubliceerde jaarrekeningen.

Op de bedoelde moeilijkheden zal ik slechts met een enkele opmerking ingaan en wel op die, waarop de heer Sternheim op blz. 1 van zijn schriftelijke inleiding wijst, nl. dat de opdracht zoo vaak niet nauwkeurig wordt omlijnd. Ik zie dit punt practisch niet als een moeilijkheid, in het bijzonder niet voor de opdrachten, waarom het toch eigenlijk in het verband van de inleiding vrijwel uitsluitend gaat, dat zijn die tot controle van de balans en de verlies- en winstrekening met de bedoeling van den opdrachtgever, dat de accountant aan die stukken zijn goedkeuring zal kunnen hechten. In het algemeen toch zal de accountant daarbij, na het maken van een summier beeld van de te controleren zaak op grond van zijn ervaring, kunnen zeggen, of een onderzoek zijnerzijds tot het gestelde doel zal kunnen leiden. Geen redelijke opdrachtgever zal daarbij verwachten, dat de accountant tevoren zal kunnen verklaren, dat hij zich met de hem t.z.t. voor te leggen stukken zal kunnen vereenigen en dat zich bij de technische uitvoering van de controle geen onvoorziene moeilijkheden zouden kunnen voordoen,

die ten slotte in den weg zouden staan aan het afgeven van de verklaring zonder voorbehoud of zelfs het afgeven van een verklaring geheel onmogelijk zouden maken.

Wij zullen goed doen, althans naar mijn meening, ons tot die algemeene gevallen te bepalen, want alleen dan zal het mogelijk zijn tot meer eenheid in de opvattingen te komen en het publiek te doordringen van de beteekenis, die aan de handteekening of verklaring van een accountant mag worden toegekend. Het zij mij vergund, op te merken, dat het daarbij taalkundig minder juist is, het te stellen, zooals de inleider doet, nl. dat de verklaring van den accountant een onvoorwaardelijken waarborg moet inhouden. Ik neem aan, dat hier bedoeld is — en ik zou dit gaarne door den geachten inleider bevestigd hooren — een waarborg, beter nog een verantwoordelijkheid, zonder voorbehoud ten aanzien van de voor een bepaalden arbeid te stellen norm. Het feit van de „norm” zelf houdt echter in, dat er leemten zijn: de inleider wijst daarop op pag. 2:

„Ook zelfs bij de meest omvangrijke controle zullen steeds „leemten bestaan.”

Voorts vindt men op pag. 3 onderaan:

„Om een onvoorwaardelijken waarborg te kunnen verstreken, is de accountant derhalve verplicht, een door de „vaktechniek bepaalden kwalitatieven en kwantitatieven arbeid te presteeren; de opdrachtgever mag zijn vertrouwen „niet verder uitstreken dan op grond van den door den accountant gepresteerden arbeid gerechtvaardigd is.”

Dit houdt dus wel degelijk een voorbehoud in. Men zie ook pags. 17 en 18:

„Hij, die zijn handteekening zonder meer plaatst, geeft „daarmede te kennen voor alles te zullen instaan, waarvoor „men hem naar verkeersopvatting en naar het gevormde „publiek begrip in deze materie verantwoordelijk kan en mag „stellen.”

En op pagina 20 bovenaan:

„....., dan is daardoor het publiek beschermd, omdat het „weet, dat aan de normen voldaan is, doch evenzeer is de „accountant beschermd, omdat hij zich op die normen be- „roepen kan.”

Gezien deze uitingen kan men m.i. niet spreken van (en dat zou ook tegenover het publiek zooals wij dat op onze accountantsdagen toch min of meer doen, niet juist zijn) een onvoorwaardelijken waarborg. Mijn interpretatie is dus, dat het moet zijn een verantwoordelijkheid van den accountant als vakman, waarbij geen voorbehouden gemaakt worden; die verantwoordelijkheid is naar mijn gevoel nooit identiek met „waarborg”. Ik geloof ook, dat het publiek aan een waarborg als zoodanig minder zou hebben dan aan de verantwoordelijkheid als vakman.

Ik kom thans tot wat men wel mag noemen het eigenlijke onderwerp van de inleiding, dat is de vraag welke methode van verklaring de verkieselijkste is. Ik geloof, dat ik daarbij aan de inleiding geen onrecht doe, indien ik voor de discussies, althans wat mij betreft, slechts tegenover elkaar stel twee methoden, nl. die van de enkele handteekening en die van de verklaring. Ik bedoel

dan daarmee onder de verklaring slechts te verstaan de goedkeurende verklaring en laat dus bewust het vraagstuk van het voorbehoud in de verklaring buiten beschouwing. Ook de inleider heeft trouwens in zijn mondelinge toelichting het vraagstuk van het voorbehoud in de verklaring niet nader uitgewerkt. Ik ben het met hem eens, dat praktisch gesproken voor het publiek, eenige uitzonderingen daargelaten, alleen in aanmerking komen verklaringen die als goedkeurende verklaringen moeten worden opgevat. De inhoud van een aldus omschreven verklaring kan dus alleen bedoeld zijn om toelichtend te werken ten aanzien van de normen, die de accountant zich bij zijn arbeid gesteld heeft. Naar mijn meening, heeft de inleider aan dit laatste vraagstuk niet die aandacht besteed, die wenschelijk zou zijn geweest.

Ik mag daarbij vooropstellen, dat ik het in principe geheel met hem eens ben, dat de enkele handteekening de ideale vorm voor de accountantsverklaring is. De vraag, een vraag die ook de inleider zich gesteld heeft, is echter, of wij op het oogenblik reeds zoo ver zijn, dat wij dat ideaal kunnen verwezenlijken. Voor het bereiken van dit ideaal is het n.l. noodzakelijk, dat er een redelijke eenheid bestaat omtrent de normen, waaraan de arbeid van den accountant, die de basis voor zijn handteekening vormt, moet voldoen. De inleider heeft hierop herhaaldelijk gewezen, doch hij stelt daarbij, naar mijn meening ten onrechte, dat die normen op het oogenblik reeds vrijwel algemeen aanvaard zijn, onder normen dan te verstaan, ik zeg het nog even duidelijkheidshalve, die omtrent de deskundigheid en omtrent den arbeid, technisch en beoordeelend. Alleen indien aan deze laatste punten iets zou ontbreken, dan zou er aanleiding kunnen zijn voor het opnemen van een voorbehoud in een verklaring.

Waar zijn nu de normen te vinden op ons vakgebied? De eenige vaststaande norm is die, welke neergelegd is in het vigeerende Reglement van Arbeid onzer vereeniging en ik denk dat het wel geen bestrijding zal ontmoeten indien ik zeg, dat dit reglement, hoe verdienstelijk het destijds ook geweest is, de evolutie van de contrôle-techniek en van de beroepsopvattingen reeds lang niet meer dekt. Wij weten allen, hoe moeilijk het is om dat reglement verbeterd te krijgen, verbeterd in den zin van: aangepast aan de ontwikkeling van het beroep. In het algemeen zal het moeilijk zijn om in reglement of wet vast te leggen een beroep, dat in ontwikkeling is; dit zal op bijkans onoverkomelijke moeilijkheden stuiten, maar de vraag is, of dit rechtvaardigt een, ik zou het bijna noemen, „vlucht” in de enkele handteekening, met een beroep op normen, waaromtrent — althans ten aanzien van enkele belangrijke vakvraagstukken — in werkelijkheid nog geen voldoende eenheid bereikt is. De geachte inleider heeft die „vlucht” in zijn mondelinge inleiding nog eens onderstreept met hetgeen hij heeft aangehaald omtrent pogingen, in de Ver. Staten van Amerika gedaan, om een algemeene verklaring te redigeeren, die dekte hetgeen door den accountant gedaan wordt en waarvoor hij dus verantwoordelijk gesteld kan worden.

Men kan de enkele handteekening zien gebruiken voor heel veel afwijkende gevallen van contrôle en door heel veel afwijkende beoefenaars van het beroep. Als wij de ontwikkeling nagaan, dan zien wij, dat reeds in 1904, dat is eenige jaren voordat het Reglement van Arbeid bestond, vooraanstaande vakgenooten voor de enkele handteekening gestreden hebben. De heer Van Dien, een der veteranen, heeft zich toen aldus uitgedrukt: „Korter, en tegelijk beter, dan de bloote handteekening, ken ik niet.” Ik neem aan, dat

de enkele handteekening, die toen door den accountant onder de jaarstukken gezet werd, een anderen waarborg in zich hield — het woord is van den heer Sternheim —, iets anders dekte, een andere contrôle-techniek als norm, zij het onuitgesproken, stelde, dan de enkele handteekening, die onder de jaarstukken verscheenen is nadat het Reglement van Arbeid was ingevoerd. Ik behoef niet te veronderstellen, dat de na die invoering verschijnende bloote handteekeningen onder jaarstukken misschien nog niet over de geheele linie voldeden aan de eischen die het Reglement van Arbeid stelde. Maar in ieder geval, een aantal jaren, nadat het Reglement van Arbeid gewerkt had, — en zonder twijfel zeer uitstekend gewerkt had — is er door de steeds voortgaande ontwikkeling van het beroep een contrôle-techniek ontstaan, die niet meer woordelijk aansloot bij de bepalingen van dat Reglement van Arbeid. De enkele handteekening, die dus verscheen, nadat die evolutie had plaats gevonden, had weer een andere basis dan zij te voren, bij de invoering van het Reglement van Arbeid, had. Deze ontwikkeling hangt samen, loopt eigenlijk parallel, met de ontwikkeling van het bedrijfsleven. Ik geloof, dat men het zoo mag stellen, dat in Holland de contrôle-techniek oorspronkelijk is voortgekomen uit wat de inleider noemt „de kleine business unit”. Vandaar ook, dat men in Nederland ten slotte (in afwijking van landen als Engeland, Duitschland en de Ver. Staten) vrijwel volledig kon bereiken, wat men redelijkerwijze zou kunnen eischen voor de handteekening, die het publiek geen enkele ruimte zou laten voor een meer of minder. Met de ontwikkeling van het bedrijfsleven tot grootere eenheden en met de concentratie van bedrijven is de evolutie van de contrôle-techniek parallel geloopt en daardoor zijn wij in de laatste 10 à 20 jaar tot een moeilijker vraagstuk gekomen dan het vroeger geweest is.

Ik ben — zooals ik reeds zeide — van meening, dat er op dit oogenblik ten aanzien van enkele belangrijke onderdelen van de contrôle-techniek, ik noem b.v. het punt van het (huiselijk uitgedrukt) steunen op de interne contrôle, en tevens ten aanzien van de vraag, in welken omvang de accountant beoordeelingswerk moet verrichten, in de kringen van vooraanstaande vakgenooten nog geen voldoende eenheid bestaat om te stellen, zooals de heer Sternheim dat doet, dat de normen vast staan. (Pag. 20 van de inleiding bovenaan: „Die normen bestaan reeds, zij zullen hoe langer hoe meer tot algemeen goed worden.”)

Ik mag daarvoor herinneren aan op Accountantsdagen — ik klap dus niet uit ledenbijeenkomsten — gehouden inleidingen en debatten over het onderwerp: „Enkele opmerkingen over de contrôle bij groote bedrijven” (Van Hamersveld 1930) en over het onderwerp: „De noodzaak van een normatieve theorie der accountantscontrôle als leidraad voor de beroepsuitoefening” (Drs. Abr. Meij, Accountantsdag 1936), waaruit duidelijk volgt, dat, nationaal gezien, omtrent deze normen nog geen eenheid van opvatting bij vooraanstaande collega's bestaat. Ik weet wel, dat, indien men de geschilpunten nauwkeuriger bespreekt, de verschillen in opvatting minder groot blijken te zijn dan men zou denken, doch het publiek heeft geen gelegenheid, daarvan kennis te nemen. Het heeft die althans tot nu toe niet gehad.

Internationaal gezien is dit, ik mag wel zeggen, nog minder het geval. Op het laatste Internationale Congres (Berlijn 1938), is dit bij de behandeling van het onderwerp „De contrôle der jaarrekening” duidelijk gebleken. Ik citeer wat de „Generalbericht-

erstatte", Prof. Dr. Schmaltz, bij die gelegenheid heeft gezegd, nl.:

„Auf keinem Gebiete der Abschlussprüfung besteht eine „solche Unterschiedlichkeit der Auffassungen und der Handhabung wie bei der Berichterstattung und Prüfungsbestätigung.“

Dit was het „Generalbericht“ uit de inleidingen van 8 „National Berichterstatte", waaronder de in het vak vooraanstaande landen vertegenwoordigd waren. Het mag daarom verwondering wekken, dat aan de suggestie van Prof. Dr. Schmaltz om bij het debat het vraagstuk van het „Prüfungsvermerk" nader onder het oog te zien, in het geheel geen gevolg is gegeven.

Het spijt mij dus te moeten constateeren, dat het belanghebbende publiek noch in Nederland noch daarbuiten ten aanzien van verschillende belangrijke punten met redelijke zekerheid kan vaststellen, welken waarborg de enkele handteekening van den accountant inhoudt.

Ik ben van meening, dat wij dit vraagstuk niet alleen nationaal moeten zien. De ontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland, het belang nemen van buitenlandsche groepen in Nederlandsche bedrijven, het aan de markt brengen in het buitenland van Nederlandsche aandelen en obligaties brengt mede, dat onze verklaringen steeds meer ook in het buitenland gebruikt en daarom in het buitenland begrepen moeten worden.

Ik heb in de mondelinge inleiding van den heer Sternheim eenige opmerkingen gehoord, die ik nog gaarne nader onder het oog zou willen zien en waaromtrent ik hem vragen zou willen stellen, waarop hij misschien straks de gelegenheid zal hebben te antwoorden.

De heer Sternheim heeft de vraag gesteld: „Wat beteekent het, indien wij in een verklaring zeggen, dat wij bepaalde technische handelingen hebben verricht om ons te overtuigen van de goeheid van debiteuren tot een bedrag van f 100.000.000.— en dat wij ten aanzien van een goederenvoorraad van f 40.000.000.— in de verklaring zeggen, dat wij ons omtrent de opname daarvan aangesloten hebben bij de interne opname door het technisch personeel. Dit beteekent voor het publiek niets, want het publiek begrijpt dit niet. Voor den accountant komt het eigenlijk neer op de vraag: is dit een voorbehoud of is het een zuivere mededeeling?"

Ik meen — en nu neem ik weer het uitgangspunt, zooals ik dat gesteld heb — dat men een dergelijke mededeeling alleen mag beschouwen als een toelichting op of aanduiding van de normen voor den door den accountant verrichten arbeid en wel, omdat die normen niet aansluiten aan die, welke gesteld worden in het Reglement van Arbeid. Ik geloof niet, dat men zeggen mag, dat de enkele handteekening daaraan tegemoet komt, zeker niet bij een onderneming als die, waaraan de heer Sternheim dacht met f 100.000.000.— debiteuren en f 40.000.000.— goederenvoorraad. Ik heb bij een onderneming, die misschien wat kleiner is, de enkele handteekening gezien van een accountant, die misschien onder beroepsgenooten geen grooten roep had, maar omtrent wien men toch bij informatie in het buitenland zeer goede inlichtingen zou hebben gekregen in verband met zijn positie en zijn persoon. Wat beteekent nu de enkele handteekening van zoo iemand onder de balans, indien men weet, dat die handteekening niet steunt op eenigen technischen contrôlearbeid? Wat is voor het buitenland

het verschil in beteekenis met de enkele handteekening van den accountant, die hem opvolgt? Ik geloof, dat juist ten aanzien van het buitenland de moeilijkheden groot zijn.

De inleider geeft blijk van aarzeling omtrent de uitkomsten van zijn statistiek (pag. 16 der inleiding) en komt dan tot de vraag of men niet een enquête zou moeten houden om vast te stellen, waarom de enkele handteekening maar in een klein deel der gevallen gebruikt wordt. Hij wil die enquête blijkbaar onder de beroepsgenooten houden. Naar mijn meening zou het beter zijn een enquête te houden onder de leiders van bedrijven naar de beteekenis van de enkele handteekening en van verklaringen.

Mij werd eens verzocht door een financieële instelling om naast de enkele handteekening, die ik meende te mogen stellen, een korte verklaring te geven in het te publiceeren jaarverslag omtrent de opname van waarden. Toen ik vroeg, waarom men dit wenschte, vernam ik het volgende: de instelling heeft door haar transacties nogal veel te maken met het buitenland; den directeur was gebleken, dat directeuren van één der groote Amerikaanse banken zich hadden afgevraagd, of de enkele handteekening van een Hollandschen accountant onder de balans inhoudt, dat de accountant de waarden, ook de depots van derden, heeft gezien. De bedoeling van het verzoek was dus, dat de verklaring in de oogen van den Amerikaanschen bankier meer waarde had dan de enkele handteekening.

Ik heb zooeven gesproken over de „vlucht" in de enkele handteekening. Ik moge U verwijzen naar de mededeeling, dat ik zelf voorstander ben van dit ideaal en daarom zeg ik met den heer Sternheim, dat de enkele handteekening eigenlijk moet prevaleeren, onder voorwaarde evenwel, dat wij tot de vaststelling van normen komen. Ik geloof niet, dat dit ten slotte onmogelijk zal blijken. Misschien doen wij er even lang over als over de herziening van het Reglement van Arbeid, maar het moet er toch eens van komen. Als wij, evenals het Amerikaansche Beursbestuur, de poging om tot een verklaring te komen, opgeven, omdat er bij de beantwoording van vragen dienaangaande zooveel verschil van opvatting blijkt te heerschen, zoowel omtrent de techniek als omtrent de wijze, waarop men de verantwoordelijkheid wil omschrijven, dan geloof ik inderdaad, dat men dengenen, die daarom de enkele handteekening prefereeren, mag verwijten, dat zij gemakshalve in die handteekening vluchten.

Indien de normen inderdaad zoo moeilijk te omschrijven zijn, dan zijn dat geen normen.

Ik moet mij bekorten en wil daarom eindigen, Mijnheer de Voorzitter, met den wensch, dat wij, op initiatief van het Bestuur, zullen probeeren te komen tot eenheid van opvatting omtrent de vraag of een verklaring inderdaad niet op het oogenblik nog de gewenschte vorm is waarmede wij ons bij de jaarrekening tot het publiek wenden. Indien bij de bespreking dienaangaande blijkt, wat ik hartelijk hoop, dat wij tot een normatieve theorie kunnen komen ten aanzien van den arbeid en de verantwoordelijkheid van den accountant, dan zou het mogelijk zijn om de enkele handteekening weer als „verklaring" voorop te stellen. Ik geloof echter persoonlijk, dat men dan zal moeten trachten dit niet alleen nationaal te doen, maar internationaal. Ik dank U.

(A p p l a u s).

De heer Dr. Ir. B. BÖLGER:

Mijnheer de Voorzitter,

Ik mag wel beginnen met U dank te zeggen voor de gelegenheid, die mij is geboden om aan deze vergadering deel te nemen en om bovendien een oogenblik op dit podium te verschijnen. Daaraan zij toegevoegd, dat ik slechts ingenieur ben en ik dus misschien Uw vaktaal niet zal spreken, doch ik hoop, dat U mij toch zult begrijpen.

Wanneer ik een enkel woord over de inleiding van den heer Dr. Mr. Sternheim zou willen zeggen, dan is dat wel hierom, dat ik in mijn praktijk als directeur van de N.V. Mij voor Industriefinanciering in de laatste jaren heel wat verklaringen onder de oogen heb gehad en heel wat daarbij behorende rapporten heb gelezen. Nu ben ik het geheel met den heer Sternheim eens, dat de enkele handteekening prevaleert, niet zoozeer omdat die handteekening toch ook de verantwoordelijkheid moet dekken, maar omdat, zooals de heer Sternheim ook zelf aangeeft, achter die handteekening toch altijd het rapport van den accountant staat, waarop deze zijn handteekening heeft gegrond. Dat rapport behoeft niet gepubliceerd te zijn, het kan ook aan commissarissen uitgebracht zijn; het kan zelfs, zooals, geloof ik, de heer Sternheim eveneens aangaf, alleen bestaan uit de aantekeningen, die de accountant voor zichzelf heeft gemaakt. Echter, op grond van dat rapport heeft hij zijn handteekening geplaatst. Nu is mij evenwel bij kennismaking van de verschillende rapporten van accountants die ik onder de oogen heb gehad — er waren natuurlijk ook tal van rapporten bij van lieden, die slechts het woord „accountant” op hun briefpapier en op hun naamkaartje hebben staan, maar die overigens met een accountant weinig gemeen hebben, doch die schakel ik uit; mijn opmerking geldt dus alleen voor de rapporten van de goede accountants — wel opgevallen, dat men over het algemeen nog te veel waarde hecht aan het statische beeld van de balans en dat men naar mijn meening te weinig aandacht besteedt aan het dynamische karakter van de verlies- en winstrekening en alles wat daarbij behoort. Wanneer wij dit belangrijke punt naar voren willen brengen, dan is het daarvoor thans wel een zeer gunstig oogenblik, want de heer Sternheim zegt terecht: een accountant moet ook kunnen aantonen, dat winst inderdaad winst is. Nu is het juist in dezen tijd van, ik zou haast zeggen onechte winsten, van boekwinsten die wellicht gemaakt worden op voorraden die in prijs zijn gestegen, of die in den prijs gecalculeerd worden en daardoor een bepaalde winst geven, die toch geen zuivere exploitatiewinst is, m.i. van zoo groot belang, dat de accountant, bij het plaatsen van zijn handteekening, waartoe zijn rapport hem aanleiding geeft, ook de dynamische positie van het bedrijf, de verlies- en winstrekening en alles wat met de exploitatie van het bedrijf verband houdt, tot uitdrukking brengt.

Ik heb in de pauze en ook daarna gehoord, dat dit een onderwerp is, dat ook bij de herziening van uw Reglement van Arbeid in bespreking zal komen en ik geloof dat het zeer goed zal zijn, dat men bij de nieuwe formulering van dat Reglement van Arbeid ook in deze richting werkzaam zal zijn.

Verder, Mijnheer de Voorzitter, heb ik nog een tweetal detailpunten, die ik maar heel kort zal aanstippen. De heer Sternheim heeft ook gesproken over de vraag hoe ver een dergelijk accountantsonderzoek of -rapport zal moeten gaan en hij heeft b.v. gezegd, dat het ook denkbaar is, dat men het beleid van den ondernemer daarbij betreft. Natuurlijk (men behoeft zelfs geen romanticus te zijn om te zeggen dat iets denkbaar is) is er zeer weinig dat niet

denkbaar is, maar ik vraag me af, of men daarbij niet te ver zou gaan. Ik geloof echter ook niet dat het noodig is, want wanneer een accountant onweerlegbaar aantoont, dat b.v. de voorraden veel te groot zijn in verhouding tot de productie of den omzet van het bedrijf, of wanneer hij met cijfers bewijst, dat men geregeld onder de kostprijs verkoopt, dan behoeft hij daar toch niet verder bij te zeggen: dus het beleid van de directie is onjuist. De beoordeeling daarvan kan hij dan wel aan die directie zelf of aan de commissarissen overlaten. Als hij maar aantoont, dat er in het bedrijf inderdaad fouten worden gemaakt, dan kan hij het voor het overige gerust aan den ondernemer overlaten of deze misschien onder kostprijs wil blijven verkopen, dan wel de hem gegeven wenken in acht wil nemen.

Ten slotte is er nog een enkel detailpunt, waarover ik misschien een vraag aan den inleider zou mogen stellen. Wanneer de accountant zijn handteekening plaatst, dan beteekent dat dus, dat hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de posten die op de balans voorkomen. Daaronder vindt men ook, de inleider heeft er eveneens op gewezen, den post debiteuren. Over het algemeen kan men zeggen: debiteuren zijn door ons gecontroleerd. Dat is op zichzelf bij een gewone handelszaak of industriezaak, niet zoo vreeselijk moeilijk. Wanneer men dan debiteuren heeft, die geregeld betalen, is er geen aanleiding om te veronderstellen, dat die menschen dit plotseeling niet meer zullen doen. Anders echter wordt dat bij een bankbedrijf en vooral bij een bankbedrijf dat verplichtingen op langen termijn heeft loopen en waarbij de debiteuren bedrijven zijn, die voor belangrijke bedragen in de boeken staan. Hoe moet men dergelijke debiteuren beoordeelen? Hoe moet de accountant, die de balans per 1 Januari van dit bankbedrijf teekent, die debiteuren beoordeelen? Moet hij wachten tot al die debiteuren hun eigen omstandigheden, hun eigen positie, per 1 Januari hebben bekend gemaakt? Dat duurt althans voor sommigen heel lang. Bovendien zijn er verschillende debiteuren die hun boeken niet op 1 Januari afsluiten, maar die dat misschien op 1 Mei, op 1 Augustus of wie weet wanneer doen. Moet dan een accountant, die de balans beoordeelt, zeggen: die debiteuren hebben tot dusverre altijd hun rente en hun aflossing betaald en uit de gegevens, die wij geregeld van hen krijgen, blijkt dat zij wel goed voor het geld zijn, of moet hij met het plaatsen van zijn handteekening wachten tot hij den werkelijken toestand van al die debiteuren op 1 Januari te weten is gekomen? Dit is de vraag die ik nog wilde stellen en ik dank U, Mijnheer de Voorzitter, nogmaals zeer voor de mij geboden gelegenheid om hier het woord te voeren. (A p p l a u s).

De heer G. W. VAN BERGEN WALRAVEN:

Mijnheer de Voorzitter,

Ik mag wel beginnen met U mijn dank te betuigen voor de mij geboden gelegenheid, om deze interessante bijeenkomst bij te wonen.

Het behandelde onderwerp lijkt mij van groote beteekenis, niet alleen voor accountants, maar misschien nog meer voor het publiek. Daarom is het jammer, dat er niet meer publiek aanwezig is.

Ik heb de inleiding van Dr. Sternheim met belangstelling gelezen en ook gehoord, wat hij ter toelichting gezegd heeft. Wat de kwestie van de handteekening aangaat, ik ben het er mede eens, dat een handteekening eigenlijk voldoende moest zijn. Nu is er te dien aanzien een groeiproces te constateeren. Toen men met de administra-

tieve controle begon, hield de handteekening een accoordbevinding van de administratie in. Later is men gekomen tot verklaringen. Nu spreekt de inleider op pag. 15 van zijn referaat over hypotheekbanken. Hij zegt, dat men in de jaren 1904/5 met het oog op eenige déconfitures bij hypotheekbanken er toe gekomen is, verklaringen in verslagen op te nemen, waarin speciaal mededeelingen betreffende posten werden gedaan, waarvoor het publiek bijzondere belangstelling had, nl. voor de hypotheeken en de uitstaande pandbrieven. In zijn mondelinge toelichting heeft de inleider ook even de controle van een hypotheekbank besproken, nl. de controle van de grossen en van de pandbrieven. Naar mijn bescheiden meening heeft hij echter één ding vergeten, nl. de waardeering van de grossen. Dit zal wel een vergissing zijn, want daarop komt het toch eigenlijk aan. Dit punt heeft de inleider echter niet genoemd. Nu heb ik, ofschoon ik daartoe weinig gelegenheid had, vanmorgen een aantal verklaringen omtrent hypotheekbanken nagegaan. Mij was nl. niet bekend, dat er ten aanzien van de hypotheekbanken een bepaalde traditie bestaat ten opzichte van de verklaring. Ik heb de verklaringen omtrent een 10-tal hypotheekbanken vergeleken, maar het komt mij voor, dat dit een bonte mengeling is. Ik zag er geen lijn in. Ik wil enkele bijzonderheden mededeelen. Een accountant, lid van het Instituut, verklaart, dat de balans den toestand der vennootschap, zooals hem die uit de boeken gebleken is, juist weergeeft. Voor mij als leek zegt deze verklaring veel te weinig, want de waardeering der hypotheekbanken ontbreekt. Op een andere balans vind ik de handteekening van den accountant zonder eenige toelichting en zonder eenige verwijzing. Volgens den inleider zou deze handteekening dus inhouden, dat de balans den financiëleen toestand der onderneming juist weergeeft. Ik heb nog eenige verklaringen gevonden, die mij interesseren. Ik vind b.v. de verklaring, dat de balans en de winst- en verliesrekening, door de directie opgemaakt, in overeenstemming zijn met de boeken der bank. Daar hebben we niet veel aan! Ik zie voorts een andere verklaring, waarin staat, dat de balans en de winst- en verliesrekening zijn opgemaakt in overeenstemming met de boeken. Dit is nu een verklaring naast de handteekening en wel een verklaring zonder voorbehoud, want het woord „voorbehoud” komt er niet in voor. Het komt mij echter voor, dat tal van verklaringen wel degelijk verklaringen met voorbehoud zijn, al staat dat er niet in. Ik zou zeggen: een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Helaas zijn er echter niet zoo veel goede verstaanders en dit maakt de zaak moeilijker.

Er zijn nog wel meer opmerkingen te maken. Wanneer een accountant zijn taak goed wil verrichten, moet hij toch ook een sterk karakter hebben, want waar het op aan komt is, dat hij zelfstandig staat tegenover zijn werkgever en nu is mij gebleken, dat dit wel eens wat te wenschen laat. Men doet het voor de relatie of voor het geld, maar in elk geval geeft men een verklaring af, waarvan men weet, dat zij toch eigenlijk een verkeerden indruk maakt. Immers, heel wat menschen beroepen zich op de verklaring van den accountant, zonder dat men den inhoud daarvan leest en als men den inhoud leest, begrijpt men dien eenvoudig niet. Men beroept zich dus alleen op de verklaring van den accountant en daarmee sticht men verwarring.

De geachte inleider heeft medegedeeld, dat hij 116 gevallen vond waarin een handteekening werd geplaatst zonder verklaring en 210 gevallen van een handteekening met verklaring. Deze getallen heeft hij tezamen gevoegd, maar het komt mij voor, dat deze twee groepen niet bij elkaar behooren. Hetgeen ik U zoeven voorgelezen heb, bewijst, dat zij niet precies gelijk zijn.

Ik heb mij afgevraagd: waar moeten wij nu heen met de verklaring? Ik zou zeggen, dat de handteekening op zichzelf voldoende moest zijn, maar er heerscht te dien aanzien verwarring bij de accountants en verwarring bij het publiek. Zou het nu niet zoo kunnen, dat men propaganda maakt voor de opvatting, dat de handteekening voldoende is, maar dat men, zolang die opvatting geen burgerrecht heeft verkregen, bij de handteekening omschrijft, wat zij eigenlijk beteekent. Dat is dan ook een verklaring, maar wanneer men zich bepaalt tot een korte verklaring, b.v. dat de balans een juist beeld geeft van den toestand, dan kan men daaruit het verschil zien tusschen de handteekening zonder die verklaring of toelichting en de handteekening met die toelichting.

Ik geef Uw Bestuur deze gedachte gaarne in overweging en dank U zeer voor de gelegenheid, mij als buitenstaander geboden, om hier ook eenige opmerkingen te maken.

(A p p l a u s).

De heer Mr. J. F. B. RUTGERS:

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heeren,

Ik heb ook met zeer veel belangstelling geluisterd naar de uitnemende en heldere toelichting bij het praeadvies. Ik heb er heel wat uit geleerd en zeg den inleider daarvoor dank.

Toch heeft de inleider mij op één punt niet bevredigd, nl. daar, waar de praeadviseur er voor ijvert, zooveel mogelijk accountantsverklaringen te hebben in dezen vorm, dat zij bestaan uit de enkele handteekening zonder toelichting. Ik zou den praeadviseur willen vragen, wat hij denkt van de juridische waarde eener dergelijke verklaring. Ik voor mij ben er zeker van, — en ik kan mij moeilijk voorstellen, dat de praeadviseur dit zou willen betwisten — dat de rechter aan een dergelijke verklaring, die uit een enkele handteekening bestaat, maar heel weinig waarde zal toekennen. En het komt nogal eens voor, dat in procedures accountantsverklaringen worden overgelegd. Ik noem U alleen het bekende voorbeeld van de onderstandsprocedure.

Wanneer er een onderstandsactie wordt ingesteld tegen een fabrikant of tegen een zakenman van eenige beteekenis, dan wordt herhaaldelijk een accountantsrapport of een accountantsverklaring overgelegd om die actie af te weren en nu vraag ik U: wat heeft men dan aan een verklaring zonder eenige toelichting? En nu zegge men niet: ja, voor dergelijke gevallen moeten wij dan maar een verklaring opstellen met een uitvoerige toelichting, want het is toch heel dikwijls niet vooruit te zien, dat een dergelijke procedure zich zal voordoen. Maar doet zij zich voor, dan is het zeer gewenscht, dat men ook eenige gegevens, niet alleen over het pas afgelopen jaar, maar ook van de daaraan voorafgaande jaren, kan overleggen. Ik geloof derhalve, dat mede uit dat oogpunt, een verklaring met toelichting verre de voorkeur verdient. Intusschen ben ik leek op accountantsgebied, dus als ik hiermede iets gevraagd heb dat misschien minder juist is, dan verzoek ik den inleider mij wel te willen verontschuldigen. Ik dank U.

(A p p l a u s).

De VOORZITTER: Drie heeren hebben thans nog het woord gevraagd, n.l. de heeren Meij, James Polak en Mesritz.

De heer JAMES POLAK: Ik zie van het woord af, Mijnheer de Voorzitter.*)

*) Hetgeen de heer James Polak voornemens was te zeggen is opgenomen op pag. 39 e.v.

De VOORZITTER: Zijn er nog meer heeren die dit voorbeeld willen volgen? Zoo neen, dan mag ik den beiden heeren, die nog het woord gevraagd hebben en waarvan ik thans den heer Meij het woord geef, wel dringend verzoeken zich te willen bekorten.

De heer Drs. ABR. MEIJ:

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heeren,

Ik mag oprecht zeggen, dat de heer Sternheim ons vanmiddag een belangrijk praeadvies heeft geleverd over een zaak, die voor ons allen nog van zeer groot belang is en ik verklaar gaarne, dat ik het toch een verruiming, een verrijking van onze vakliteratuur vind, die wij in het praeadvies van den heer Sternheim gekregen hebben. Die waardeering sluit namelijk heelemaal niet in, dat ik het over de geheele linie, en zelfs op heel belangrijke punten, met den geachten inleider eens ben. Ik wil van achteren af beginnen, maar ik zal dat, zooals ik den Voorzitter beloofde, heel kort doen, om even een paar punten naar voren te brengen. Ik wil dan beginnen met er op te wijzen, dat naar mijn meening de heer Sternheim in het laatste gedeelte van zijn praeadvies zeer duidelijk laat uitkomen, dat het buitengewoon ongewenscht is om mededeelingen in de verklaring te doen, waarvan de leek, hij moge dan nog zoozeer een verstandige en zelfs een buitengemeen verstandige leek zijn, de draagwijdte niet kan beoordeelen. „Een omlijning”, zegt de heer Sternheim, „van de verantwoordelijkheid treft „weinig doel en moet min of meer als een vrees voor de aanvaarding van de verantwoordelijkheid gezien worden.” Ik zou daaraan willen toevoegen: „als een onvoldoende overtuigd zijn van de „doelmatigheid van de gevolgde werkmethode.” Terecht zegt de heer Sternheim op pagina 23, dat het juist is om den leek niet te overstelpen met mededeelingen, die hij, aangezien hij het geval niet kent en het zijn beroep niet betreft, niet in staat is om in onderling verband te beoordeelen. Wij hebben aan den voorlaatsten spreker gezien, dat deze verschillende accountantsverklaringen naar voren gebracht heeft, waaraan hij toevoegde, dat verklaringen, waarin naar voren komt, dat men de volle verantwoordelijkheid niet wil aanvaarden, omdat men dit of dat zus of zoo heeft gedaan en toch op goede gronden overtuigd is van de juistheid van het beeld der cijfers, op den critisch lezenden niet-accountant, den indruk maken van een weifeling. Ik mag daarom wel uitspreken, dat ik den heer Sternheim zeer dankbaar ben, dat hij in zijn mondelinge toelichting, veel klaarder en duidelijker dan in zijn schriftelijk betoog helaas, naar voren heeft gebracht, dat de enkele handteekening nog altijd is de ideale verklaring. Daarbij heeft hij ook duidelijk laten blijken, dat het publiek, althans in ons land, dat ook al begint te voelen. En over het buitenland wil ik niet spreken, daar heb ik geen ervaring van; ik weet trouwens niet of het juist zou zijn, onze vakproblemen af te stemmen op hetgeen in het buitenland gebeurt, daar ik meen, dat wij hier met onze vakopvattingen toch nog al tamelijk ver vooruitgeschreden zijn. Maar dat daargelaten. Ik wilde dus de stellingen pro en contra de enkele handteekening met een stem voor de enkele handteekening versterken. Ik wil er daarbij alleen nog den nadruk op leggen, dat ik geloof, dat de heer Sternheim in zijn praeadvies te veel heeft laten uitkomen, dat hij de enkele handteekening als goedkeurende verklaring verouderd acht. Ik weet niet, of dat zoo bedoeld is, maar op pag. 16 staat letterlijk: „..... aldus komt vast „te staan, dat de methode der enkele handteekening verdrongen

is,” Dit zegt de heer Sternheim dan op grond van het feit, dat in 25 % van de waargenomen gevallen de enkele handteekening werd verkozen. Nu zou ik zeggen, dat men het alleen mag stellen, indien men er van overtuigd is, dat het aantal vroeger veel grooter geweest is, maar dan had uit de periode b.v. van het referaat van den heer Hoofien van 1909, of van een ander tijdstip, ook een aantal cijfers gegeven moeten zijn, waaruit had kunnen blijken in welke mate de enkele handteekening toen voorkwam. En dan, het is reeds vroeger gezegd, stond men nog tegenover de vraag, of, bij een verandering in de contrôle-techniek sedert dat tijdstip, die enkele handteekening denzelfden inhoud had. Dergelijke cijfers nu heb ik niet. Ik meen alleen, dat uit de kracht van de argumentatie, die in dien tijd naar voren gebracht is voor de enkele handteekening, toch wel mag worden afgeleid, dat de enkele handteekening toen ook als ideaal gesteld werd en dat de frequentie van de enkele handteekening op een aantal verklaringen misschien niet zoo heel veel grooter zal zijn geweest, dus dat hetgeen de heer Sternheim hieromtrent naar voren heeft gebracht naar mijn meening niet juist gezien is.

Hoe komt de heer Sternheim nu in dit betoog aan zijn opvatting omtrent het verdringen van die enkele handteekening? Daartoe is hij gekomen op dezen grond: omstreeks 1929 en daarvoor overwoog de dogmatische, volledige detailcontrôle, enz., zoo zeide hij; deze contrôle is het, die het mogelijk maakt, om met de enkele handteekening die volledige goedkeuring te geven. Ik geloof evenwel, dat de heer Sternheim hier een onjuist beeld ophangt. Het moge misschien waar zijn, dat de contrôle-techniek en de veranderingen daarin sommige kantoren aanleiding heeft gegeven om over te gaan tot het afgeven van zeer uitgebreide verklaringen, waarin den lezer allerlei mededeelingen gedaan worden, toch geloof ik, dat de heer Sternheim te veel naar voren brengt, dat in de twintiger jaren die volledige dogmatische contrôle overheerscht zou hebben en dat sedertdien een ontwikkeling in andere richting zou hebben plaats gehad. Ik voor mij meen mij te herinneren, dat in dien tijd ook wel degelijk werd ingezien, dat het controleeren van de inkoopzijde uit naar het totaal van den verkoop, om daardoor de volmaaktheid van de contrôle vast te stellen, een doeltreffend contrôlemiddel was, dat onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden, waarop ik op het oogenblik niet in wil en kan gaan, het afleggen mogelijk maakte van een goedkeuring, zonder eenige reserve. Het kan zijn, dat wij in zooverre een andere contrôle-techniek gekregen hebben, dat wij minder detail-contrôlewerk behoeven te doen om dezelfde zekerheid te verkrijgen.

Een verschijnsel wat de heer Sternheim dan waarneemt als verdwijnen van dogmatische contrôle. Die verandering heeft de contrôle echter niet verzwakt en is ook geen gevolg van ander inzicht, maar alleen van het feit, dat de inrichting van de administratie veel verbeterd is, dat in de bedrijven meer aan statistiek gedaan wordt, dat de interne contrôle verbeterd is en dat er overzichten en analyses voor den bedrijfsleider gemaakt worden. Dit zijn allemaal waardevolle middelen voor de contrôle. N.m.m. is in die feiten de aanleiding gelegen, dat men het beginsel van de totaal-contrôle, dat men in de twintiger jaren ook kende, op het oogenblik meer toepast. Maar dan zie ik daar toch geen enkel verband met het feit, dat de inleider naar voren brengt, n.l. dat de enkele handteekening daardoor verdrongen zou zijn. (Ik zie, dat de Voorzitter dreigend den hamer opheft en ik moet dus eindigen.) Ik zou als laatste opmerking alleen nog willen zeggen, dat wij in dit pro-

bleem toch scherp moeten onderscheiden. De verklaring van den accountant betreft de verhouding tegenover den cliënt en tegenover het publiek en de contrôle-techniek betreft datgene, wat wij zelf doen om tot de zekerheid te komen van hetgeen wij certificeeren. Tusschen de verklaring en de contrôle-techniek mag nooit zoodanig verband gelegd worden, dat gepoogd wordt om een contrôle-techniek, waarin in een bepaald geval een verzwakking gevoeld wordt, door meer woorden en een ruimer verhaal in de verklaring te compenseeren. Dank U. (A p p l a u s).

De heer JAC. H. MESRITZ:

Mijnheer de Voorzitter, Mijne Heeren,

In de eerste plaats mag ik mijn waardeering uitspreken voor de rede van den heer Sternheim, alsmede voor zijn referaat.

Niettegenstaande het feit, dat ik voor het referaat volle waardeering heb, is er mijnerzijds — om het gebruikelijke woord van dezen middag te bezigen — toch een verklaring noodig, aangezien in de inleiding willens en wetens een belangrijk punt onbesproken is gelaten. De inleider zegt nl., dat hij zich in zijn inleiding wil beperken tot de bespreking van de verklaring, die men kan beschouwen als het sluitstuk op de contrôle der jaarrekening. Nu wil het mij voorkomen, dat het bedrijfsleven in deze dagen — en naar mijn meening bij het „uitbreken” van den vrede in nog belangrijker mate — er behoefte aan heeft, op korten termijn omtrent bepaalde problemen te worden ingelicht. Het verschijnsel doet zich voor, dat het bedrijfsleven in veel gevallen niet kan wachten tot de accountant, volgens de voortreffelijke methoden, die wij kennen, zijn werkprogram heeft opgesteld, zijn assistenten heeft uitgezonden en volgens alle regelen der kunst zijn onderzoek heeft verricht, maar op korten termijn wil worden voorgelicht omtrent bedrijfseconomische en andere onderdeelen, een behoefte, die straks nog urgenter zal zijn dan thans. Men heeft behoefte aan een persoon, die op korten termijn omtrent deze kwesties een oordeel kan geven. Die persoon is naar mijn meening de accountant.

Wanneer de accountant dit doet, zal hij uit den aard der zaak moeten overwegen:

- a. Kan ik de opdracht aanvaarden?
- b. Hoe moet ik mijn arbeid verrichten?
- c. Hoe moet mijn verklaring zijn?

Ik wil den inleider dus de volgende vragen stellen en al mochten deze met het oog op den korten tijd niet beantwoord kunnen worden, dan ben ik toch blij, ze te hebben gesteld.

a. Wat betreft de aanvaarding van de opdracht: is de inleider met mij van meening, dat de accountant op grond van zijn opleiding en kennis de eenige persoon is, die deze contrôle kan uitvoeren en kan men naar zijn meening een dergelijke opdracht, waarbij tevoren vaststaat, dat men niet kan doen wat men zou moeten doen en dat men daarover in zijn verklaring toch iets zal zeggen, aanvaarden of niet?

b. Is de inleider van meening, dat men dus doelbewust zijn arbeid mag verkorten?

c. Is de inleider van meening, dat men als sluitstuk op een dergelijk onderzoek — dat ten deele tot de adviseerende taak behoort en als verlengstuk ook contrôlewerk inhoudt — in zijn verklaring een voorbehoud moet maken, waarin men b.v. zegt, dat het korte tijdsbestek het onmogelijk maakt alles te doen wat men anders zou hebben gedaan om een redelijke zekerheid te verkrij-

gen, enz.? Of is hij van meening, dat de opdrachtgever, wetende, dat hij een termijn heeft gesteld, binnen welken het onderzoek gereed moet zijn, dit ook zonder voorbehoud kan aannemen?

Ik dank U, Mijnheer den Voorzitter, voor de mij verleende toestemming om deze vragen te stellen.

De heer JAMES POLAK Jr.: *)

Mijnheer de Voorzitter, Geachte aanwezigen,

De inleider heeft zowel in zijn schriftelijke als in zijn mondelinge inleiding de uitspraak van Prof. Limperg geciteerd, dat een accountant niet meer vertrouwen moet wekken dan met het door hem verrichte werk in overeenstemming is. Men kan van meening verschillen omtrent de vraag, of deze stelling geschikt is om een theorie der accountantscontrole daarop te bouwen, de feitelijke juistheid der stelling zal waarschijnlijk moeilijk betwistbaar zijn. Wat nu echter voor den individueelen accountant niet oirbaar is, mogen evenmin, misschien nog minder, de accountants als groep en behoort m.i. ook niet namens deze groep te geschieden door een woordvoerder op den Accountantsdag.

Het wil mij nu voorkomen, dat de geachte inleider zeker een onvervulbaar vertrouwen opwekt, althans oproept, door te stellen, dat de accountantsverklaring een waarborg vormt voor de juistheid van het stuk, waarop deze betrekking heeft.

Nu is wel gebleken, dat *Dr.* Sternheim een beetje met dat woord „waarborg” in zijn maag zat, dat *Mr.* Sternheim hem even bang gemaakt heeft, dat hij het woord in zijn juridische beteekenis zou toepassen, maar..... hij heeft het dan toch maar niet alleen gezegd maar ook laten drukken.

Doch zelfs als het door een iets zwakker woord zou worden vervangen, dan is het nog onverantwoordelijk b.v. de stellige verzekering dienaangaande uit te spreken, evenmin als een medicus een waarborg kan verschaffen, dat zijn patiënt zal genezen of dat een advocaat zijn cliënt kan waarborgen, dat juist recht gesproken zal worden. Zoo menscheijk het is, dat een medicus den dood van bepaalde patiënten niet kan verhinderen, even menscheijk is het, dat de accountant een verklaring afgeeft, een goedkeurende verklaring afgeeft, omtrent een stuk, dat achteraf blijkt niet juist te zijn.

Ik heb wel eens een theorie gelezen omtrent het „menscheijk kunnen”. Welnu, dat begrip ligt op een afstand van alles, wat in een vrij ruimen cirkel rond het begrip „waarborg” gegroepeerd is.

Ik durf dit gerust zeggen in een openbare vergadering, omdat ik overtuigd ben, dat iedere verstandige leek dit zal begrijpen en omdat slechts gevaar voor misleiding ontstaat, wanneer onzertijds anders wordt gesproken.

Wanneer wij daaraan toevoegen, dat de moderne contrôle-techniek de kansen eener onjuiste verklaring steeds meer verkleint, dan meen ik een vertrouwen op te wekken, dat wel in overeenstemming is met ons werk. Dit neemt echter niet weg, dat wij ons bij iedere verklaring een onuitgesproken voorbehoud moeten denken.

Over het voorbehoud zou ik graag nog iets willen zeggen: de inleider heeft mij de eer aangedaan omtrent dit onderwerp een indertijd door mij gehouden inleiding te citeren. Ik weet niet, of

*) Dit gedeelte van het debat is ter vergadering in verband met den beperkten beschikbaren tijd niet uitgesproken. Het bestuur heeft, in overleg met den heer *Dr. Mr.* Sternheim, gaarne van de door den heer Polak geboden gelegenheid dit gedeelte toch in het verslag op te nemen gebruik gemaakt.

hij het eens is met de stelling, dat — wanneer men zonder voorbehoud naar een stuk verwijst — men geacht mag worden het ermede eens te zijn.

Voor het geval dat niet zoo is, zou ik willen vragen, of hij het dan eens is met de definitie, die ik in die inleiding heb gegeven voor een voorbehoud, nl.: „het kenbaar maken van een uitzondering op den regel, dat een deskundige (c.q. een accountant) geen stuk onderteekent en geen mededeelingen doet betreffende gegevens, waaromtrent hij geacht wordt deskundig te zijn (c.q. comptabele stukken of comptabele gegevens), zonder dat hij dat stuk of die gegevens heeft onderzocht en accoord bevonden.”

Indien de geachte inleider het met deze definitie niet eens is, zou ik hem willen vragen: „Wat verstaat gij dan precies onder een voorbehoud?“, want men kan wel omtrent een vaagheid zeggen, dat men ze „minder gewenscht” acht (om misverstand te voorkomen wil ik graag verklaren, dat ik heusch geen voorstander ben van zooveel mogelijk voorbehouden en zeker niet, zooals mij wel eens in de schoenen geschoven is, van het absolute voorbehoud), maar als men een voorbehoud in de geheele controleerende taak *ongeoorloofd* verklaart (ik heb nog eens nagelezen, dat hier geen beperking wordt gemaakt tot de voor publicatie bestemde verklaring), dan mag men toch wel even precies formuleeren, wat nu eigenlijk niet mag.

Ik noem een paar voorbeelden:

Mag men niet het voorbehoud maken, dat buitenlandsche (eventueel ook binnenlandsche filialen) door een collega zijn gecontroleerd?

Mag men niet het voorbehoud maken, dat men de wiskundige reserve niet heeft gecontroleerd?

Mag men in een rapport aan commissarissen niet schrijven, dat de balans juist is, behoudens dat men zich niet met het waardeeringssysteem kan vereenigen?

Ik zou nog lang kunnen voortgaan, doch zou slechts willen weten: acht U dit alles ongeoorloofd of noemt U dit geen voorbehoud? In het laatste geval: wat noemt U dan wel een voorbehoud?

Ik blijf volhouden, dat, als wij zeggen dat principieel ieder voorbehoud is toegestaan, waarvan niet mag worden aangenomen, dat het door dengene, voor wien het bestemd is, zal worden misverstaan, dat dan inderdaad bij te publiceeren verklaringen zeer weinig voorbehouden zullen kunnen worden gemaakt, doch dat ze in rapporten en verklaringen, die niet voor publicatie bestemd zijn, niet ontbeerd kunnen worden.

Een verbod zou slechts tot gevolg hebben, dat een voorbehoud, dat noodig is, wordt weggelaten of in zoodanigen vorm wordt gegoten, dat het niet meer als zoodanig wordt herkend.

REPLIEK VAN DEN INLEIDER

De heer Dr. Mr. A. STERNHEIM:

Dames en Heeren,

Van den heer Kraayenhof heb ik met genoegen gehoord, dat ook hij de enkele handteekening als een ideaal-methode beschouwt. Hij

heeft het opgenomen voor de uitvoerige verklaring en meent, dat deze noodig is, omdat de normen niet vaststaan.

Dit is een essentieel verschil tusschen hem en mij. Ik heb betoogd, dat er op het oogenblik algemeen geldende normen bestaan, die door het publiek worden geaccepteerd en als verkeersopvatting kunnen gelden. Zij vloeien voort zoowel uit de volmaaktheid der controletechniek als uit de objectieve waarde der bedrijfseconomische toetsing. Daarmede is de heer Kraayenhof het niet eens. Hij noemde het voorbeeld van iemand, die totaal onbevoegd is en die opgevolgd wordt door iemand, die wel bevoegd is, terwijl dan in de twee opeenvolgende jaren aan de balans en aan accountantsverklaring dezelfde beteekenis wordt gehecht. Indien nu de voorganger in het gestelde geval een lid van het Instituut was, dan zou, wanneer hier een groote plichtsverzaking in het spel is, de aangewezen weg zijn, de zaak voor de betreffende instantie van het Instituut te brengen. Betreft het niet een lid van het Instituut, maar iemand, die zich accountant noemt, dan treft de schuld den opdrachtgever, doch daarvoor kan men moeilijk een leidraad geven.

Ik geloof, in tegenstelling tot den heer Kraayenhof, dat wij de kwestie zuiver nationaal moeten zien en niet internationaal. De heer Kraayenhof, die een uitgebreide praktijk heeft, ook op internationaal gebied, weet, welke waarde aan de handteekening gehecht moet worden en kan zeker beoordeelen, in hoeverre de handteekening van een Nederlandschen accountant in het buitenland voldoende gezag heeft. Hij noemde het voorbeeld van een aantal Amerikaansche banken, die de uitdrukkelijke verklaring wenschen, dat de waarden getoond zijn. Ik meen, dat dit voorbeeld voor mijn denkbeelden sterk in mijn richting gaat, want, als in Nederland van een norm sprake is, dan is het zeker wel die, dat de waarden, die er voor vatbaar zijn, dienen te worden opgenomen.

Indien de heer Kraayenhof er bij het Bestuur op aandringt, tot de vaststelling van normen over te gaan, dan zal hij mij toestemmen dat er een aantal is, dat gemakkelijk is vast te stellen omdat zij reeds èn in onze kringen èn in het publiek aanvaard zijn.

Het kan zijn, dat ik enkele punten uit het betoog van den heer Kraayenhof heb overgeslagen, maar terwille van den tijd moet ik mij nu tot de andere heeren wenden. Dit spijt mij in zooverre, daar in den grond der zaak, hetgeen de heer Kraayenhof gezegd heeft zich tot een belangwekkend principieel debat zou kunnen leenen.

Van den heer Bölger heb ik met genoegen gehoord, dat hij voorstander is van de enkele handteekening. Nu doet de heer Bölger, uitkomen dat hij daarnaast echter een rapport wenscht. De geachte spreker zegt: denk er aan, werk niet te veel op het statisch karakter van de balans, die U teekent, U moet vooral ook het dynamisch karakter daarvan bezien. Daarin echter kan ik den geachten debater niet geheel volgen. De balans moet aan de Algemeene Vergadering voorgelegd worden als statische balans. Dat in het rapport nog op andere punten de dynamische positie van de onderneming kan bezien worden is juist.

Ten slotte heeft de heer Bölger — en hij kent met betrekking tot die materie het klappen van de zweep — mij de moeilijke vraag voorgelegd: hoe controleert men bij een Bank b.v. de positie van de debiteuren. Hij wees er op, dat dat bij een handelszaak tamelijk eenvoudig verloopt, omdat, als men ziet dat de posten regelmatig afloopen, men ook redelijkerwijze mag aannemen, dat de positie van de betrokken debiteuren goed zal zijn. Moeilijker is het echter bij een bank, want voor het antwoord op de vraag of de debiteuren volwaardig zijn is men afhankelijk van de kennis van het

geheele bedrijf dezer debiteuren. Wanneer het betreft debiteuren, die geheel zonder onderpand zijn en wier zekerheid dus ligt in het bedrijf zelf, dan zal de accountant niet anders kunnen doen dan van dat bedrijf een rapport te vragen, dat zoodanig is ingericht, dat daaruit zooveel mogelijk de juiste positie van het bedrijf blijkt. Heeft hij daarover niet de beschikking, dan zullen er wellicht andere bescheiden zijn en er kunnen ook borgtochten bestaan, die hij zal hebben te beoordeelen. De moeilijkheden in deze zijn uiteraard groot, maar ik kan den heer Bölger verzekeren, dat voor wat betreft de opvattingen in het Instituut, die mij als opleider van accountants van nabij bekend zijn, aan de debiteuren van bankzaken de noodzakelijke aandacht besteed wordt. Ik hoop den heer Bölger hiermede voldoende te hebben beantwoord. Mocht ik evenwel nog een punt vergeten hebben, dan maak ik tegenover het dezelfde verontschuldiging als die ik ook reeds gericht heb aan het adres van den heer Kraayenhof en welke hij, naar ik hoop, wel zal willen aannemen.

Een aangenaam oogenblik verschafte mij de heer Van Bergen Walraven, want deze gaf uiting aan de stem van het publiek. En wat blijkt daaruit? Dat de heer Van Bergen Walraven precies heeft weergegeven wat mijn bezwaren tegen de korte of lange verklaring zijn. Zij zeggen den geachten spreker niets. De beteekenis van de handteekening kan door het publiek begrepen worden, in den geest als door mij tevoren is betoogd. Een nadere toelichting als door de geachte debater bedoeld, zou neerkomen op een standaardformule zooals de Engelsche accountants ze gebruiken, doch de kans op verstarring is uiteraard groot en er is geen wezenlijk verschil met de enkele handteekening.

De heer Van Bergen Walraven heeft er voorts in het technische gedeelte van zijn opmerking op gewezen, dat hij nooit heeft gezien, dat over de waardeering van hypotheeken werd gesproken. Ik kan hem evenwel, op grond van mijn statistische ervaring, uit de verslagen der hypotheekbanken getuigen dat behoudens de werking der bijzondere tijdsomstandigheden, de hypotheeken doorèen volwaardig zijn, krachtens het feit, dat de verliezen bij executie niet groot plegen te zijn. Moeilijker is het uiteraard om een oordeel te hebben over hetgeen niet-geëxecuteerd is en desniettemin zwak is.

De accountant zal zich dan rekenschap moeten geven van de aanwezigheid van hertaxaties en van de reserves, waarover beschikt wordt.

De heer Mr. Rutgers heeft mij nog op een ander terrein gelokt en mij ook op juridisch terrein gebracht, door te wijzen op de mogelijkheid van een onderstandsactie. De moeilijkheden daarvan zijn m.i. niet anders dan in andere gevallen, waar het er om gaat het inkomen vast te stellen. Het echtpaar is gescheiden en de vrouw vraagt onderstand en nu moet het inkomen van den man bepaald worden om daaruit af te leiden wat hij als alimentatie betalen kan. Als hij een zaak heeft, zal hij met jaarrekeningen voor den dag moeten komen en hij zal de juistheid daarvan kunnen aantoonen door een accountantshandteekening.

De rechter zal dan zijn oordeel op die gegevens kunnen bepalen. Twijfelt hij, of de handteekening voldoende waarborg is, dan zal hij een toelichting kunnen vragen. Voor den accountant kunnen speciale moeilijkheden ontstaan als hij in een eenvoudig geval, inkomsten-cijfers over eenige jaren moet geven, met het oog op de technische controlekwesties, die zich daarbij voordoen.

De heer Meij is ook ontvankelijk gebleken voor de enkele handteekening. Hij ziet bij mij echter weifeling en hij beroept zich

daarbij op de door mij gegeven cijfers. Nu is de heer Meij een te goed statisticus om niet te weten, dat die statistiek voor mij zelf haar bezwaren moet hebben. Daarover kunnen wij het niet oneens zijn. Men zou die statistiek nog verder moeten uithouwen, teneinde er een ontwikkelingslijn in te markeeren.

Ik heb namelijk gezegd, dat ik moeilijkheden heb gehad met de interpretatie van de gevonden 25 % voor de enkele handteekening, maar dat ik er later met een gerust geweten 70 % van heb gemaakt, door de handteekening met de verklaring als een enkele handteekening te beschouwen.

De heer Mesritz heeft tal van vragen gesteld. Zij zijn belangrijk, maar toch geven zij mij geen aanleiding, daarop hier in te gaan, omdat er nog gelegenheid zal zijn, met den heer Mesritz elders van gedachten te wisselen. Overigens merk ik op dat de voorbeelden, die hij geeft, niet binnen het kader van het debat vallen omdat hier uitsluitend de publieke verklaring behandeld is. Ik ben het met hem eens, dat er tal van andere verklaringen worden geëischt en dat die, welke hij noemde, vooral in dezen tijd zeer vaak voorkomen. Onder de eischen van den tegenwoordigen tijd gaan wij allen gebukt. Men verlangt elk oogenblik nieuwe overzichten en samenstellingen. In beginsel moet echter gelden, dat ook deze tusschentijdsche overzichten een onvoorwaardelijken waarborg moeten geven. Als men over verkoopen, inkoop, kostenopslag, overbezetting of overbelasting mededeelingen heeft te doen, zal men dat ook zoodanig moeten doen, dat zij den verlangden waarborg verschaffen. Als men constateert, hoe het verloop der kosten bij een drieploegenstelsel zal zijn, wetende, dat op grond daarvan ver reikende besluiten moeten worden genomen, dan zal men in dat opzicht geen twijfel kunnen laten. Met een voorbehoud komt men er niet, men kan later niet zeggen, als er een verkeerd besluit is genomen, dat men vrijuit gaat, omdat men een voorbehoud had gemaakt.

De Heer James Polak heeft eveneens eenige belangrijke bedenkingen geopperd. Er was bij mij geen twijfel over het verschil tusschen de juridische beteekenis van het woord waarborg en het begrip zooals dat voor den accountant moet gelden. Teneinde misverstand te voorkomen, heb ik dat doen uitkomen in mijn praeadvies; er zijn tal van woorden die in het gewone spraakgebruik een erkende beteekenis hebben doch juridisch anders moeten worden opgevat. Met waarborg bedoel ik uitsluitend de verst gaande zekerheid op grond van het menselijk kunnen bij den technischen arbeid waardoor ons werk moet worden beheerscht. Voorts heb ik gelijk ik gewend ben te doen, het probleem zoo strak mogelijk gesteld, doch daarbij de mogelijkheid opengelaten van afwijkingen. Als men in alle gevallen waarin de heer Polak een voorbehoud zou moeten maken dit aanvaard, dan blijft toch nog in abstracto de juistheid van mijn opvatting onaantast. In de leerrijke voordracht, die de heer Polak eenige jaren geleden heeft gehouden, hebben wij van gedachten gewisseld omtrent de beteekenis van het voorbehoud. Het voorbehoud is in het algemeen een beperking der verantwoordelijkheid, die echter den door de handteekening gegeven waarborg onaantast moet laten. In die opvatting past de afwijking welke ik in bijzondere gevallen aanvaard, doch die heeft ook niets uitstaande met de vraag of de handteekening door een verklaring zou moeten worden vervangen. Overigens spijt het mij dat het gebrek aan tijd mij noopt mij tot deze enkele opmerkingen te moeten bepalen, de gemaakte bedenkingen van den heer Polak hebben een beter lot verdiend.

Ik meen hiermede, in groote lijnen de heeren debaters te hebben

beantwoord. Ik hoop, dat zij met mijn antwoord tevreden zijn en dank hun voor de gemaakte opmerkingen.

De VOORZITTER:

Mijne Heeren,

Over het hedenmiddag behandelde onderwerp is ongetwijfeld het laatste woord nog niet gezegd, maar het wordt nu tijd om deze bijeenkomst te sluiten, wat ik echter niet wil doen zonder een woord van hartelijken dank tot den inleider voor den leerrijken middag, dien hij ons heeft bezorgd en ook tot de debaters, die tot het welslagen van dezen accountantsdag hebben medegewerkt.

Ten slotte dank ik allen aanwezigen voor hun tegenwoordigheid en sluit de vergadering.

De vergadering wordt te 17.53 uur gesloten.

Stellingen van den heer **Prof. Dr. N. J. Polak**, inzake het onderwerp: **Winstbelasting van naamlooze vennootschappen en daarmee in verband staande vraagstukken.** *)

1. De onderneming in het algemeen en de naamlooze vennootschap in het bijzonder hebben zich in de huidige maatschappij meer en meer ontwikkeld tot zelfstandige economische subjecten met eigen bestaansdoel: instandhouding van zichzelf en uitbreiding van eigen omvang en werksfeer. Dientengevolge zijn de winstgerechtigden meer en meer geworden tot derden, de winstuitdeelingen tot lasten van de onderneming.
2. Een winstbelasting van naamlooze vennootschappen vormt, voor zoover zij de niet-uitgedeelde winst betreft, een heffing van de vennootschap zelve als zelfstandig economisch subject.

*) Voor de mondelinge toelichting zie men pag. 5 e.v.

Voor zoover zij de uitgedeelde winst betreft is zij een voorheffing bij de bron ten laste van de genietters der uitdeelingen. Met de bij de genietters geheven inkomstenbelasting vormt laatstgenoemd deel een dubbele heffing.

3. Ten aanzien van heffingstechniek is de uitdeulingsbelasting wel iets eenvoudiger dan de winstbelasting, maar het verschil wordt veelal overschat. Ten aanzien van besloten vennootschappen, richtige heffing, schijnhandelingen e.d. geeft een winstbelasting wel iets minder moeilijkheden dan een uitdeulingsbelasting, maar ook hier wordt het verschil veelal overschat.
 4. De automatische compensatie van winst- en verliesjaren, die een uitdeulingsbelasting in zich heeft, kan bij een winstbelasting worden benaderd door voldoende nivelleeringsbepalingen en door soepele winstberekening. Slechts onder deze voorwaarden is een winstbelasting aanvaardbaar.
 5. Een van zulke goede waarborgen voorziene winstbelasting is te verkiezen boven het jongste wetsontwerp tot verscherping van de „richtige heffing”.
 6. Een uitdeulingsbelasting drukt zeer ongelijk op de verschillende naamlooze vennootschappen; zij heeft de neiging zwaarder te drukken naarmate de druk minder goed te dragen valt.
 7. Indien een belasting, geheven van de totale winsten van de naamlooze vennootschappen, geheel of ten deele wordt verrekend met de inkomstenbelasting van de genietters der uitdeelingen, dan is naast een hoogere opbrengst een matiging van de dubbele heffing mogelijk.
 8. Winstbelasting met geheele of gedeeltelijke restitutie heeft het voordeel, dat de belastingverdeling tusschen woon- en werk gemeenten zich ten bate van de laatste wijzigt. Zij heeft tevens het voordeel, dat kapitaalverschaffing aan het binnenlandsch bedrijfsleven wordt bevorderd en de gevaren van aan nieman verantwoordelijke oligarchieën worden afgewend.
-